

Anwendung eines
statistischen Downscaling-Verfahren
zur Analyse von Klimawandel
auf der nordwestlichen Iberischen Halbinsel

Magisterarbeit

vorgelegt von:

Swen Brands

Rúa Escultor Asorey 3, 1°
15704 Santiago de Compostela
A Coruña – Spanien
Matrikelnummer: 248848

betreut durch:

Univ.-Prof. Dr. Christoph Schneider

Geographisches Institut
Lehr- und Forschungsgebiet
Physische Geographie und Klimatologie

Aachen, 15.09.2009

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön geht zuerst an meine Familie, die mich auf dem langen Weg des Lebens immer begleitet hat – mit allem was dazu gehört, gilt auch für Dich Lucy!

Fernab der Heimatuniversität wäre die vorliegende Arbeit, ohne die Unterstützung vieler weiterer hilfsbereiter Persönlichkeiten, nicht durchführbar gewesen:

Zunächst geht ein Dankeschön an das LuF Physische Geographie und Klimatologie des Geographischen Instituts in Aachen: Herrn Christoph Schneider sei für die formale Betreuung der Arbeit und einige hilfreiche Ratschläge herzlich gedankt. Oliver Käsmacher und Tobias Sauter haben während des Studiums eine gewisse Vorbildfunktion eingenommen und daher ihren Teil zur Ideenfindung beigetragen. Juan Taboada hat die reibungslose Zusammenarbeit mit dem galizischen Wetterdienst „MeteoGalicia“ erst möglich gemacht hat. Frau Ráquel Cruz Guerrero sei für die Bereitstellung der Stationsdaten- und Herrn Hannes Thiemann vom „Deutschen Klimarechenzentrum“ für die Erlaubnis gedankt, das *predictorpostprocessing* auf dem „cross.dkrz.de“ durchzuführen zu können. Für das Interesse an der vorliegenden Arbeit geht ein ganz besonderes Dankeschön an die „Santander Meteorology Group“ des „AIMET“ in Santander und insbesondere an Herrn Antonio Cofiño.

Last but not least herzlichen Dank an Jan Groth fürs Korrekturlesen!

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	7
Zusammenfassung.....	11
Abstract.....	13
1 Einführung.....	15
1.1 Statistische Grundlagen.....	19
1.2 Zur „Güte“ von Klimasimulationen.....	26
1.3 Unsicherheitsquellen von Klimasimulationen.....	27
1.4 Zur Notwendigkeit von downscaling-Verfahren.....	33
2 Der Untersuchungsraum – Die Comunidad Autónoma de Galicia.....	37
2.1 Regionale Klimatologie Galiziens.....	38
2.1.1 Die wichtigsten Wetterlagen und regionalen Klimafaktoren.....	40
2.1.2 Thermische Klimatologie Galiziens.....	42
2.1.3 Rezente Erwärmungstrends im Untersuchungsraum.....	44
3 Grundlagen statistischer downscaling-Verfahren.....	45
3.1 Auswahl von Prediktoren und Prediktanden.....	46
3.2 Das Problem der unterschätzten Streuung.....	49
Eigene Vorgehensweise.....	51
4 Arbeitsziele und Forschungsbedarf.....	53
5 Datengrundlage- und Aufbereitung.....	57
5.1 Auswahl und postprocessing der Prediktoren.....	58
5.2 Prediktandenauswahl.....	64
6 Die Analogmethode als statistisches downscaling-Verfahren.....	67
6.1 Mathematische Beschreibung.....	69
6.2 Eigenschaften der Analogmethode und Konsequenzen für das weitere Vorgehen.....	71
7 Komprimierung der Prediktorfelder per Hauptkomponentenanalyse.....	75
7.1 Hauptkomponentenextraktion per Singular Value Decomposition.....	78
7.2 Bestimmung der Dimensionen des Phasenraums.....	81
8 Arbeitsschritt 1: Validierung unter optimalen Bedingungen.....	85
8.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 1.....	85
8.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 1.....	91
8.2.1 Validierung individueller Prediktoren.....	92
8.2.2 Validierung kombinierter Prediktoren.....	95
8.2.3 Jahreszeitspezifische Validierung der optimalen Prediktorkombination.....	98
8.2.3.1 Skill und bias.....	98
8.2.3.2 Perzentile und Rangkorrelationskoeffizient.....	101
8.2.3.3 Persistenz.....	104
8.2.3.4 Rekordtemperaturen.....	106
8.3 Schlussfolgerungen für Arbeitsschritt 2.....	107

9 Arbeitsschritt 2: Validierung unter suboptimalen Bedingungen.....	109
9.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 2.....	109
9.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 2.....	112
9.2.1 Validierungsergebnisse im Winter.....	113
9.2.2 Validierungsergebnisse im Frühjahr.....	116
9.2.3 Validierungsergebnisse im Sommer.....	118
9.2.4 Validierungsergebnisse im Herbst.....	121
9.3 Schlussfolgerungen für Arbeitsschritt 3.....	123
10 Arbeitsschritt 3: Projektionen für JJA.....	127
10.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 3.....	127
10.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 3.....	129
10.2.1 Mittlere Erwärmung.....	130
10.2.2 Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit von Wärmeereignissen.....	131
10.2.3 Modellierter Variationsbreite (spread).....	134
11 Diskussion.....	137
11.1 Diskussion von Arbeitsschritt 1.....	137
11.2 Diskussion von Arbeitsschritt 2.....	139
11.3 Diskussion von Arbeitsschritt 3.....	142
12 Schlussfolgerungen.....	145
Literaturverzeichnis.....	147
Eidesstattliche Versicherung.....	165
Anhang.....	167

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Trends der globalen Jahresmitteltemperatur (1880-2008).....	15
Abbildung 2: Global gemittelter Strahlungsantrieb für die wichtigsten Strahlungsquellen, 2005 relativ zu 1750.....	18
Abbildung 3: Histogramm und empirisch geschätzte kontinuierlichen Häufigkeitsverteilung für eine symmetrische A-Verteilung.....	21
Abbildung 4: PDF der globalen Jahresmitteltemperatur für 1949 bis 1978 und 1979 bis 2008.....	24
Abbildung 5: CDF der globalen Jahresmitteltemperatur für 1949 bis 1978 und 1979 bis 2008.....	24
Abbildung 6: Multi-model-mean der globalen Erwärmung auf Bodenniveau für 3 SRES Szenarien.....	28
Abbildung 7: Fiktive Projektionen der globalen Mitteltemperatur nach Gleichung 13 und 14.....	31
Abbildung 8: Modellerte und gemessene CDF der JJA-Tmittel in A Coruña.....	34
Abbildung 9: Übersichtskarte Galiziens und verwendete Klimastationen.....	37
Abbildung 10: Statistischer Zusammenhang von Zirkulationsindizes und lokaler Temperatur, A Coruña.....	39
Abbildung 11: NOAA-7/AVHRR-2 Satellitenbild der Meeres-oberflächentemperaturen vor der Westküste Galiziens nach mehrtägigen Nordostwinden.....	40
Abbildung 12: Jahresmitteltemperaturen.....	43
Abbildung 13: Mittlere Jahrestemperaturamplitude.....	43
Abbildung 14: Signifikante Erwärmungstrends der Tmittel, Tmax und Tmin nach Jahreszeiten....	44
Abbildung 15: Weißes Rauschen: Zeitverhalten und Histogramm.....	50
Abbildung 16: Arbeitsziele.....	54
Abbildung 17: Horizontaler Raumausschnitt der postprozessierten Prediktordaten und Domainauswahl.....	60
Abbildung 18: Auswirkung des Reliefs auf die absolute Topographie der Geopotentialflächen....	61
Abbildung 19: Darstellung von täglichen Wetterlagen im 2-D Phasenraum.....	69
Abbildung 20: Graphische Erläuterung der Euklidischen Distanz nach Gleichung 15.....	70
Abbildung 21: MSLP am 04.10.1984, 12 Uhr UTC.....	76
Abbildung 22: EOF 1 bis 9 der 12 Uhr UTC Werte des MSLP im Reanalysezeitraum.....	80
Abbildung 23: Kumulierte Kummunalitäten in Abhängigkeit der Anzahl der Hauptkomponenten...	82
Abbildung 24: Das scree-test-Kriterium.....	83
Abbildung 25: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmittel.....	93
Abbildung 26: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmax.....	93
Abbildung 27: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmin.....	94
Abbildung 28: Kombinierte Prediktoren, Prediktand: Tmittel.....	95
Abbildung 29: Kombiniertes Prediktoren, Prediktand: Tmax.....	96
Abbildung 30: Kombiniertes Prediktoren, Prediktand: Tmin.....	97
Abbildung 31: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmittel.....	99
Abbildung 32: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmax.....	100
Abbildung 33: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmin.....	101
Abbildung 34: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmittel.....	102

Abbildung 35: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmax.....	103
Abbildung 36: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmin.....	104
Abbildung 37: Lag1 Autokorrelationskoeffizienten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmax...	105
Abbildung 38: Beobachtete und modellierte ACFs der Tmax in Santiago, Prediktoren: T850MSLP	106
Abbildung 39: Differenz zwischen simulierter und beobachteter winterlicher (sommerlicher) Rekordkälte (Rekordhitze), Prediktoren: T850MSLP.....	106
Abbildung 40: Validierungsergebnisse der Tmittel, DJF.....	114
Abbildung 41: Validierungsergebnisse der Tmax, DJF.....	114
Abbildung 42: Validierungsergebnisse der Tmin, DJF.....	115
Abbildung 43: Validierungsergebnisse der Tmittel, MAM.....	116
Abbildung 44: Validierungsergebnisse der Tmax, MAM.....	117
Abbildung 45: Validierungsergebnisse der Tmin, MAM.....	117
Abbildung 46: Validierungsergebnisse der Tmittel, JJA.....	119
Abbildung 47: Validierungsergebnisse der Tmax, JJA.....	119
Abbildung 48: Validierungsergebnisse der Tmin, JJA.....	120
Abbildung 49: Validierungsergebnisse der Tmittel, SON.....	121
Abbildung 50: Validierungsergebnisse der Tmax, SON.....	122
Abbildung 51: Validierungsergebnisse der Tmin, SON.....	123
Abbildung 52: Modellierte und beobachtete CDF der Tmittel, alle Stationen, JJA	124
Abbildung 53: Modellierte und beobachtete CDF der Tmax, alle Stationen, JJA.....	125
Abbildung 54: Modellierte und beobachtete CDF der Tmin, alle Stationen, JJA.....	126
Abbildung 55: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der mittleren relativen Erwärmung für Tmittel, Tmax und Tmin, JJA.....	130
Abbildung 56: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit täglicher Wärmeereignisse, JJA.....	131
Abbildung 57: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit nächtlicher Wärmereignissen, JJA.....	132
Abbildung 58: Prozentuale Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines Wärmeereignisses in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, JJA	133
Abbildung 59: Prozentuale Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines Wärmeereignisses in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, tägliche und nächtliche Wärmeereignisse in Lourizán, JJA.....	134
Abbildung 60: Modellierte Variationsbreite der prozentualen Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines Wärmereignissen in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, JJA	135
Abbildung 61: Multi-model-BIAS des PRUDENCE-ensemble für Tmittel, Tmax und Tmin zu allen Jahreszeiten.....	141
Abbildung 62: Projektionen der Tmittel für JJA.....	167
Abbildung 63: Projektionen der Tmax für JJA.....	167
Abbildung 64: Projektionen der Tmin für JJA.....	167

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Prediktordaten.....	63
Tabelle 2: Stationsinformationen.....	65
Tabelle 3: Validierungsmaße in Arbeitsschritt 1.....	91
Tabelle 4: Validierungsmaße in Arbeitsschritt 2.....	112
Tabelle 5: Definitionen seltener sommerlicher Wärmeereignisse.....	129

Abkürzungsverzeichnis

500	500hPa-Druckniveau
850	850hPa-Druckniveau
a	Empirische Variable
ACF	Autokorrelationsfunktion
AIMET	„Agencia Estatal de Meteorología“
ALL	Kombination aller zur Verfügung stehenden Prediktoren
AN	Analogmethode
AR1	Erster Sachstandsbericht des IPCC
AR4	Vierter Sachstandsbericht des IPCC
AT	Absolute Topographie
AZA	Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre
B1	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. BCM2-Kontrolllauf
B1A1B	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. BCM2-A1B-Szenariolauf
B1A2	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. BCM2-A2-Szenariolauf
BCM2	NERSC, bccr_bcm2-Läufe des „Bjerknes Centre for Climate Research“
BIAS	<i>Bias</i>
C	Matrize der Hauptkomponenten
C1	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. CNCM3-Kontrolllauf
C1A1B	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. CNCM3-A1B-Szenariolauf
C1A2	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. CNCM3-A2-Szenariolauf
C1B1	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. CNCM3-B1-Szenariolauf
CDF	Theoretischen Verteilungsfunktion
CDOs	Climate Data Operators
CERA Database	„Climate and Environmental Retrieval and Archive Database“
CNCM3	CNRM-CM3-Läufe des „Centre National de Recherches Météorologiques“
CPCA	<i>Combined Principal Components Analysis</i> = kombinierte Hauptkomponentenanalyse
cross	Früherer Supercomputer des DKRZ, wird heute durch den „blizzard“ ersetzt
Csb	Warmgemäßigtes, sommertrockenes, sommerwarmes Klima
D	Delta = Differenz, Änderung
d	Index des (zentralen) Moments
DIV	Divergenz
DJF	Winter
DKRZ	„Deutsches Klimarechenzentrum“
DM ₁	Mittlere relative Erwärmung
DP	Änderung von P
Dp(E)	Projizierte Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit
DPCT10	Differenz zwischen simuliertem und gemessenen 10. Perzentil
DPCT90	Differenz zwischen simuliertem und gemessenen 90. Perzentil
DP _{Ens}	Zahlenvektor der mit 14 Einzelwerten der Änderung D des statistischen Parameters P
DRT	Differenz der simulierten und beobachteten Rekordtemperaturen
DT	Temperaturdifferenz
EA	<i>East Atlantic Pattern</i>
EAWR	<i>East Atlantic Western Russia Pattern</i>
ECDF	Empirische Verteilungsfunktion
ECMWF	„European Center of Medium-Range Weather Forecasts“
ED	Euklidische Distanz
ENSO	<i>El Niño Southern Oscillation</i>
EOF	<i>Empirical Orthogonal Function</i> (Empirische Orthogonalfunktion)
EOFA	<i>Empirical Orthogonal Function Analysis</i>
EPDF	Empirische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
F	Anteil des anthropogenen Strahlungsantriebs an DT
f	Variable für downgescalte Zeitreihen
FUs	<i>Forcing uncertainties</i>
g	Anzahl der horizontalen Gitterpunkte
GCM	Dreidimensionales gekoppeltes globales Zirkulationsmodell
GRIB	<i>Gridded Binary</i> -Format (Dateiendung: .grib)
h =	Anzahl der Höhen-/Druckniveaus
H ₀	Nullverteilung
I	Wert, der die Intervallbreite des Mutungsbereiches beschreibt
ICUs	<i>Initial condition uncertainties</i>
INM	„Instituto Nacional de Meteorología“
IPCC	„Intergovernmental Panel of Climate Change“
j	Variable der theoretischen Grundgesamtheit
JJA	Sommer

K	Kovarianzmatrix
k	Index / Variable der Hauptkomponenten
KDS	<i>Kernel Density Smoothing</i>
KON	Kontrollzeitraum
KS	Klimasensitivität
KSU	Kritischer Stichprobenumfang
LOSU	<i>Level of scientific understanding</i> = wissenschaftlicher Erkenntnisgrad
Lugo	<i>Lugo Colexio Fingoi</i>
m	Lokale Messreihe von Klimaelementen
M1	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. MPEH5-Kontrolllauf
M1A1B	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. MPEH5-A1B-Szenariolauf
M1A2	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. MPEH5-A2-Szenariolauf
M1B1	<i>Downscaling</i> -Variante des 1. MPEH5-B1-Szenariolauf
M2	<i>Downscaling</i> -Variante des 2. MPEH5-Kontrolllauf
M2A1B	<i>Downscaling</i> -Variante des 2. MPEH5-A1B-Szenariolauf
M2A2	<i>Downscaling</i> -Variante des 2. MPEH5-A2-Szenariolauf
M2B1	<i>Downscaling</i> -Variante des 2. MPEH5-B1-Szenariolauf
M3	<i>Downscaling</i> -Variante des 3. MPEH5-Kontrolllauf
M3A1B	<i>Downscaling</i> -Variante des 3. MPEH5-A1B-Szenariolauf
M3A2	<i>Downscaling</i> -Variante des 3. MPEH5-A2-Szenariolauf
M3B1	<i>Downscaling</i> -Variante des 3. MPEH5-B1-Szenariolauf
MAD	<i>Mean absolute deviation</i> = mittlere absolute Abweichung vom Median
MAE	<i>Mean absolute error</i> = mittlerer absoluter Fehler
MAM	Frühjahr
M_d	d-te Moment
MED	Median
MESS	Messreihen
MeteoLab	Meteorological Machine Learning Toolbox for Matlab
MI	<i>Model inadequacy</i> = ICUs und MUs
MM	<i>Multi-model-Downscaling</i> -Variante
MMMICE	<i>Multi-model, multi-initial condition ensemble</i>
MOD	Modellierte bzw. downgescalte Zeitreihe
MPEH5	MPI-ECHAM5-OM-Läufe des „Max-Planck-Institut für Meteorologie“
MSLP	Auf den Meeresspiegel reduzierter mittlerer Luftdruck
MUN DP	Modellierter Unsicherheitsbereich von DP
MuP(GG)	Konfidenzintervall des Parameters der Grundgesamtheit
MUs	<i>Model uncertainties</i>
MVB DP	Modellierte Variationsbreite = <i>spread</i> von DP
n	Stichprobenumfang
n^*	<i>Effective sample size</i> = effektive Stichprobengröße
NAO	<i>North Atlantic Oscillation</i> = Nordatlantische Oszillation
NC	<i>Common Data-Format</i> (Dateiendung: .nc)
o	Variable für gemessene Zeitreihen
p	Index / Variable der Prediktoren
P	Statistische Maßzahl
p(E)	Theoretische Ereigniswahrscheinlichkeit
p(Eemp)	Empirische Ereigniswahrscheinlichkeit
P(GG)	Parameter der Grundgesamtheit
PC	Hauptkomponente
PCA	<i>Principal Components Analysis</i> = Hauptkomponentenanalyse
PCMIL	<i>Prediction-verification model improvement loop</i>
PCT	Perzentil
PCT10	10. Perzentil
PCT90	90. Perzentil
PDF	Theoretischen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
PROJ	Projektionszeitraum
PRS	Perkins' reliability score
PRUDENCE	„Prediction of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining European Climate Change Risks and Effect“
PRUDENCE-BIAS	<i>Multi-model-mean-bias</i> des PRUDENCE-ensemble
R	Produktmomentkorrelationskoeffizient nach Pearson
r	Rauschen
R^2	Bestimmtheitsmaß
REA	Reanalysezeitraum
REF	Referenzzeitraum
RF	<i>Radiative forcing</i>
RH	Relative Feuchte

RLAG _b	Autokorrelationskoeffizienten mit einem lag von b Tagen
RMSE	<i>Root mean square error</i> = Quadratwurzel des mittlerem quadratischen Fehlers
RS	Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman
RT	Relative Topographie
RV	Relative Vorticity
s	Signal
S	Standardabweichung
Santiago	<i>Santiago Labacolla</i>
Sarria	<i>Sarria Barreiros Granxa</i>
SCAND	<i>Scandinavia Pattern</i>
SD	Statistisches <i>downscaling</i> -Verfahren
SF	Standardfehler
SH	Spezifische Feuchte
SH850	SH am 850hPa-Druckniveau
SIGTEST	Für serielle Korrelation modifizierter T-Test auf signifikanten <i>bias</i>
SON	Herbst
SRES	IPCC Special Report on Emissions Scenarios
STARDEX	„Statistical and Regional Dynamical Downscaling of Extremes for European Regions“
SVD	<i>Singular Value Decomposition</i>
SZE	Szenariozeitraum
t	Index / Variable der Tage
T	Temperatur
T850	T am 850hPa-Druckniveau
T850MSLP	Prediktorkombination aus T850 und MSLP
T850SH850	Prediktorkombination aus T850 und SH850
T850SH850MSLP	Prediktorkombination aus T850, SH850 und MSLP
Tmax	Tagesmaximumtemperatur
Tmin	Tagesminimumtemperatur
Tmittel	Tagesmitteltemperatur
U	Zonale Windkomponente
v	Index / Variable der Ausgangsvariablen
V	Meridionale Windkomponente
Vigo	Vigo Peinador
X	Einfache Matrize
X'	Standardisierte einfache Matrize
XGK	Gekoppelte kombinierte Matrize
Xinzo	Xinzo de Limia
XK	Kombinierte Matrize
XKON	Kontrollmatrize: Matrize von Prediktoren aus GCM-Kontrollläufen
XNACH	Nachsagematrize: Matrize von Prediktoren aus Reanalysedaten und Kontrollläufen
XPROJ	Projektionsmatrize: Matrize von Prediktoren aus Reanalysedaten und Szenarioläufen
XREA	Reanalysematrize: Matrize von Prediktoren aus Reanalysedaten
XSZE	Szenariomatrize: Matrize von Prediktoren aus GCM-Szenarioläufen
z	Variable der standardisierten Werte
ZM _d	d-te zentrale Moment
α	Signifikanzniveau

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Analogmethode zur Herstellung von *ensemble*-Projektionen lokaler Tmittel, Tmax und Tmin im Nordwesten der Iberischen Halbinsel (Galizien) verwendet. Es wird ein 3-Schritt-Verfahren vorgestellt:

Im ersten Arbeitsschritt wird ein Prediktor-*screening* unter optimalen Bedingungen (= Reanalysedaten im Testzeitraum) über alle Jahreszeiten durchgeführt. Unabhängig vom betrachteten Prediktanden ist T850MSLPSH850 beste Prediktorkombination und daher besonders robust. Werden lediglich die Tmittel und Tmax (Tmin) downgescalt, kann auf SH850 (MSLP) verzichtet werden.

Bei konstant gehaltener Domain liefert eine jahreszeitliche Validierung von T850MSLP für die Tmittel und Tmax höchste Rangkorrelationskoeffizienten im Herbst (~0,8) und niedrigste im Winter. Die Tmin werden, mit Ausnahme des Winters, signifikant schlechter reproduziert. Abgesehen von einem deutlich negativen *bias* der Tmax im Frühjahr, werden Mittelwerte, 10. und 90. Perzentil prediktanden- und jahreszeitenunabhängig zufriedenstellend reproduziert. Unter optimalen Bedingungen ist die Analogmethode mit T850MSLP als Prediktorkombination also in der Lage, die CDF der Prediktanden zu reproduzieren.

Im zweiten Arbeitsschritt wird T850MSLP als beste Prediktorkombination unter suboptimalen Bedingungen validiert. Mit 5 Kontrollläufen eines *multi-model, multi-initial condition-ensemble* (MMMICE) werden 5 deterministische Nachsagen je Station und Prediktand downgescalt, die weder durch *bias adjusting*, noch *variance inflation* oder *randomisation* korrigiert werden. Obgleich keine dieser 5 deterministischen Nachsagen in der Lage ist, die lokalen CDF zu reproduzieren, werden diese, zumindest im Sommer und Herbst, nahezu perfekt wiedergegeben, wenn die CDF der **verknüpften** downgescalten Zeitreihen (MM-Variante) betrachtet wird.

Im dritten Arbeitsschritt werden 14 Szenarioläufe des MMMICE verwendet, um ein *ensemble* von Projektionen der lokalen Sommertemperaturen downzuscalen. Projektionen im Zeitraum JJA 2021 bis 2050 (Szenarioperiode) werden mit Beobachtungen der Referenzperiode verglichen (JJA 1973 bis 2002). Da die MM-Variante in Arbeitsschritt 2 zu besonders verlässlichen Validierungsergebnisse führt und gegenüber individuellen Modellfehlern, die den Unsicherheitsbereich im Szenariozeitraum dominieren, resistent ist, liefert sie die glaubwürdigsten Projektionen: Betrachtet wird die mittlere relative Erwärmung der Prediktanden sowie die Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit von Extremereignissen. Für alle Projektionen können modellierte Unsicherheitsbereiche angegeben werden, deren Quellen aufgeschlüsselt werden. Folgende Ergebnisse werden erzielt:

Die mittlere relative Erwärmung ist an allen Stationen und für alle Prediktanden signifikant. Die

Tmax erfahren eine signifikant höhere Erwärmung ($+0,7 \pm 0,2^\circ\text{C}$ bis $+1,8 \pm 0,3^\circ\text{C}$) als die Tmin ($+0,3 \pm 0,1^\circ\text{C}$ bis $+0,8 \pm 0,2^\circ\text{C}$), wobei die Erwärmung der Tmittel eine Zwischenstellung einnimmt ($+0,5 \pm 0,1^\circ\text{C}$ bis $+1,2^\circ \pm 0,2^\circ\text{C}$). Der abmildernde Effekt des Ozeans ist nur in unmittelbarer Küstennähe spürbar.

Es wird gezeigt, dass die Beziehung zwischen der Auftrittswahrscheinlichkeit von täglichen Wärmeereignissen im Referenzzeitraum (unabhängige Variable) und ihrer relativen Änderung im Szenariozeitraum (abhängige Variable) einer absteigenden Exponentialfunktion folgt. Für die nächtlichen Wärmeereignisse ist diese Beziehung demgegenüber linear.

Projektionen auf Grundlage deterministischer *downscaling*-Verfahren müssen insbesondere dann kritisch beurteilt werden, wenn Änderungen der Auftrittswahrscheinlichkeiten seltener Ereignisse projiziert werden. Ihr Aussagewert ist dabei noch geringer, wenn auf eine Validierung unter suboptimalen Bedingungen verzichtet wird und/oder die Projektionen relativ zu den downgescalten Zeitreihen im Kontrollzeitraum angegeben werden.

Würde das aktuelle MMMICE mit weiteren Läufen unterschiedlicher GCMs vergrößert und die Domain als Funktion der *skillful scale* seiner einzelnen Mitglieder definiert, wird erwartet, dass die lokalen CDF unter suboptimalen Bedingungen zu allen Jahreszeiten reproduziert werden können. Dies ist der Türöffner zu gegenüber individuellen Modellfehlern resistenten lokale Projektionen, die weder nachträglich korrigiert noch relativ zu ihren Pendants im Kontrollzeitraum angegeben werden müssen.

Abstract

In this study the analog method is used to generate ensemble-projections of local Tmean, Tmax and Tmin in the northwestern part of the Iberian Peninsula (Galicia) that are based on a rigorous validation procedure. A three-step method is suggested:

In a first step, a predictorscreening under optimal conditions identifies T850MSLPSH850 as the the most skillfull predictor-combination (estimated by the Spearman correlation coefficient) to downscale the three predictands. To simulate Tmean and Tmax (Tmin) SH850 (MSLP) can be omitted. Keeping the domain constant throughout the year, a seasonal validation of T850MSLP for Tmean and Tmax yields highest correlation in autumn (~0,8) and lowest in winter. The Tmin are reproduced with significantly lower skill in all seasons except winter, indicating that the disadvantage of not including the SH850 in the predictor-field is negligible during this season. In terms of reliability, and with the exception of a clear negative bias found for Tmax in spring, good results are obtained for all predictands and all seasons underlining that, under optimal conditions, local observations' CDF are reproduced by T850MSLP.

Assumed the best predictor combination under non-optimal conditions, in a second step, the T850MSLP of 5 control-runs of a *multi-model, multi-initial condition-ensemble* is used to downscale the predictands, obtaining 5 deterministic time series for each predictand and station. No *bias adjusting, variance inflation or randomisation* is used to correct the downscaled series. While none of the deterministic downscalings alone is able to reproduce local observations' CDF, their combination performs quite well during summer and autumn, being less reliable in winter and spring.

In a third step 14 scenario-runs of the formerly validated ensemble are used to generate summertime projections until 2050. Projections from JJA 2021-2050 (scenario period) are compared to observations from JJA 1973-2002 (reference period) in order to detect local climate change. As the CDF of the **combined** downscaled time series have been sucessfully validated in the control-period and are resistant to model uncertainties that clearly dominate the ensemble-spread in the scenario period, they give the most credible projections:

The modelled mean relative summer warming is significant for all stations and predictands. The Tmax exhibit a significantly higher warming (+0,7 ±0,2°C to +1,8 ±0,3°C) than the Tmin (+0,3 ±0,1°C to +0,8 ±0,2°C), leaving the Tmean in between (+0,5 ±0,1°C to +1,2° ±0.2°C). It can be shown that the relationship between the probability of local daytime heat-events in the reference period (independent variable) and its increase in the scenario period (dependent variable) is described by a descending exponential function, whereas for nighttime warm-events a linear

relationship can be assumed.

Due to large individual model errors, deterministic downscalings should be considered with caution, especially if they are used to project the probability of future extreme events. They are even more dubious if their correspondent control-run versions are not validated and/or the projections are given in relative terms to the control-period.

By expanding the current GCM-ensemble and optimizing the domain as a function of each members' skillfull scale, local CDF may be reproduced reliably throughout every season, opening the door to resistant projections that neither need to be corrected nor given in relative terms to the control-period.

1 Einführung

„[...] If the quantity of carbonic acid increases in geometric progression, the augmentation of the temperature will increase nearly in arithmetic progression.“ (Arrhenius 1896:267)

Bereits im Jahre 1896 postulierte Svante Arrhenius den kausalen Zusammenhang zwischen der Verbrennung fossiler Energieträger und der Erwärmung der bodennahen Lufttemperaturen. Dank der Bemühungen des „**Intergovernmental Panel on Climate Change**“ (**IPCC**), dass im Jahre 2007 seinen vierten Sachbericht (AR4¹) veröffentlichte, besteht heute die Möglichkeit, die These des schwedischen Vordenkers empirisch zu überprüfen (Solomon et al. 2007a).

Abb. 1 zeigt die bis einschließlich 2008 aktualisierten globalen Mitteltemperaturen auf Meeresebene (GISS 2009). In qualitativer Übereinstimmung mit Trenberth et al. (2007:253) beträgt die durch lineare Regression beschriebene Erwärmungsrate für die letzten 120 Jahre (1889 bis 2008) $0,06^{\circ}\text{C}$ und für 1972 bis 2006² $0,17^{\circ}\text{C}/\text{Dekade}$ (vgl. Kap. 2.1.3).

Abbildung 1: Trends der globalen Jahresmitteltemperatur (1880-2008) (eig. Darst., Daten: GISS 2009)

Zeitreihen von Atmosphärenvariablen sind das Ergebnis von klimasystemenexternen und internen Oszillationen, die zyklisch oder azyklisch sein können. Ein zyklischer externer Faktor ist beispielsweise der 11-jährige Sonnenfleckenzyklus (Benestad 2006:251-273), wohingegen große

- 1 Das IPCC besteht aus drei Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe 1 befasst sich mit der physikalischen Grundlagenwissenschaft (Solomon et al. 2007a), Arbeitsgruppe 2 mit den Auswirkungen auf den wirtschaftenden Menschen (Parry et al. 2007) und Arbeitsgruppe 3 mit dem Thema Klimaschutz (Metz et al. 2007).
- 2 Der Trend wurde bis lediglich 2006 berechnet, um ihn mit einer Trendanalyse für den Untersuchungsraum (Cruz et al. 2009) vergleichen zu können (vgl. Kap. 2.1.3)

Vulkaneruptionen wie im Jahr 1883 (Krakatau), 1982 (El Chichón) und 1991 (Pinatubo, vgl. Abb. 1) azyklisch auftreten und eine bis zweijährige Abkühlung der Jahresmitteltemperaturen zur Folge haben (Minnis et al. 1993).

Die klimasysteminterne **interannuelle bis dekadische Klimavariabilität** wird durch Oszillationen der Teilglieder der Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre (AZA) beschrieben, die ihrerseits mit der thermohalinen Zirkulation (McPhaden et al. 2006) und/oder der Stratosphärenströmung (Breiteig 2008, Fletcher et al. 2009) gekoppelt sind. Die weltweit wichtigste Oszillation ist die „**El Nino Southern Oscillation**“ (**ENSO**)³ (McPhaden et al. 2006), die Telekonnektionen zu vielen anderen Teilgliedern der AZA aufweist (Fogt/Bromwich 2004, Krishna Kumar et al. 1999, McPhaden et al. 2006) und mit einer Verzögerung von einigen Jahren auf die Maxima des elfjährigen Sonnenfleckenzyklus reagiert (Meehl/Arblaster 2009).

Eine Regression durch Polynome 10-ter Ordnung (Benestad 2003:313-316) veranschaulicht die **natürliche dekadische bis interdekadische** Variabilität der globalen Mitteltemperatur (vgl. Abb. 1), die den langjährigen linearen Trend überlagert. Der ersten Oszillation von ~1885 bis ~1913, folgt eine zweite, die Anfang der 1960er Jahre endet. Hierauf folgt ein exponentieller Anstieg, der zur Jahrtausendwende von einem degressiven Wachstum abgelöst wird, dass bis 2005 anhielt. Der lineare Trend von 1972 bis 2006 (vgl. rote Gerade in Abb. 1) fällt genau in die Wachstumsphase der Oszillation. Seitdem nimmt die globale Mitteltemperatur ab: Im Vergleich zum Rekordjahr 2005 war vor allem das Jahr 2008 deutlich kühler, was sich durch eine *La Niña*-Phase und die derzeit schwache Sonnenaktivität erklären lässt (Sato/Hansen 2009). Da ENSO in diesem Jahr (2009) in seine positive Phase zu wechseln scheint (Wolter 2009) und damit gerechnet wird, dass sich auch die Sonnenaktivität erholt, kann mit einem neuen Rekordjahr in den nächsten ein bis zwei Jahren gerechnet werden (Sato/Hansen 2009).

Die natürliche Klimavariabilität ist also abhängig von internen und externen Faktoren, wobei letztere auch „**radiative forcings**“ (**RF**) (vgl. Abb. 2) oder schlicht „**forcings**“ (Hansen et al. 2005) genannt werden. Befindet sich die natürliche Klimavariabilität also in einer Abschwungphase, kann sie den anthropogenen Treibhauseffekt also durchaus kompensieren und für mehrjährige Abkühlungsphasen sorgen. In einer Wachstumsphase verstärkt sie ihn demgegenüber und neue Wärmerekorde sind zu erwarten (Sato/Hansen 2009).

Heißt das nun, dass die außerordentliche Erwärmung von 1972 bis 2006 *ausschließlich* durch die natürliche Klimavariabilität erklärt werden kann?

Gegen eine solche Überlegung sprechen der **globale Charakter der Erwärmung** und **konsistente Beobachtungen im erweiterten Klimasystem** (Hegerl et al. 2007:727-732):

Das Ostantarktische Eisschild ist weltweit die einzige Region, in der im genannten Zeitraum **kein**

3 Gekoppelte Ozean-Atmosphären-Oszillation

positiver Erwärmungstrend registriert wurde (Thompson/Solomon 2002). Die Erwärmung der oberen Ozeanschichten (Barnett et al. 2001), geht einher mit der thermischen Expansion des Ozeans (Church/White 2006) und dem dramatischen Rückgang von Ausdehnung und Mächtigkeit des arktischen Meereises (Serreze et al. 2007). Dieser führt im Zusammenspiel mit schrumpfenden frühjahreszeitlichen Schneeflächen (Déry/Brown 2007, Groisman et al. 2004) über den Eis-Albedo-Effekt zu im globalen Vergleich besonders ausgeprägten Erwärmungstrends in Eurasien, Nordamerika und der Arktis (Christensen et al. 2007:858).

Das Grönländische- und Westantarktische Eisschild reagieren möglicherweise äußerst sensibel auf atmosphärische und/oder ozeanische Erwärmungstrigger (Alley et al. 2005). Wurde der globale Meeresspiegelanstieg im 20. Jahrhundert in der Hauptsache durch thermische Expansion (Church/White 2006) und eustatischen Meeresspiegelanstieg aus extrapolaren Gletschern gesteuert (Meier et al. 2007), so tritt in Zukunft mit dem Süßwassereintrag aus Eisschilden ein dritter Faktor hinzu, dessen Beitrag bislang ungewiss ist (Alley et al. 2005, Hansen 2007, Ivins 2009).

In Ihrer Kombination belegen die genannten Beobachtungen, dass der Wärmegehalt des **erweiterten Klimasystems** zugenommen hat (Hegerl et al. 2007:727). Es ist daher „extrem wahrscheinlich“ (ebd.:731), dass zur Erklärung des Erwärmungstrends im letzten halben Jahrhundert externe Faktoren berücksichtigt werden müssen, die natürlichen und/oder anthropogenen Ursprungs sein können (Stott et al. 2000):

Der natürliche Strahlungsantrieb, der auf der zur Debatte stehenden Zeitskala durch die die Sonnenaktivität und episodische große Vulkaneruptionen beschrieben wird, weist im 20. Jahrhundert keinen signifikanten Trend auf (Meehl et al. 2004, Knutson et al. 2006). Auch spricht der geographische Fingerabdruck⁴ der Erwärmung gegen ein dominant natürliches *forcing*. Da zudem keines der AR4-Klimamodelle den Erwärmungstrend unter Ausschluss des anthropogenen *forcings* simulieren kann, kommt das IPCC für den Zeitraum ab 1750 zu folgendem Schluss:

„From new estimates of the combined anthropogenic forcing due to greenhouse gases, aerosols and land surface changes, it is extremely likely that human activities have exerted a substantial net warming influence on climate since 1750.“ (Solomon et al. 2007b:819)

Hauptverantwortlich für die **globale Erwärmung**⁵ ist also der **anthropogene Strahlungsantrieb**.

4 Hiermit ist die dreidimensionale räumliche Struktur der beobachteten Trends gemeint. Ein Beispiel: Ein dominant solar angetriebene Erwärmung würde auch die Stratosphäre erwärmen. Tatsächlich ist aber eine Abkühlung derselben zu verzeichnen, die aus der Kombination von anthropogenem Treibhauseffekt und Ozonausdünnung resultiert (Thompson/Solomon 2002).

5 Der Begriff „globalen Erwärmung“ ist mit Vorsicht zu gebrauchen: Der kombinierte Effekt von Treibhausgasemissionen und stratosphärischer Ozonausdünnung hat während der letzten 40 Jahre zu einer Abkühlung der unteren Stratosphäre geführt (Ramaswamy et al. 2006). Zudem ist in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts auf dem Ostantarktischen Eisschild eine Abkühlung registriert worden, die aus der Dominanz der positiven Phase des *Southern Annular Mode* resultiert und gleichfalls mit der Ozonausdünnung in Verbindung

Er wird hauptsächlich durch den **anthropogenen Treibhausgauseffekt** verursacht, der regional durch den Landnutzungswandel und durch den direkten und indirekten Aerosoleffekt abgeschächt wird (Solomon et al. 2007b:32) (vgl. Abb. 2). Wie das *level of scientific understanding (LOSU)* in Abb. 2 verdeutlicht, ist die Strahlungswirkung der negativen anthropogenen Strahlungsquellen, und insbesondere die des direkten und indirekten Aerosoleffektes⁶, bislang jedoch nicht vollständig quantifiziert und deren Unsicherheitsbereiche folglich groß (vgl. Abb. 2).

Dennoch gilt: Vergleicht man den solaren Strahlungsantrieb mit dem kumulierten anthropogenen Strahlungsantrieb (vgl. die letzten beiden Zeilen in Abb. 2), so ist letzterer selbst dann bedeutender, wenn man für den gesamten anthropogenen Einfluss das untere- und für den Einfluss des solaren *forcings* das obere Ende des Konfidenzintervalls annimmt (Solomon et al. 2007b:32).

Abbildung 2: Global gemittelter Strahlungsantrieb für die wichtigsten Strahlungsquellen, 2005 relativ zu 1750, 90% Konfidenzintervalle, räumliche Relevanz, LOSU und RF (Solomon et al. 2007b:32)

Der anthropogene Klimawandel wird von Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft mehr und mehr als Realität wahrgenommen. Im Vertrauen auf den IPCC richtet sich der Blick in die Zukunft und es stellt sich die Frage nach der „Güte“ von Klimaprojektionen sowie nach den **regionalen** Konsequenzen eines **globalen** Klimawandels. Ist eine effektive Klimaschutzpolitik nur durch eine verbindliche globale Strategie möglich (Metz et al. 2007), so fordern Anpassungsstrategien regionale bis lokale Klimaprojektionen (Parry et al. 2007) die zudem den zu erwartenden

gebracht wird (Thompson/Solomon 2002).

6 Da Aerosole als Kondensationskerne dienen, fördern sie die Wolkenbildung und erhöhen damit, im Mittel über alle Wolkentypen, die globale Albedo, was als „indirekter Aerosoleffekt“ bezeichnet wird. Dieser ist also, wie der über alle Aerosolklassen gemittelte *direkte Aerosoleffekt*, negativ (Forster et al. 2007:132).

Unsicherheitsbereich abdecken sollten (Allen et al. 2000, Stainforth et al. 2007a,b). Die globale Erwärmung wird auf kontinentalem und subkontinentalem Maßstab von regionalen Rückkopplungsprozesse verstärkt oder abgeschwächt. Dies ist der Grund dafür, dass die regionalen Erwärmungsraten teilweise erheblich vom globalen Trend abweichen (Alley et al. 2003, Kriegler et al. 2009).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die **Herstellung lokaler Temperaturprojektionen** für die „Comunidad Autónoma de Galicia“ im Nordwesten Spaniens. Es wird ein **statistisches -Verfahren** verwendet, das prinzipiell auf anderer Regionen und/oder Klimatelemente übertragen werden kann.

1.1 Statistische Grundlagen

*„It is important to remember that climate change is a change in a distribution; most if not all decision support is sensitive to more than the mean of that distribution.“
(Stainforth et al. 2007a:2148)*

Nach dem Selbstverständnis der modernen der Klimatologie wird das Klima eines Ortes nicht allein durch Mittelwerte sondern durch Häufigkeitsverteilungen von Klimatelementen repräsentiert, wobei deren Teilbereiche mit statistischen Maßzahlen spezifiziert werden. Um dem Prinzip konstanter Ausgangsbedingungen von Stichprobenziehungen Rechnung zu tragen, werden sie über gleiche Jahreszeiten berechnet und tragen das Attribut „**klimatologisch**“ (Benestad et al. 2008:15).

Beschreibt man die statistischen Eigenschaften einer Stichprobe in nicht parametrischer (verteilungsfreier) Form, also unabhängig von Überlegungen über die der Stichprobe zugrunde liegenden theoretischen Verteilung der Grundgesamtheit, so bedient man sich der Begriffe des Momentes (M_d) (vgl. Gleichung 1) sowie des zentralen Momentes (ZM_d) (vgl. Gleichung 2) (Schönwiese 2006:50):

$$M_d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^d \quad (1)$$

$$ZM_d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^d \quad (2)$$

*mit $d = d$ -te Moment (M) oder zentrale Moment (ZM)
 $i = i$ -te Element der empirischen Variable a
 $\bar{a} =$ arithmetisches Mittel von a*

Das erste Moment ($d = 1$ in Gleichung 1) ist identisch zum arithmetischen Mittel. Das zweite

zentrale Moment ($d = 2$ in Gleichung 2) ist annähernd gleich der Varianz, hat ihr gegenüber jedoch den Vorteil der Verteilungsfreiheit (Schönwiese 2006:50). Die Standardabweichung (S) ergibt sich aus der Quadratwurzel des zweiten zentralen Moments bzw. der Varianz:

$$S = \sqrt{ZM_2} \quad (3)$$

Der Standardfehler (SF) skaliert S mit der Quadratwurzel des Stichprobenumfangs (n):

$$SF = \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

Die genannten Maßzahlen sind allesamt nicht **resistent**, werden also verfälscht, wenn die Stichprobe **Ausreißer (outlier)** enthält, und werden daher als „ausreißeranfällig“ bezeichnet (Benestad et al. 2008:150-151). *Outlier* sind entweder Abbilder eines **seltene Ereignisses** oder resultieren schlicht aus Messfehlern. Sie können zum Beispiel als Werte definiert werden, die ober- bzw. unterhalb des 1,5-fachen Interquartilabstandes vorliegen. Um seltene Ereignisse von Messfehlern trennen zu können, müssen empirische Messreihen einer Qualitätskontrolle unterzogen werden (vgl. Kap. 5.2).

Werden die statistischen Eigenschaften von Messreihen auf Tagesbasis beschrieben, sollten ausreißeranfällige Maßzahlen möglichst vermieden werden (Press et al. 2002:616-617). Aus diesem Grunde wird in dieser Arbeit auf die Verwendung höherer statistische Momente (Huth et al. 2003) verzichtet.

Folgt die Variable einer Gauß-Verteilung, sind **Median (MED)** und **Modus** resistente Alternativen zum arithmetischen Mittel. Der Median liegt dort vor, wo die kumulierte Häufigkeitsverteilung das 50. Perzentil annimmt und wird daher auch „Zentralwert“ (Schönwiese 2006:39) genannt. Der Modus gibt an, welcher Stichprobenwert am häufigsten vorkommt (Schönwiese 2006:39).

Gegenüber ZM_2 und S ist die **mean absolute deviation (MAD)** das resistentere Streuungsmaß (Press et al. 2002:616):

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |a_i - MED| \quad (5)$$

Mit der bedeutenden Ausnahme der **Persistenz** können alle statistischen Eigenschaften einer Zeitreihe „auf einen Blick“ durch die **empirische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (EPDF)** bzw. durch deren 1. Ableitung, die **empirische Verteilungsfunktion (ECDF)** beschrieben werden (Schönwiese 2006:23).

Zum Verständnis der EPDF stelle man sich zunächst eine klassenorientierte und damit diskrete Häufigkeitsverteilung (Histogramm) vor, der eine beliebige kontinuierlichen Variable zu Grunde liegt (vgl. Abb. 3 für das Beispiel einer symmetrischen A-Verteilung). Konstruiert man das Histogramm nun derart, dass die Klassenbreiten gegen Null und folglich die Klassenanzahl gegen Unendlich tendieren, so erhält man eine quasi-kontinuierliche empirische Häufigkeitsverteilung (vgl. rote Kurve in Abb. 3) (Schönwiese 2006:21-22).

Abbildung 3: Histogramm und empirisch geschätzte kontinuierlichen Häufigkeitsverteilung für eine symmetrische A-Verteilung (eig. Darst. nach Schönwiese 2006:22)

Wird diese in einem weiteren Schritt nun derart normiert, dass sich das Integral über alle Werte der empirischen Variable a (Messreihe) zu 1 aufaddiert, so erhält man die EPDF (Schönwiese 2006:22):

$$EPDF = \int_{-\infty}^{+\infty} f(a) da = 1 \quad (6)$$

Mit dem **Wahrscheinlichkeitsbegriff** muss allerdings umsichtig umgegangen werden. Tatsächlich beschreibt die EPDF oder ECDF die Grundgesamtheit nur dann repräsentativ, wenn der Stichprobenumfang dies zulässt.

Da letzterer endlich, der Umfang der Grundgesamtheit jedoch unbekannt ist, sind Schlüsse von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit prinzipiell mit Unsicherheiten behaftet. Die hieraus folgenden Konsequenzen sind im Folgenden für die EPDF definiert und gelten in analoger Form selbstverständlich auch für die ECDF:

Zunächst ist zu unterstreichen, dass die EPDF bzw. ECDF prinzipiell von der **theoretischen**

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) bzw. **theoretischen Verteilungsfunktion (CDF)** zu unterscheiden sind, die die statistischen Eigenschaften der Grundgesamtheit beschreiben.

$$EPDF \neq PDF = \int_{-\infty}^{+\infty} f(j) dj = 1 \quad (7)$$

mit $j = \text{theoretische Variable}$

Im Gegensatz zu Gleichung 4 steht die Variable j hier nicht für eine empirische, sondern für die theoretische Variable der Grundgesamtheit.

Der sog. **Hauptsatz der Statistik** definiert nun für **stochastische Vorgänge**⁷, dass die EPDF (ECDF) mit $n \rightarrow \infty$ gegen die zugehörige PDF (CDF) konvergiert:

$$EPDF \approx PDF \text{ und } ECDF \approx CDF \text{ für } n \rightarrow \infty \quad (8)$$

Ein hinreichend großer Stichprobenumfang vorausgesetzt, kann also von der EPDF der Stichprobe auf die PDF der Grundgesamtheit und damit auf beliebige Ereigniswahrscheinlichkeiten ($p(E)$) geschlossen werden (Schönwiese 2006:29-30).

Für $n \rightarrow \infty$ ist die empirische Ereigniswahrscheinlichkeit ($p(E_{emp})$) also näherungsweise gleich der theoretischen ($p(E)$):

$$p(E_{emp}) = \int_u^o f(a) da \approx p(E) = \int_u^o f(j) dj \text{ für } n \rightarrow \infty \quad (9)$$

mit $u = \text{untere Intervallgrenze betrachteten Ereignisses}$
 $o = \text{obere Intervallgrenze desselben}$

Da Messreihen von Klimaelementen jedoch **zufallsartig**⁸ und damit nicht stochastisch sind, ist der Hauptsatz der Statistik (vgl. Gleichung 8) für Messreihen von Klimaelementen streng genommen ungültig. Dennoch wird er in der geowissenschaftlichen Praxis „[...] oft und stillschweigend auch für nicht stochastische Vorgänge angewendet“ (Schönwiese 2006:30).

Die PDF kann also mit der EPDF gleichgesetzt werden, falls der Stichprobenumfang hinreichend groß ist. Letzteres Kriterium ist für normal verteilte Variablen dann erfüllt, wenn $n \geq 50$, wobei $n \geq 100$ gelten muss, wenn keine Annahmen über die Grundgesamtheit gemacht werden können (Schönwiese 2006:97-99). Ein Stichprobenumfang von $n = 100$ wird daher im folgenden als

⁷ Alle möglichen Ereignisse eines stochastischen Vorgangs haben die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit – die zugehörige PDF ist also eine Gleichverteilung (vgl. Abb. 15).

⁸ Die PDF von zufallsartigen Vorgängen ist **ungleich** der Gleichverteilung.

„**kritischer Stichprobenumfang**“ (**KSU**) bezeichnet.

Wird er unterschritten, so kommt es aufgrund von Stichprobenzufälligkeiten (*sampling fluctuations*) häufig vor, dass gewisse Klassen unterrepräsentiert sind, die EPDF also nur ein ungenauer Schätzer der PDF ist. In diesem Fall bietet es sich an, eine theoretische Verteilungsfunktion an die Stichprobenwerten anzupassen (*fitten*), wobei zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zu unterscheiden sind:

Beim **parametrischen *fitten*** wird auf Grundlage des Histogramms visuell auf eine **parametrische PDF** geschlossen. Letztere ist nicht nur von Klimaelement zu Klimaelement unterschiedlich, sondern ist zusätzlich abhängig von der zeitlichen Auflösung der Stichprobe. Monatsmitteltemperaturen folgen beispielsweise der Gauß-Verteilung, Zeitreihen mit täglicher Auflösung tun dies in nicht in jedem Fall. Ist die parametrische PDF ausgewählt, werden deren Lage-, Streu-, und ggf. Formparameter der Stichprobe angepasst, sie wird also *gefittet* (Wilks 2006:133-155).

Alternativ kann die der Stichprobe zugrunde liegende PDF **nicht parametrisch** bzw. **verteilungsfrei** bestimmt werden. Hierbei entfällt die Auswahl einer parametrischen PDF, die an die Stichprobe gefittet wird. Die PDF wird stattdessen direkt auf Grundlage der Stichprobe errechnet: Zunächst werden, wie bereits angedeutet (vgl. Abb. 3), die Klassenbreiten gegen Null und die Klassenanzahl gegen Unendlich angenommen. Dann werden die aufgrund von *sampling fluctuations* unterrepräsentierten Klassen per „**Kernel Density Smoothing**“ (**KDS**) (Wilks 2006:35-39) interpoliert und die resultierenden Klassen nun derart normiert, dass sich das ihr Integral zu 1 aufaddiert. Hierbei tendiert der Interpolationseffekt gegen Null, wenn der Stichprobenumfang groß ist und *sampling fluctuations* daher kaum noch eine Rolle spielen.

Über den Vergleich von PDF unterschiedlicher (Zeit)Räume können schließlich die statistischen Eigenschaften unterschiedlicher Klimate verglichen werden. In Abb. 4 wird dies am Beispiel eines Vergleichs zweier 30-jähriger Klimatologien der globalen Jahresmitteltemperatur verdeutlicht, wobei die PDF via KDS bestimmt wurden (Wilks 2006:35-39). Sie zeigt dass ein im Mittel wärmeres Klima eine höhere Varianz aufweist.

Abbildung 4: PDF der globalen Jahresmitteltemperatur für 1949 bis 1978 und 1979 bis 2008 (eig. Darst. nach GISS 2009)

Sollen die beiden Klimate nun hinsichtlich der Häufigkeit des Überschreitens von Perzentilen (PCT) verglichen werden, so wird man die CDF konstruieren (vgl. Abb. 5). Die CDF hat den Vorteil, dass sowohl die relativen Häufigkeiten / Wahrscheinlichkeiten des Über- oder Unterschreitens bestimmter Temperaturschwellenwerte, als auch die Perzentile direkt abgelesen werden können (vgl. Abb. 5). In Abb. 4 und 5 ist deshalb nicht von Wahrscheinlichkeit die Rede, weil der KSU in diesem Beispiel mit $n = 30$ deutlich unterschritten wird.

Abbildung 5: CDF der globalen Jahresmitteltemperatur für 1949 bis 1978 und 1979 bis 2008 (eig. Darst. nach GISS 2009)

Extremereignisse wie der europäische Hitzesommer 2003 sind äußerst selten, wenn man sie der PDF der aktuellen Klimanormalperiode (1961-1990) zuordnet. Sie werden daher auch „**rare events**“ (seltene Ereignisse) (López-Díaz 2003) genannt. Es liegt also nahe, die beobachtete

Zunahme der Häufigkeit und Intensität solcher Hitzeereignissen einer nach rechts verschobenen, gestreckten PDF zuzuordnen und den Extremsommer 2003 als Normalsommer des zukünftigen Klimas zu betrachten. Heutige Hitzeereignisse werden also Ende dieses Jahrhunderts die Regel sein, was mit einer Verkürzung der Wiederkehrzeiten von Wärmerekorden einhergeht (Beniston 2004, Beniston/Stephenson 2004, Easterling et al. 2000, Schär et al. 2004).

Wird der KSU überschritten, können anhand der Stichprobenparameter (P) (z. B. M_1 , ZM_2) und eines die Intervallbreite bestimmenden numerischen Wertes (I) Zahlenwertintervalle ($\mu_{P(GG)}$) berechnet werden, in denen die Parameter der Grundgesamtheit (P(GG)) vermutet werden:

$$\mu_{P(GG)} = P \pm I \quad (10)$$

Diese Intervalle, werden auch „Mutungsbereiche“, „Konfidenzintervalle“ oder „Vertrauensintervalle“ von P(GG) genannt (Schönwiese 2006:97). Deren „vermutlicher“ Charakter wird nun dadurch ausgedrückt, dass sie mit der Irrtumswahrscheinlichkeit oder synonym mit dem **Signifikanzniveau (α)** angegeben werden, das aussagt mit welcher Wahrscheinlichkeit sich P(GG) **nicht** im angegebenen Konfidenzintervall $\mu_{P(GG)}$ befindet (Schönwiese 2006:97-98). Vor dem Hintergrund statistischer Testverfahren können Mutungsbereiche als $1-\alpha$ Werteintervall der Nullverteilung (H_0) angesehen werden (Wilks 1995:119).

Zur Bestimmung der Konfidenzintervalle kommen in dieser Arbeit **Permutationen** zur Anwendung. Sie schätzen die H_0 des entsprechenden statistischen Parameters auf Grundlage der empirischen Stichprobe und sind damit verteilungsfrei. Wie bei der Bestimmung der PDF / CDF müssen also keine Annahmen über die theoretische Verteilung der Grundgesamtheit der Stichprobenparameter gemacht werden (Wilks 1995, 137-138).

Unabhängig davon, ob die Konfidenzintervalle eines statistischen Parameters mit parametrischen oder nicht parametrischen Methoden errechnet werden, gehen statistische Testverfahren meist davon aus, dass die Stichproben n **unabhängige** Elemente enthalten. Hierzu steht im fundamentalen Widerspruch, dass Zeitreihen atmosphärischer Variablen **Persistenzen** aufweisen, also positiv „mit sich selbst“ korrelieren, was auch mit dem Begriff der „**seriel correlation**“ (**serielle Korrelation**) (Wilks 2006:57) bezeichnet wird. Liegt diese vor, so ist die Anzahl unabhängiger Stichprobenelemente, die sog. „**effective sample size**“ (n^*) (**effektive Stichprobengröße**) (Wilks 2006:144) geringer als der Stichprobenumfang. Der Grad der positiven zeitlichen Autokorrelation atmosphärischer Variablen ist hierbei i. d. R. umso höher, je kürzer das Zeitintervall der Zeitreihe ist: Zeitreihen auf Tagesbasis weisen also eine serielle Korrelation auf als Zeitreihen auf Monatsbasis. Die Persistenz atmosphärischer Variablen wird durch die

Autokorrelationsfunktion (ACF) ausgedrückt (vgl. Kap. 8.1).

Neben der seriellen Korrelation (= zeitliche Autokorrelation) korrelieren Atmosphärenvariablen räumlich. Die **räumliche Autokorrelation** wird auch als **“Redundanz“** (Schönwiese 20006:204) bezeichnet (vgl. Kap. 7.1).

1.2 Zur „Güte“ von Klimasimulationen

Die „Güte“ einer Klimasimulation kann durch dass zwei prinzipiell unterschiedliche Herangehensweisen bewertet werden:

Die sogenannte **„delta change-method“** (Räisänen 2007:7) verzichtet auf eine Validierung gegen Beobachtungen. Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich die Modellfehler von Kontroll- und Szenarioläufen gegeneinander aufheben und die relative Änderung zwischen beiden Zeiträumen ein glaubwürdiges Abbild des zu erwartenden Klimawandels ist (Räisänen 2007:7-8). Diese Überlegung wird durch GCM-Vergleichsstudien gestützt (Kittel et al. 1998, Meehl et al. 2000) und zeigt, dass Klimamodelle nicht zwangsweise gegen Beobachtungen validiert werden müssen.

Die zweite Vorgehensweise, der in dieser Arbeit gefolgt wird, validiert GCM-Kontrollläufe gegen Beobachtungen und gibt Änderungen im Szenariozeitraum relativ zu **Beobachtungen** im Referenzzeitraum an (Matulla et al. 2004:42-66), wobei sich die Frage nach den Kriterien der Validierung stellt:

Eine Antwort auf diese Frage bietet der Wissenschaftszweig der **„Forecast Verification“** (Jolliffe/Stephenson 2003, Wilks 2006:255-335). Obwohl er sich in erster Linie mit der Überprüfung von kurzfristigen bis saisonalen Wetter bzw. Witterungsvorhersagen befasst, wird er auch zur Validierung von Klimamodellen herangezogen. Die Methoden der *Forecast Verification* beruhen meist auf dem Prinzip des **„hindcasting“** (Jolliffe/Stephenson 2003:10): vergangene Vorhersagen werden anhand von im Vorhersagezeitraum tatsächlich gemessenen Werten bewertet.

Da der Vorhersagezeitraum in der kurzfristigen und saisonalen Vorhersage maximal ~180 Tage beträgt, kann der Synoptiker im Idealfall schon innerhalb der nächste Stunden mit Messungen belegen, ob seine aktuelle Vorhersage richtig ist. Dementsprechend kann er sein statistisches und / oder numerisches Vorhersagemodell, neu kalibrieren und somit verbessern, eine Vorgehensweise, die als **„prediction-verification model improvement loop“** (PVMIL) (Frame et al. 2007:1676) bezeichnet wird.

Da der Vorhersagezeitraum in der Klimatologie jedoch mehrere Jahrzehnte beträgt und die

Klimamodellierung mit **dreidimensionalen gekoppelten globalen Zirkulationsmodellen (GCMs)** (Randall et al. 2007) ein sehr junger Wissenschaftszweig ist, ergibt sich das Problem, dass echtes *hindcasting* im Grunde nur für den Zeitraum ab der Veröffentlichung des Ersten Sachberichts des IPCC (AR1) (Houghton et al. 1990) möglich ist. Geht man von einer Klimanormalperiode von 30 Jahren aus, so kann der erste PVMIL also erst in den 2020er Jahren erfolgen. Zusätzlich ergibt sich das Problem, dass der Lebenszyklus heutiger GCMs sehr viel kürzer ist, als der Vorhersagezeitraum. Heutige *state-of-the-art* GCMs⁹ werden also in den 2020er Jahren wahrscheinlich nicht mehr genutzt (Frame et al. 2007:1676).

Bei GCM-Kontrollläufen handelt es sich also nicht um echte Vorhersagen, sondern um Simulationen des Klimas der letzten 150 Jahre, die auf den im selben Zeitraum beobachteten Werten beruhen (Knutti et al. 2008:4651, Räisänen 2007:5). Zur Abgrenzung zum eigentlichen *hindcasting* sei also im Folgenden von „**Nachsage**“ die Rede, wenn Kontrollläufe gegen Beobachtungen validiert werden.

Nun könnte man intuitiv vermuten, dass ein GCM realistische Projektionen liefert, wenn seine Nachsage perfekt sind. Dass dem nicht uneingeschränkt zugestimmt werden kann, wird im Folgenden herausgearbeitet.

1.3 Unsicherheitsquellen von Klimasimulationen

Nach Stainforth et al. (2007a:2148-2150) sind eine Reihe von Unsicherheitsquellen heutiger *state of-the-art*-GCMs zu unterscheiden, die bei der Interpretation ihrer Simulationen berücksichtigt werden müssen:

„**Forcing uncertainties**“ (**FUs**) (Stainforth et al. 2007a:2149) resultieren aus Unsicherheiten im Bezug auf die aktuelle Wirkung und zukünftige Entwicklung der *forcing agents* (vgl. Abb. 2):

Der LOSU des Anteils des anthropogenen Treibhauseffekts am Strahlungsantrieb ist hoch und der Unsicherheitsbereich seiner zukünftiger Entwicklung abgeschätzt (Nakicenovic & Swart 2000) (vgl. Abb. 6). Demgegenüber ist der LOSU kleinskaliger FUs, wie beispielsweise der direkten und indirekten Aerosolwirkung, gering und dessen zukünftige Entwicklung daher nicht quantifizierbar (vgl. Unsicherheitsbereiche in Abb. 2).

Die in dieser Arbeit verwendeten **transienten Szenarioläufe** simulieren lediglich die anthropogenen Treibhausgase als Funktion der Zeit. Alle übrigen *forcing agents* werden im Szenariozeitraum konstant gehalten (Niehörster et al. 2008:3). Der Begriff der *forcing uncertainties* bezieht sich in dieser Arbeit also ausschließlich auf den Unsicherheitsbereich, der von den

⁹ Hiermit sind die GCMs gemeint, die im AR4 verwendet wurden.

Emissionsszenarien „A1B“, „A2“ und „B1“ des „IPCC Special Report on Emissions Scenarios“ (SRES) (Nakicenovic & Swart 2000) beschrieben wird (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Multi-model-mean der globalen Erwärmung auf Bodenniveau für 3 SRES Szenarien, Anomalien der Kontrollläufe (1980 bis 1999), committed climate change ab 2000 (orange), Unsicherheitsbereiche (schraffiert) (Meehl et al. 2007:762)

Weiterhin stellt sich die Frage, welcher **Ausgangszustand** für diejenigen Teile des erweiterten Klimasystems angenommen werden soll, die in die GCM-Integrationen (GCM-Läufe) eingehen. Dieser Unsicherheitsbereich wird „**initial condition uncertainties**“ (**ICUs**) (Stainforth et al. 2007a:2150) genannt. Sie werden nach ihrer Skalenrelevanz unterschieden:

„*Macroscopic ICUs*“ (Stainforth et al. 2007a:2150) beziehen sich auf Unsicherheiten über den Ausgangszustand großskaliger Variablen und können prinzipiell durch die Ausweitung der Messnetze präzisiert werden. Hiermit sind zum Beispiel Variationen der thermohalinen Zirkulation gemeint, die mit der dekadischen bis multidekadischen internen Klimavariabilität in Verbindung gebracht werden (Knight et al. 2005, Kravtsov & Spannagle 2008, Sutton & Hodson 2005). Variationen des Ausgangszustandes der entsprechenden Modellparameter führen im Szenariozeitraum zu sehr unterschiedlichen modellierten PDF (Cess 2005, Cess et al. 1989, ebd. 1991, Ramanathan et al. 1989). Typische *macroscopic ICUs* heutiger GCMs betreffen den Kohlenstoffkreislauf, die Ozean- und Atmosphärenchemie sowie die Kopplung von Stratosphären- und Troposphärenzirkulation (Miller et al. 2006, Stainforth et al. 2007a:2152).

Die modellierten PDF des Szenariozeitraums werden demgegenüber nicht beeinflusst, wenn die

Initialisierungsschemen **kleinskaliger** Parameter variiert werden. Hieraus jedoch zu folgern diese seien tatsächlich für das Gesamtsystem unbedeutend, ist ein Trugschluss, wie noch herausgestellt wird. Unsicherheiten im Bezug auf die *initial conditions* kleinskaliger Prozesse werden „*microscale ICUs*“ (Stainforth et al. 2007a:2150-2151) genannt.

Offene Systeme wie das erweiterte Klimasystem können prinzipiell nicht vollständig erfasst und daher erst recht nicht vollständig modelliert werden. Erstens fehlt das vollständige theoretische Verständnis, was sich leicht anhand der Diskussion um das Ausmaß des zukünftigen Meeresspiegelanstiegs belegen lässt (Alley et al. 2005, Hansen 2007, Vaughan/Spoughe 2002) und zweitens stellen selbst genaueste Messungen nur ein ungefähres Abbild der tatsächlichen natürlichen Prozesse dar (Oreskes et al. 1994). Diese prinzipiellen Modellunzulänglichkeiten werden unter dem Begriff „*model inadequacies*“ (**MI**) (Stainforth et al. 2007a:2151) zusammengefasst und beschreiben den **dritten** Unsicherheitsbereich. Da sie systematisch sind, also in allen GCMs vorkommen, werden sie in dieser Arbeit auch als „**systematische Modellfehler**“ bezeichnet. In der Folge seien die wichtigsten erläutert:

Ist die räumliche Skala eines natürlichen Phänomens kleiner als die des Modells, fällt das Phänomen also buchstäblich „durch das Netz“, so wird es als „**subskalig**“ bezeichnet. Da die Atmosphärenteilmodelle der *state-of-the-art*-GCMs eine horizontale Auflösung von ~1.25 bis 3.75° aufweisen (Niehörster et al. 2008:4), sind alle Prozesse, die sich unterhalb dieser **Gitterboxauflösung** abspielen subskalig. Dies betrifft typischerweise Wolkenbildung, Niederschlag und generell alle Prozesse, die vom Kleinrelief beeinflusst werden.

Subskalige Prozesse stehen in Wechselbeziehung zu makroskaligen Prozessen und dürfen in der Klimamodellierung nicht per se ignoriert werden. Sie gehen daher als **Parametrisierungen** (Dean et al. 2007) in die Modellintegrationen ein, die ihre realen Pendanten jedoch nur approximativ wiedergeben (Räisänen 2007:5).

Der wichtigste subskalige Prozess ist die Wolkenbildung, die in Ihrer Gesamtheit den Strahlungsantrieb der Wolken (*cloud forcing*) definiert. Das *cloud forcing* wird mit Phasenwechseln der multidekadischen Variabilität der Teilglieder der AZA (Kravtsov/Spangale 2008), den sog. „*climate shifts*“ (Swanson/Tsonis 2009) in Verbindung gebracht. Linn (2007) stellt fest, dass die AR4-GCMs die dekadische Variabilität der *El Niño Southern Oscillation (ENSO)* unterschätzen. Cordero et al. (2006) sowie Miller et al. (2006) unterstreichen, dass sie die Kopplung von Troposphären- und Stratosphärenzirkulation (Thompson et al. 2001) und damit die beiden *anular modes* nicht realistisch reproduzieren. Hieraus folgt, dass auch die wichtigsten **Telekonnektionsmuster** nicht realistisch wiedergegeben werden. All dies lässt auf einen weiteren systematischen Modellfehler schließen: Die dekadischen bis multidekadische interne

Klimavariabilität, wird, insbesondere auf regionaler Ebene, unterschätzt.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Nichtlinearität des erweiterten Klimasystems (Lorenz 1967) ist dies kritisch zu bewerten: Es wird erwartet, dass der Erwärmungstrend von einer Erhöhung der internen Klimavariabilität begleitet wird (Swanson/Tsonis 2009) (vgl. Abb. 1). Diese macht nun das Überschreiten von Schwellenwerten wahrscheinlicher, die **regionale Rückkopplungseffekte** (Cess 2005, Cess et al. 1989, ebd. 1991, Karl & Trenberth 2003, Moritz et al. 2002) in Gang setzen, welche ihrerseits mit einem möglichen abrupten Klimawandel (Alley et al. 2005a, Broecker 2006) in Verbindung gebracht werden. Diesbezüglich stelle man sich, nach Frame et al. (2007:3-5) 2 fiktive Szenarioläufe (Model 1 und 2) vor, die beide durch das SRES B1 Emissionsszenario angetrieben werden (vgl. Abb. 7):

Modell 1:

$$C_{eff} \frac{dDT}{dt} = F - \lambda_1 DT, \quad \lambda_1 = konst. = \frac{1}{KS}, \quad KS = 3,0^\circ C$$

(11)

mit DT = relative Temperaturänderung
F = Anteil des anthropogenen Strahlungsantriebs (B1-Szenario) an DT
KS = Klimasensitivität

Modell 2:

$$C_{eff} \frac{dDT}{dt} = F - \lambda_2 DT,$$

(12)

wenn DT ≤ 2.5 K, λ₂ = λ₁ (vgl. Gleichung 11),
wenn DT > 2.5 K, λ₂ = [3.0 + ln(1 + DT - 2.5)]⁻¹

Im ersten Modell liegt die **Klimasensitivität (KS)** bei konstant 3,0°C. Im zweiten Modell ist sie bis zu einer relativen Temperaturänderung (DT) von 2,5°C identisch. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes, den man auch als „Kipppunkt“ (PIK 2007) bezeichnet, wird sie von einem regionalen Rückkopplungseffekt positiv verstärkt, so dass $KS = 3.0 + \ln(1 + DT - 2.5)$.

Aus der Sicht des Statistikers verändern sich die Regeln der Stichprobenziehung also entlang der Zeitachse, wobei die aktuellen „Spielregeln“ nicht genau bekannt sind. Bildlich ausgedrückt unterscheidet sich die „Klimaurne“ (Frame et al. 2007:7) des 20. Jahrhunderts von der des 21. Jahrhunderts, wobei vor allem letztere nicht genau beschrieben werden kann und unerwartete Ereignisse (abrupter Klimawandel) daher nicht ausgeschlossen werden können (Russel 1946). Die Dynamik des Klimasystem ist also insbesondere auf regionaler Maßstabsebene zeitabhängig bzw. **nicht stationär** (Wilby 1997).

Abbildung 7: Fiktive Projektionen der globalen Mitteltemperatur nach Gleichung 13 und 14 (verändert nach Frame et al. 2007:4)

Der regionale Klimawandel im nordatlantisch-europäischen Raum ist insbesondere abhängig vom Zeitverhalten des Nordatlantikstroms (Velligna/Wood 2002). Bis Ende dieses Jahrhunderts erfährt dieser „sehr wahrscheinlich“ (Solomon et al. 2007:89) eine Abschwächung, wobei sein völliges Versiegen als „sehr unwahrscheinlich“ (ebd.) gilt.

Der letzte Unsicherheitsbereich resultiert aus der unterschiedlichen Modellierung der **aufgelösten** (supraskaligen) Prozesse sowie aus den verschiedenen Parametrisierungsschemen subskaliger Prozesse. Er „**model uncertainties**“ (MUs) (Stainforth et al. 2007a:2152) genannt.

ICUs und MUs werden durch „Modellfehler“ beschrieben, wohingegen „systematische Modellfehler“ aus „model inadequacies“ resultieren. Die beiden Begriffe beziehen sich also auf unterschiedliche Fehlertypen (Anm. des Verfassers).

Eine Gruppe von GCM-Läufen wird „**ensemble**“ (Stainforth et al. 2007a:2153) genannt, wobei die Variationsbreite der von ihnen beschriebenen statistischen Parameter mit dem Begriff „**spread**“ (Knutti 2008:4650) bezeichnet wird. Die einzelnen (= deterministischen) GCM-Läufe eines ensemble werden als dessen „**member**“ (**Mitglieder**) (Meehl et al. 2007:754) bezeichnet. Sehr große *ensemble* (= viele Mitglieder) weisen einen breiten *spread* auf und werden dazu genutzt, den modellierbaren Unsicherheitsbereich des Klimawandels abzuschätzen (Murphy et al. 2004, Stainforth et al. 2004, 2005). Dieser ist auf der Gitterboxebene am höchsten, regionale Klimaprojektionen sind also besonders unsicher (Stainforth et al. 2007a:2152-2152).

Besteht das *ensemble* aus Läufen unterschiedlicher GCMs, wird es „**multi-model-ensemble**“ (Greene et al. 2006, Tebaldi et al. 2004, 2006) genannt, setzt es sich aus Läufen desselben GCMs zusammen und unterscheidet es sich lediglich durch die Definition der *initial conditions*, so heißt es

„**initial-condition-ensemble**“ (Niehörster 2008:3). Kombinationen aus beiden Typen werden nach Smith (2004) „**multi-model, multi-initial condition ensemble**“ (**MMMICE**) genannt.

Ensemble haben den Vorteil, dass die Modellfehler einzelner Mitglieder (= individuelle Modellfehler) durch die Modellfehler anderer Mitglieder in der Regel kompensiert werden können. Das *ensemble* sollte also einen möglichst großen **spread** aufweisen.

Was folgt nun hieraus für die Praxis? Zunächst ist das Klimasystem weder vollständig erfassbar noch vollständig modellierbar. Soll ein Modell also bewertet werden, so muss mit dem Begriff „Validierung“ vorsichtig umgegangen werden. Da das Klimasystem nur begrenzt erfassbar ist, kann ein Klimamodell streng genommen nicht danach bewertet werden, ob es „realistisch“ ist. (Oreskes et al. 1994).

In diesem Zusammenhang ist auch die nachträgliche Manipulation von simulierten Messreihen, kritisch zu bewerten, da es sich hierbei um statistische Artefaktbildung handelt.

In dieser Arbeit gilt eine simulierte Zeitreihe dann als glaubwürdiges Abbild der Realität, wenn sie mit **qualitätsgeprüften** Messreihen möglichst genau übereinstimmt (Knutti 2008:4650) und die Ähnlichkeit **nicht** durch nachträgliche Manipulation erzwungen wurde. Die Ähnlichkeit ist dabei über die „**reliability**“ (Murphy et al. 1989) (Verlässlichkeit) bestimmt. Eine **verlässliche Nachsage** wird in dieser Arbeit wie folgt definiert:

Eine Nachsage ist verlässlich, wenn die PDF/CDF von beobachteter und simulierter Zeitreihe übereinstimmen. Hierbei darf der kritische Stichprobenumfang von $n \geq 100$ nicht unterschritten werden.

Aus der Nichtstationarität des Klimasystems folgt, dass eine verlässliche Nachsage kein Garant für realistische Szenarioläufe ist. Für Klimaprojektionen sollten also Unsicherheitsbereiche angegeben werden, wobei diese **nicht** als Konfidenzintervalle interpretiert werden dürfen, da es sich ja um Simulationen und nicht um empirische Stichproben handelt. Je länger der Vorhersagezeitraum, je pessimistischer das angenommene Emissionsszenario und je kleinräumiger die Projektion, desto breiter müssen die Unsicherheitsbereiche angenommen werden und desto wichtiger sind *ensemble*-Projektionen.

Weiterhin ist zu unterstreichen, die interannuelle bis multidekadische Variabilität von den GCMs systematisch unterschätzt wird und daher nicht projiziert werden kann.

Wie die Unsicherheitsbereiche von Klimaprojektionen der Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit vermittelt werden sollen ist derzeit eine offene Frage (Knutti 2005, 2008, Stainforth et al. 2007a,b).

Unstrittig ist demgegenüber, dass von **deterministischen Klimaprojektionen**, insbesondere auf regionaler Ebene, Abstand zu nehmen ist (ebd.), da die Gefahr besteht, dass sie von ebenso deterministischen Impaktstudien unkritisch aufgegriffen werden und so implizit eine Irrtumskette entsteht, die einer deterministischen Projektion Prognoseeigenschaften zuordnet:

„There is no more common error than to assume that, because prolonged and accurate mathematical calculations have been made, the application of the result of some fact of nature is absolutely certain.“ (Whitehead 1953 zit. in Smith 2002:2491)

Die vorliegende Arbeit kann nicht allen aufgeführten Unsicherheitsbereichen von Klimaprojektionen Rechnung tragen. Erstens stellt sie sich zur Aufgabe, die räumliche und zeitliche Auflösung von GCM-Rohdaten zu verbessern und versucht damit einen systematischen Modellfehler zu verbessern. Zweitens sollen mit einem *ensemble* Nachsagen durchgeführt- und schließlich Projektionen generiert werden (vgl. Kap. 4, 5.1, 9.2 und 10.2). **Da in der vorliegenden Arbeit ein MMMICE verwendet wird (vgl. Kap. 5.1), ist der spread eine Funktion der FUs, ICUs und MUs (vgl. Kap. 10.2.3).**

1.4 Zur Notwendigkeit von *downscaling*-Verfahren

„It must be strongly emphasized [...] that much of the GCM literature has focussed on the use of large-scale averages as the primary measure of model agreement with observations. Although agreement of the average is a necessary condition for model validation, even when averages agree perfectly, in practice, very large regional or pointwise differences can, and do exist.“ (Grotch/MacCracken 1991:292)

Die einfachste Form der Generierung von Klimaprojektionen ist es, Zeitreihen aus einem GCM-Gitterpunkt zu extrahieren und sie für einen nahegelegenen Zielort anzunehmen (Cubasch et al. 1996:131-136). Ein solches Vorgehen geht davon aus, dass GCMs auf ihrer kleinstmöglichen räumlichen Skala verlässliche Nachsagen liefern. Werden die an den GCM-Punkten extrahierten Daten auf den Zielort interpoliert, ohne das eine Höhenkorrektur vorgenommen wird, so spricht man von „*unintelligent downscaling*“ (Wilby et al. 2004:12).

Hieraus ergibt sich eine Problematik, die anhand eines kurzen Beispiels erläutert werden soll: Es werden modellierte und beobachtete CDF der Tagesmitteltemperaturen (T_{mittel}) für *A Coruña*, Spanien verglichen (vgl. Tab. 1). Die modellierten CDF beruhen auf Zeitreihen der T_{mittel} aus GCM-Kontrollläufen (Niehörster et al. 2008), die an dem der Messstation jeweils nächstgelegenen Gitterpunkt¹⁰ extrahiert wurden. Es handelt sich also um **GCM-Rohdaten**, die mit geprüften

¹⁰ Klimastation *A Coruña*: 43,3680 N, 8,4194 W; nächstgelegene Gitterpunkte: a) BCM2 und CNCM3: 43,2542° N, 8,4375° W, b) MPEH5: 43,8335 N, 9,375 W

Messreihen (MESS) verglichen werden (vgl. Kap. 5.1 für weitere Details), wobei alle Sommertage im Zeitraum 1973 bis 1999 betrachtet werden. Der Kartenausschnitt in Abb. 8 zeigt die horizontale Auflösung der Gitterboxen des MPEH5-1 (Roeckner 2007a) (vgl. Karte in Abb. 8, schwarze Quadrate), BCM2-1 (Drange 2006a) und CNCM3-1-Modells¹¹ (Royer 2006a) (vgl. Karte in Abb. 8, schwarze Dreiecke¹²) sowie die Lage der Klimastation *A Coruña* (vgl. Karte in Abb. 8, lilafarbenes Quadrat). Für das MPEH5-1 wurden die Tmittel am nordwestlichsten Gitterpunkt extrahiert. Die beiden anderen GCMs verfügen über ein identisches horizontales Gitternetz. Deren Werte wurden in unmittelbarer räumlicher Nähe der Messstation extrahiert (vgl. Karte in Abb. 8, schwarzes Dreieck südlich *A Coruña*), sind also mit den Ergebnissen eines *unintelligent downscaling* vergleichbar.

Es wird deutlich, dass die GCM-Punktdata sowohl den Mittelwert als auch die Streuung der lokalen Messreihe unterschätzen (vgl. Abb. 8).

Abbildung 8: Modellierte und gemessene CDF der JJA-Tmittel in *A Coruña* (eig. Darst. Daten: Drange 2007a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2007a)

Die von GCMs realistisch reproduzierbare räumliche Auflösung, die sog. „*skillfull scale*“ (Benestad et al. 2008:34) liegt über der minimalen Auflösung. Sie wird von 3 Faktoren beeinflusst: Die Wahl zwischen Spektral- oder Gitterpunktmodellen, die Auswahl der numerischen Integrationsschemen sowie unterschiedliche Algorithmen der Parametrisierung subskaliger Prozesse (Benestad et al 2008:35-36).

Wie wird nun der Begriff der *skillful scale* in der Praxis gehandhabt? Von Storch et al. (1993:1) definieren ihn als einen Raumausschnitt, der mindestens 8 Gitterpunktabstände abdeckt, eine

11 Vgl. Kap. 5.1 oder Abkürzungsverzeichnis für nähere Informationen der verwendeten Kürzel.

12 Die horizontale Auflösung und Lage der atmosphärischen Gitternetze von BCM2 und CNCM3 Modell ist identisch. Daher stehen die schwarze Dreiecken in Abb. stellvertretend für beide Modelle.

Definition, die nach Benestad et al. (2008:35), angesichts des schnellen Fortschritts in der Klimamodellierung, heute veraltet erscheint:

„Hence, the work of Grotch and MacCracken (1991) is due for a revision, and the term „skillful scale“ seems to have one original source (Grotch and MacCracken 1991), but remains elusive, especially with respect to the state-of-the-art global climate models.“ (Benestad 2008:35).

Es fehlt also vor allem für die jüngste Generation von Klimamodellen eine genaue Definition des *skillful scale*. Christensen et al. (2007:852) geben als Richtwert eine minimale räumliche Auflösung von „[...] roughly 1,000 km“ an, die allerdings nicht genauer begründet wird.

Analog zu den räumlichen Überlegungen, können gleichfalls maximale- und realistische **zeitliche** Auflösungen unterschieden werden. Die maximale zeitliche Auflösung der AR4-GCMs liegt derzeit bei 6 Stunden, wobei Monatsmittelwerte generell zuverlässiger simuliert werden als Tagesmitteltemperaturen, die ihrerseits realistischer reproduziert werden als Tagesmaximum- (Tmax) und Tagesminimumtemperaturen (Tmin) (Leung et al. 2003:91) , welche von vielen Modellen schlicht nicht simuliert werden (Perkins et al:2007:4358).

Der Aussagewert rohen GCM-Outputs ist also umso begrenzter, je kleiner deren räumliche und zeitliche Skala ist. Diese Tatsache steht nun in fundamentalem Widerspruch zu den Ansprüchen von Impaktstudien, deren Mehrheit kleinräumige, Klimaprojektionen auf Tages- oder sogar Stundenbasis benötigten (Leung et al. 2003:94-95).

Hierbei ist vor allem die realistische Projektion der zu erwartenden Auftrittswahrscheinlichkeiten von Extremereignissen von Bedeutung, die, wie im o. g. Beispiel gezeigt wurde, durch rohe GCM-Punktdate systematisch unterschätzt werden.

Diese Lücke zwischen Angebot an- und Nachfrage nach Klimasimulationen zu schließen, ist Aufgabe eines Wissenschaftszweiges, der „**downscaling**“ (Wilby/Wigley 1997) genannt wird. Er beruht auf dem Prinzip der zeitlichen Kovarianz von groß- und kleinräumigen atmosphärischen Prozessen: Kleinräumige oder lokale Variablen, die sog. **Prediktanden** können also aus den Variablen der großräumigen Zirkulation, den sog. **Prediktoren** abgeleitet werden:

„[...] We will define downscaling as the process of making the link between the state of some variable representing a large space (henceforth referred to as the „large scale“) and the state of some variable representing a much smaller space (henceforth referred to as the „small scale“).“ (Benestad et al. 2008:3)

Nach ebd. bezieht der Skalenbegriff in dieser Arbeit also auf die **Raumskala**, wenn im Text nicht ausdrücklich auf die Zeitskala hingewiesen wird.

Es sind zumindest 2 Subgruppen von *downscaling*-Verfahren zu unterscheiden: Das **dynamische-** oder **numerische *downscaling*** versucht kleinskalige Prozesse mittels des *nestens* regionaler Klimamodelle zu simulieren. Für einen ausgewählten Raum wird ein „*limited area model*“ entlang der Zeitachse integriert, das an seinen äußeren Rändern Informationen von GCMs erhält, von letzteren also „angetrieben“ wird (Benestad et al. 2008:22). Der Output dynamischer *downscaling*-Verfahren liegt auf Gitternetzen mit einer maximalen horizontalen Auflösung von ~10 x 10 km vor – es handelt sich also um **Flächeninformationen** (Goodess 2005:17).

Werden demgegenüber statistische Methoden zur Ableitung von Prediktanden aus Prediktoren angewendet, so spricht man von „**statistischen *downscaling*-Verfahren**“ (**SD**), (Wilby et al. 2004:3) oder auch „empirisch-statistischen *downscaling*-Verfahren“ (Benestad et al. 2008:1), die in dieser Arbeit im Vordergrund stehen.

Imbert/Benestad (2005) und Boé et al. (2006) verwenden den *output* eines dynamischen *downscalings* als Prediktoren eines SD, eine Methode, die „*dynamical-statistical downscaling*“ (dynamisch-statistisches *downscaling*) (ebd.) genannt wird.

Für einen detaillierten Vergleich dynamischer und statistischer *downscaling*-Verfahren, sei auf Benestad et al. (2008:22-24 und 39-41) verwiesen. Da beide Verfahren Stärken und Schwächen aufweisen und das optimale Verfahren stets auch eine Funktion der Arbeitsziele ist, kann ein bestes Verfahren nicht identifiziert werden (Benestad et al. 2008:122). Stimmen die Ergebnisse beider Verfahren überein, so spricht dies für ihre Robustheit und Glaubwürdigkeit (ebd.:41).

2 Der Untersuchungsraum – Die *Comunidad Autónoma de Galicia*

Im äußersten Nordwesten der Iberischen Halbinsel liegt die *Comunidad Autónoma de Galicia*, die halbinselartig in den Atlantischen Ozean ausgreift (vgl. Abb. 9). Sie erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung von der *Punta de Estaca de Bares* (43,791°N, 7,689°O), ein Kap, das gleichzeitig den nördlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel darstellt, bis zur Grenze nach Portugal, die bei 41.801°N, 7,427°W, ihre südlichste Lage aufweist.

Abbildung 9: Übersichtskarte Galiziens und verwendete Klimastationen (eig. Darst., Daten: USGS 2009)

Im Westen wird sie durch das *Cabo Touriñán* (43.055°N, 9,03°W), unmittelbar nördlich des *Cabo Fisterra* begrenzt und grenzt an seinem östlichsten Punkt (43,142 °N, 6,812°W) an die *Comunidad Autónoma de Asturias*.

Politisch wird Galizien in vier Provinzen unterteilt (vgl. Abb. 9, schwarze Toponyme), die den Namen ihrer jeweiligen Hauptstadt tragen: *A Coruña*, *Pontevedra*, *Lugo* und *Ourense*. Die Küstenlinie wird in zwei unterschiedliche Regionen unterteilt, deren Grenze durch das *Cabo Fisterra* markiert wird. Südwärts dieses Kaps erstrecken sich die *Rías Baixas* bis hin zur portugiesischen Grenze. Ostwärts schließen die *Rías Altas* an, die sich bis zur asturianischen Grenze fortsetzen (vgl. Abb. 9, gelbe Toponyme).

Der die physische Geographie des Raumes bestimmende Faktor sind die Niederschläge, die über die Fluvialerosion ein bewegtes, kleingekammertes Relief geschaffen haben, das sich durch kurze Flussläufe und kleine Einzugsgebiete auszeichnet (vgl. Abb. 9).

Die Riasküste ist als Nebeneinander von Kerbtälern zu interpretieren, die sich in den Regressionsphasen des Pleistozäns und Holozäns in das überwiegend paläozoische Ausgangsgestein eintiefen und in den Transgressionen durch marine Sedimente verschüttet wurden (Pérez Alberti et al. 2009). Sie greifen landeinwärts aus und bilden so natürliche Zugänge zu mehreren intramontanen Becken, die ansonsten von küstennahen Hochplateaus, die i. d. R. 500m über NN übersteigen, abgeriegelt sind.

Der Kontinentalabhang liegt direkt vor der Küste (vgl. Abb. 11 in Kap. 2.1.1) und ein nennenswerter Schelfbereich befindet sich ausschließlich entlang der *Rias Baixas*, in der sich nicht nur der Großteil der Heimathäfen der galizischen Fischereiflotte befindet, sondern auch die Zucht von diversen Meeresfrüchten betrieben wird. Dementsprechend kommt ihnen eine überregionale wirtschaftliche Bedeutung zu (Molares Vila et al. 2009).

In der *Serra dos Ancares* im Osten sowie in der *Serra do Eixe* im Südosten werden Höhen von über 2000m ü. NN erreicht.

Die *Dorsal Gallega* (Galizischer Rücken), der sich aus der *Serra do Suido*, *Serra do Faro* und *Serra de Careón* zusammensetzt, fungiert zusammen mit der *Serra do Xistral* als **Klimascheide**. Westlich und nördlich dieses Gebirgskammes schließt der **Küstenraum** an, östlich und südlich befindet sich **Innergalizien** (Castillo Rodríguez et al. 1999a:57).

2.1 Regionale Klimatologie Galiziens

Galizien befindet sich im Grenzbereich zwischen mediterranem Winterregenklima und ganzjährig humidem außertropischen Westwindklima (Castillo Rodríguez et al. 1999b:43). Nach der Köppenschen (1900) Klimaklassifikation, die von Kottke et al. (2006) für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts aktualisiert wurde, ist Galizien dem warmgemäßigten (C) sommertrockenen (s) und sommerwarmen (b) Klima zuzuordnen.

Nach Molina/Jaime (2000:138) ist das Klima Galiziens ozeanisch-mild mit sommerlicher Trockenzeit, wobei letztere in den „enclaves del norte“ (ebd.:138) womit die *Costa Lucense* gemeint ist (Anm. des Verfassers) wegfällt. Ebd. deuten also an, dass das Klima im Untersuchungsraum durchaus räumlich differenziert werden kann und einzelne Lokalklimate teilweise erheblich voneinander abweichen. Dies gilt im besonderen Maße für die Niederschläge, ist aber auch für die Temperaturen gültig.

Die Klimavariabilität im Untersuchungsraum wird von der großräumigen Zirkulation im nordatlantisch-europäischen Raum bestimmt. Zu allen Jahreszeiten sind signifikante Korrelationen zwischen der regionalen thermischen Klimatologie und mindestens einem der folgenden Zirkulationsindizes errechnet worden (Taboada et al. 2009a:65): „North Atlantic Oscillation“ (NAO) (Hurrell et al. 2003), „East Atlantic“ (EA) „Scandinavia-“ (SCAND) und „East Atlantic/Western Russia“ (EAWR) (NOAA 2009). Das Klima des Untersuchungsraumes ist also ausgesprochen fremdbürtig und die Grundvoraussetzung von SD damit gegeben.

Abb. 10 zeigt für den Zeitraum 1960-1985 signifikante ($\alpha = 5\%$) Pearsonsche Produktmomentkorrelationskoeffizienten (R) (vgl. Kap. 8.1) zwischen Jahreszeitenmitteltemperaturen und Jahreszeitenmitteln der vier genannten Zirkulationsindex für die Station A *Coruña*.

Abbildung 10: Statistischer Zusammenhang von Zirkulationsindizes und lokaler Temperatur, A *Coruña* (eig. Darst., Daten: Taboada et al. 2009a:65)

Da sich die vorliegende Arbeit mit der zeitlichen Kovarianz von großräumiger Zirkulation und lokalen Temperaturen **auf Tagesbasis** befasst, wird im Folgenden kurz erläutert, wie tägliche Wetterlagen in Kombination mit regionalen Klimafaktoren die Temperaturen im Untersuchungsraum bestimmen.

Hiernach folgt die Erläuterung der rezenten thermischen Klimatologie Galiziens. Zuletzt wird geklärt, ob die beobachtete regionale Erwärmung der letzten Jahrzehnte vom globalen Trend abweicht. Die Niederschläge sind nicht Thema der Arbeit und werden daher nicht näher erläutert.

2.1.1 Die wichtigsten Wetterlagen und regionalen Klimafaktoren

Im Sommer dominiert das Azorenhoch die Witterung in Galizien (Castillo Rodríguez et al. 1999b:48). Bei dominierenden Winden aus Nord bis Nordost befinden sich die „Rías Baixas“ also überwiegend im Lee und die „Costa Lucense“ im Luv. Dennoch gerät die *Comunidad*, im Unterschied zur Mediterraneis, auch im Sommer regelmäßig in den südlichen Einflussbereich nordostwärts abziehender Kaltfronten. Insbesondere im Küstenbereich der Provinz *A Coruña*, ist deshalb zu **allen** Jahreszeiten mit Frontalniederschlägen zu rechnen (Castillo Rodríguez et al. 1999b:48). Ist der Übergang von zyklonaler zu antizyklonaler Witterung abrupt und die relative Feuchte der unteren Troposphäre dementsprechend hoch, so kommt es an der *Costa Lucense* trotz eintretender Subsidenz und stabiler Schichtung zu Staubewölkung und Nieselregenereignissen, die an der Nordostabdachung der *Serra do Xistral* erzwungen werden. Gleichzeitig bildet sich in den Tälern und Becken Innergaliziens Bodennebel (Taboada 2009, pers. Komm.).

Hält die antizyklonale Witterung an, so ist entlang der Westküste Galiziens ein bemerkenswerter negativer Rückkopplungsprozess zu beobachten. Antizyklonale Witterung geht prinzipiell mit Strahlungswetter und steigenden Tmax einher. Wie Abb. 11 zeigt, führen konstante Nord- bis Nordostwinde vor der Westküste Galiziens jedoch über den Effekt der „Ekman-Spirale“ (Ekman 1905) zum Aufquellen von kaltem Tiefenwasser an die Meeresoberfläche (vgl. Abb. 11) (Ruíz Villareal et al. 2009:272-273). Über eine Verstärkung des Seewindes führt dies in Küstennähe zu einer messbaren Abmilderung der Tmax. Dieser Rückkopplungseffekt ist insbesondere in den Küstenstädten von Bedeutung, da er dem urbanen Hitzeinseleffekt (Clark 1972) sowie kritischen lufthygienischen Situationen entgegenwirkt (MeteoGalicia 2009).

Abbildung 11: NOAA-7/AVHRR-2 Satellitenbild der Meeresoberflächentemperaturen vor der Westküste Galiziens nach mehrtägigen Nordostwinden (NEODAAS 2009, verändert)

Ebenfalls über den Effekt der differentiellen Erwärmung bilden sich nach mehrtägigem sommerlichem Hochdruckeinfluss regelmäßig **ferrelische Hitzetiefs** mit Zentrum über der *Meseta*, die auch die Witterung Galiziens beeinflussen. Wird die Subsidenz in dieser Situation, zum Beispiel durch Kaltluftadvektion in der Höhe, destabilisiert, so kann die Absinkinversion durchbrochen werden. Freie Konvektion und Gewitterbildung gehen in solchen Situationen einher mit **torrentiellen Niederschlägen** (Castillo Rodríguez et al. 1999b:49), wobei das Gewitterrisiko in Galizien während solcher Wetterlagen von Nordwest nach Südost zunimmt.

Greift das Azorenhoch im Sommer brückenartig in den west- bis mitteleuropäischen Raum aus und bildet sich gleichzeitig das saharische Hitzetief, herrschen in Galizien Südostwinde: Trockenheiße saharische Luftmassen werden advektiert, die sich über dem Iberischen Massiv weiter aufheizen und im Untersuchungsraum zu extremen Hitzeereignissen führen (Castillo Rodríguez et al. 1999b:53).

Lang anhaltende Südostwetterlagen lassen die meist gelegten Waldbrände zu großflächigen Waldbränden katastrophalen Ausmaßes anwachsen, wie zuletzt im August 2006 geschehen (Vega et al. 2009:175). Zudem führen sie selbst in den Küstenstädten Galiziens, wo der ablandige synoptische Südostwind den Seewind kontrahiert, über den Effekt der städtischen Wärmeinseleffekt (Clark 1972) zum abrupten Anstieg der Mortalität (Taracido/Figueiras 2009) und auch zu Problemen der Lufthygiene (MeteoGalicia 2009). Auch in dieser Situation führt eine plötzliche Kaltluftadvektion in der Höhe zu abundanten Niederschlägen torrentieller Art.

Im Winterhalbjahr gerät Galizien in den unmittelbaren Einflussbereich der außertropischen atlantischen Zyklonenzugbahnen. Winterliche Kälteanomalien sind im Regelfall durch Advektion polar-maritimer Kaltluftmassen begründet, wie sie sich an den Rückseiten ostwärts abziehender Höhenröge einstellen. Sie sind insbesondere dann persistent, wenn polare Kaltlufttropfen über der Iberischen Halbinsel verharren. In letzter Situation sind Schneefälle bis in ~700m ü NN in Galizien keine Seltenheit (Castillo Rodríguez et al. 1999b:51-52, MeteoGalicia 2009).

Im Winterhalbjahr können sich nach mehrtägigem Hochdruckeinfluss über dem Iberischen Massiv ferrelische Kältehochs bilden, die jedoch aufgrund von häufigen Frontdurchgänge seltener und weniger persistent sind, als ihre sommerlichen Pendants (Castillo Rodríguez et al. 1999b:45-53).

Eine extrem trockenkalte Witterung stellt sich ein, wenn sich in Verlängerung des Russlandhochs ein ferrelisches Kältehoch über Mitteleuropa bildet, dass in seinen Ausläufern die Iberische Halbinsel erreicht. Diese seltene Wetterlage führt zur Advektion kontinentaler Polarluft aus Nordost und begünstigt die Genese des Iberischen Kältehochs. In dieser Situation bilden sich, insbesondere in den Beckenlagen der Provinzen *Lugo* und *Ourense*, unter der großräumigen Absinkinversion ausgeprägte lokale Bodeninversionen, die als Kombination von nächtlicher

Ausstrahlung und Kaltluftabflüssen zu interpretieren sind. Während solcher Extremwetterlagen sind Eistage in Beckenlagen ab 400m ü. NN möglich und Frosttage auch in unmittelbarer Küstennähe nicht auszuschließen. (Castillo Rodríguez et al. 1999b:50, MeteoGalicia 2009).

Die vor allem im Winterhalbjahr dominierenden Südwestwinde sorgen in den *Rías Baixas* für Luv-Effekte, wohingegen entlang der *Rías Altas* und insbesondere an der *Costa Lucense*, im Regenschatten der *Serra do Xistral*, Lee-Effekte dominieren (vgl. Abb. 9). In dieser Jahreszeit herrscht vor der Westküste Galiziens, bei Hauptwindrichtung Südwest, der *downwelling*-Effekt vor, der zu einer Erhöhung der Meeresoberflächen- und Lufttemperaturen in Küstennähe führt (Ruíz Villareal et al. 2009:272-273).

2.1.2 Thermische Klimatologie Galiziens

Die Jahresmitteltemperatur Galiziens beträgt 13,3°C. Sie schwankt zwischen 8,5°C im Winter, 15°C Grad im Frühling, 19°C im Sommer und 11°C im Herbst.

Da Kontinentalitätsgrad und mittlere Höhenlage in gleiche Himmelsrichtung (südostwärts) zunehmen, ist der räumliche Gradient der Jahresmitteltemperaturen (vgl. Abb. 12) und Jahrestemperaturamplitude (mittlere Differenz zwischen wärmstem und kältestem Monats) (vgl. Abb. 13) für einen Küstenraum der außertropischen Westseitenklimate vergleichsweise ausgeprägt (Martínez Cortizas et al. 1999:98-103) (vgl. Abb. 13).

Die Küstenbereiche sind mit Jahresmitteltemperaturen von über 15°C und einer Jahrestemperaturamplitude von 12,5 bis 13,5°C als ausgesprochen mild zu bezeichnen. Sie stellen insbesondere an der *Costa Lucense*, wo die Jahrestemperaturamplitude aufgrund von im Winter häufigen Föhneffekten und im Sommer häufiger Staubewölkung unter 12,5°C liegt, thermische Gunsträume dar, die entlang der Kerbtäler fingerförmig ins Landesinnere ausgreifen (ebd.) (vgl. Abb. 12).

In Innergalizien dominieren Jahresmitteltemperaturen zwischen 13 und 14°C. Durch das kleingekammerte Relief weichen die Temperaturen lokal jedoch erheblich von diesem Richtwert ab: In Gipfellagen Innergaliziens sinken sie auf unter 6 Grad Celsius ab, wohingegen in niederen Tallagen der Provinz *Ourense* 15°C erreicht werden (vgl. Abb. 12).

Die Jahrestemperaturamplitude beträgt in weiten Teilen Innergaliziens 13,5 bis 14,5°C und ist in genannten Gipfellagen mit über 17,5°C maximal (ebd.) (vgl. Abb. 13)

Abbildung 12: Jahresmitteltemperaturen (Martínez Cortizas et al. 1999:98)

Abbildung 13: Mittlere Jahrestemperaturamplitude (Martínez Cortizas 1999:103)

2.1.3 Rezente Erwärmungstrends im Untersuchungsraum

Mit Pérez Muñuzuri et al. (2009) liegt ein umfangreiches Sammelband über den rezenten regionalen Klimawandel im Untersuchungsraum vor, der beobachtete Trends und Impaktstudien vorlegt:

Cruz et al. (2009) führen für den Zeitraum 1972 bis 2006 lineare Trendanalysen für diverse Klimaelemente durch:

Im Jahresmittel sind die linearen Trends von T_{mittel} , T_{max} und T_{min} allesamt signifikant ($\alpha = 5\%$). Für die T_{max} ist der Trend am deutlichsten, gefolgt von den T_{mittel} und T_{min} . Der Trend der T_{mittel} ist mit $0,37^{\circ}\text{C}/\text{Dekade}$ bedeutend höher, als der **im gleichen Zeitraum (1972 bis 2006)** errechnete globale Trend von $0,17^{\circ}\text{C}/\text{Dekade}$ (vgl. rote lineare Regressionsgerade in Abb. 1).

Im Winter (DJF) ist der Erwärmungstrend lediglich für die T_{max} signifikant. Im Frühjahr (MAM) ist er für alle drei Temperaturvariablen am ausgeprägtesten und für die T_{max} besonders deutlich. Im Sommer (JJA) ist er zwar für alle drei Variablen signifikant, gegenüber dem Frühjahr jedoch weniger ausgeprägt. Im Herbst (SON) liegen für keine Variable signifikante Trends vor (ebd.:29) (vgl. Abb. 14).

Abbildung 14: Signifikante Erwärmungstrends der T_{mittel} , T_{max} und T_{min} nach Jahreszeiten, $\alpha = 5\%$ (eig. Darst., Daten: Cruz et al. 2009:27)

3 Grundlagen statistischer *downscaling*-Verfahren

Grundprinzip von SD ist es, über eine **Transferfunktion** einen **statistischen Zusammenhang** zwischen **empirischen** Zeitreihen von Prediktoren und Prediktanden im sogenannten „**Trainingszeitraum**“ herzustellen und diesen entlang der Zeitachse in den sog. „**Testzeitraum**“ zu extrapolieren (Hewitson/Crane 1996:87).

Über den im Trainingszeitraum festgestellten statistischen Zusammenhang werden also synthetische Zeitreihen im Testzeitraum abgeleitet, die dann mit Beobachtungen verglichen werden können. Diese Art der Überprüfung wird im Folgenden „**Validierung**“ (Matulla et al. 2004:18) genannt. Hierbei ist zu unterstreichen, dass Test- und Trainingszeitraums **unabhängig** sein müssen, da die Validierungsergebnisse ansonsten künstlich verbessert werden (*artificial skill*). **Optimale Bedingungen** (für das SD) liegen vor, wenn die Prediktoren im Trainings- und Testzeitraum von Reanalysedaten gestellt werden¹³. Demgegenüber sind die Bedingungen **suboptimal**, wenn die Prediktoren im Testzeitraum aus GCM-Läufen extrahiert werden (Hewitson/Crane 1996:92-93, Matulla et al. 2004:42-66).

Sind die Validierungsergebnisse zufriedenstellend, so können lokale Zeitreihen aus der großräumigen Zirkulation abgeleitet werden, für die **keine** Beobachtungen zur Verfügung stehen.

SD werden zum einen für die kurzfristige (Gutiérrez et al. 2004a) bis saisonale (Drosowski 1994, Xavier/Goswami 2007) Wetter- und Witterungsvorhersage genutzt und zum anderen, wie in der vorliegenden Arbeit, zur Herstellung von Klimaszenarien verwendet (Benestad 2002a,b, 2005, Charles et al. 1999, Hewitson/Crane 1996, Huth 2004, Huth/Kyselý 2000, Imbert/Benestad 2005, Kaas/Frich 1995, Matulla et al. 2004, Timbal/McAvaney 2001, Timbal et al. 2003, Wilby et al. 1998, 1999, 2004).

Es existiert eine große Anzahl statistischer *downscaling*-Verfahren mit unterschiedlichen Eignungen für die verschiedenen Klimaelemente (Benestad 2001, Benestad et al. 2008:67-97, Hanssen-Bauer et al. 2005, Wilby/Wigley 1997, Zorita/von Storch 1999). Sie können in zwei Grundtypen unterteilt werden: Wird ein proportionales Verhältnis zwischen Prediktoren- und Prediktandenwerten methodisch vorgegeben, aus einer relativen Änderung der Prediktorvariablen resultiert also eine Änderung der Prediktanden in gleichem Verhältnis, so spricht man von **linearen Methoden** (Benestad et al. 2008:85).

Nichtlineare Methoden berücksichtigen indes, dass minimal unterschiedliche Änderungen des Prediktorenwerte ggf. zu erheblich voneinander abweichenden Prediktandenwerten führen (Benestad et al. 2008:85). Aufgrund des nichtlinearen Charakters Klimasystems (vgl. Kap. 1.3) sind solche Methoden also realitätsnäher.

¹³ Hier handelt es sich um eine Vereinfachung. In Wirklichkeit ist die Qualität der verschiedenen Reanalysedatensätze unterschiedlich (Hodges et al. 2003).

downscaling-Methoden haben generell die Eigenschaft, dass sich systematische Fehler der Prediktoren in den Prediktanden fortsetzen (Timbal/McAvaney 2001:948). Die downgescalten Zeitreihen sind also „**konsistent**“ (Benestad et al. 2008:128-131) zu ihren Prediktoren. Dies führt zur Frage nach der optimalen Prediktorauswahl.

3.1 Auswahl von Prediktoren und Prediktanden

Die Prediktoren müssen einen physikalischen Zusammenhang zur den Prediktanden aufweisen. Ist dies nicht der Fall, so ist ein gefundener statistischer Zusammenhang möglicherweise rein zufällig, in Wirklichkeit liegt also kein Wirkungszusammenhang vor. In der Praxis wird dieses Problem meist durch die Wahl von Prediktoren gelöst, die die gleiche Einheit aufweisen, wie die Prediktanden (Benestad 2002a, 2005, Benestad et al. 2007).

Weiterhin muss die Prediktorauswahl zu möglichst optimalen Validierungsergebnissen führen. Werden verschiedene Prediktoren miteinander kombiniert, so ist darauf zu achten, dass ihr gemeinsamer Informationsgehalt (**Kollinearität**), möglichst gering ist, sie also komplementär sind (Timbal/McAvaney 2001:950).

Wird das SD zur Herstellung von Klimaprojektionen verwendet (suboptimale Bedingungen), müssen die Prediktoren **zusätzlich** nach folgenden Kriterien bewertet werden (Charles et al. 1999: 13, Goodess 2005:10, Leung et al. 2003:93, Timbal/McAvaney 2001:950):

1. Ihre physikalisch begründbare Beziehung zum Prediktand ist zeitlich invariant (Stationarität)
2. Sie beschreiben das Signal des langjährigen Erwärmungstrends sowie der interannuellen bis interdekadischen Klimavariabilität.
3. Sie liegen auf einer geeigneten räumlichen und zeitlichen Skala vor.
4. Sie werden von GCMs realistisch simuliert

Punkt 1 folgt aus der Annahme, dass der im Trainingszeitraum identifizierte statistische Zusammenhang zwischen Prediktor und Prediktand im Testzeitraum unverändert bleibt. SD gehen also *a priori* davon aus, dass der statistische Zusammenhang **stationär** ist und daher extrapoliert werden kann. In Wirklichkeit ist er jedoch zeitlich nicht invariant und damit **nicht stationär** (Wilby 1997).

Die Nicht-Stationarität ist vor allem auf kontinentaler bis subkontinentaler Maßstabsebene relevant: Ein im Trainingszeitraum (Vergangenheit) identifizierter statistischer Zusammenhang wird im Testzeitraum (Zukunft) ggf. durch regionale Rückkopplungseffekte alterniert (ebd. 1997) und kann daher nicht beliebig in die Zukunft extrapoliert werden. Punkt 1 erklärt sich also im Grunde aus der

Tatsache, dass SD regionale Rückkopplungsprozesse im Szenariozeitraum nicht simulieren können (Christensen et al. 2007:918).

Prediktoren der freien Atmosphäre werden sie ihren bodennahen Pendanten oft vorgezogen, weil sie von regionalen *feedbacks* in geringem Maße beeinflusst werden (Easterling 1999, Huth/Kyselý 2000, Timbal/McAvaney 2001, Timbal et al. 2003). Diesbezüglich kann freilich auch mit Punkt 4 argumentiert werden: Aufgrund ihrer groben Auflösung sind GCMs nicht in der Lage subskalige lokale Rückkopplungsprozesse zu simulieren. Daher geben sie bodennahe Prediktoren weniger realistisch wieder als Prediktoren der freien Atmosphäre.

Punkt 2 unterstreicht, dass der regionaler Klimawandel nur dann durch SD identifiziert wird, wenn die im Szenariozeitraum angenommenen Prediktoren das Erwärmungssignal beschreiben. Als **alleiniger** Prediktor von Temperatur- und Niederschlagsprediktanden ist der auf den Meeresspiegel reduzierte mittlere Luftdruck (MSLP) beispielsweise ungeeignet: Die Auswirkungen der Erwärmung auf die großräumige Zirkulation sind, zumindest in den kommenden Jahrzehnten, in den meisten Szenarioläufen vernachlässigbar gering (Taboada et al. 2009b), der MSLP erhält also **kein Änderungssignal** (Kaas/Frich 1995).

Werden Temperaturprediktanden im Szenariozeitraum downgescaled, wird meist eine **Kombination von Zirkulations- und Temperaturprediktoren** verwendet (Huth 1999, 2002:1741, Kaas/Frich 1995:211, Timbal/McAvaney 2001:953, Timbal et al. 2003:818). Werden Niederschläge downgescaled, müssen **zusätzlich** Feuchtemaße beachtet werden (Charles et al. 1999:13).

Die zweite Vordering in Punkt 2 kann im Grunde nicht erfüllt werden, da die dekadische bis multidekadische interne Klimavariabilität auf regionaler Ebene von den GCMs systematisch unterschätzt wird (vgl. Kap. 1.3).

Punkt 3 und Punkt 4 stehen eng miteinander in Beziehung: Je geringer die räumliche und zeitliche Autokorrelation eines Prediktors, desto unrealistischer wird er, insbesondere auf regionaler Maßstabsebene, von GCM-Läufen wiedergegeben (Räisänen 2007:22). Es sind also Prediktoren auszuwählen, die eine hohe räumliche und zeitliche Autokorrelation aufweisen, deren räumliche und zeitliche Muster also möglichst „weich“ variieren. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass Prediktoren der großräumigen Luftfeuchte von GCMs weniger verlässlich reproduziert werden als Prediktoren der großräumigen Temperatur und Zirkulation (Johnson/Sharma 2009, Randall et al. 2007:612).

Neben der Frage nach den optimalen Prediktoren stellt sich die Frage in welchem, dreidimensionalen Raumausschnitt, in welcher **Domain**, sie ausgeschnitten werden sollen.

Zunächst sollte die horizontale Ausdehnung der Domain den *skillfull scale* der verwendeten GCMs nicht unterschreiten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Domain dreidimensional sein kann, die Diskussion über den *skillfull scale* sich allerdings auf die horizontale Auflösung der GCMs beschränkt (Anm. des Verfassers).

Die horizontale Ausdehnung der optimale Domain kann, abhängig von Prediktand und Untersuchungsraum, jahreszeitlich variieren. Nach Wetterhall et al. (2005:181-182) zeichnet sie sich, für das SD der Niederschläge in Zentralschweden, durch einen klaren Jahresgang aus. Timbal et al. (2003) führen ein SD lokaler T_{max} und T_{min} in Frankreich durch. Sie stellen sie fest, dass die optimale Domain **jahreszeitenunabhängig** nicht größer ist, als der um 2 bis 4 Gitterboxen erweiterte Raumausschnitt der Prediktanden (ebd.:813), wobei NCEP/NCAR-Reanalysedaten (Kalney et al. 1996, Kistler et al. 2001) verwendet werden und damit optimale Bedingungen vorliegen. Für das SD derselben Prediktanden kommen Timbal/McAvaney (2001) für Südwest-Australien zu ähnlichen Ergebnissen.

Nach ebd., Timbal et al. (2003:813) und Matulla et al. (2004:11) ist die Domain zusätzlich über dem Raumausschnitt der Prediktanden zu zentrieren. Die Kombination von optimalen Prediktoren und optimaler Domain wird in dieser Arbeit als **optimales Prediktorfeld** bezeichnet.

Neben dem optimalen Prediktorfeld ist die **Länge** des Trainingszeitraum von Bedeutung, die durch die Anzahl der Zeitschritte, an denen Prediktor- und Preditandendaten **gleichzeitig** vorliegen, definiert wird. Hierbei werden um so mehr Zeitschritte benötigt, je höher die Streuung der Prediktandenvariable ist. Bei gleicher Anzahl von Zeitschritten, sind für lokale T_{mittel} also bessere Validierungsergebnisse zu erwarten als für T_{max}, die ihrerseits besser abschneiden als tägliche Windspitzen oder Niederschlagssummen (Gutiérrez et al. 2004a:2177).

Neben der Länge des Trainingszeitraums ist auch ist auch die **Qualität** der im Trainingszeitraum verwendeten **Reanalysedaten** von Bedeutung (Timbal et al. 2003:815). Ebd. stellen für die NCEP/NCAR Reanalysedaten (Kalney et al. 1996, Kistler et al. 2001) fest, dass, gleiche Längen vorausgesetzt, ältere Reanalysedaten zu schlechteren Validierungsergebnissen führen als jüngere - ein Phänomen, dass auf wachsende Messnetzdichten zurückzuführen ist.

Auch die Güte der verwendeten lokalen Messreihen ist für ein erfolgreiches SD ausschlaggebend (Timbal et al. 2003:822). Werden Messreihen gewählt die sehr viele *missing values* und/oder Inhomogenitäten aufweisen, so wird das SD gegen Beobachtungen validiert, die nur unzureichende Abbilder der Realität sind (Oreskes et al. 1994). Daher sollten auf *outlier* überprüfte, homogenisierte Messreihen verwendet werden (Timbal et al. 2003: 822). Der prozentuale Anteil der *missing values* sollte gering und deren Verteilung über die Zeitreihe rein zufällig (stochastisch) sein.

Dem DS können so genannte „*krigging*“-Methoden (Haylock et al. 2008) nachgeschaltet werden. Diese extrapolieren die punktuell downgescalten Zeitreihen unter Berücksichtigung von Höhe, Exposition, Entfernung zum Meer u. a. Klimafaktoren und schaffen so einen flächenhaften Eindruck, wie er ansonsten nur von dynamischen *downscaling*-Verfahren vermittelt werden kann (Benestad et al. 2008:182-187).

3.2 Das Problem der unterschätzten Streuung

Die Dynamik der Atmosphäre wird von **zufallsartigen** (nicht vollständig determinierten) Vorgängen beschrieben, die als Überlagerung von determinierten und elementar zufälligen (stochastischen) Vorgängen interpretiert werden können (Schönwiese 2006:2-4).

Vor diesem Hintergrund können Punktmessungen von Klimaelementen (m) wie folgt interpretiert werden (Zorita/von Storch 1999:2487):

$$m = s + r \quad (13)$$

Der s -Term bezieht sich auf den determinierten und damit modellierbaren Teil der lokalen Zeitreihe. Er wird **Signal** genannt. Demgegenüber ist das **Rauschen** (r) der Zeitreihe nicht determiniert und damit nicht modellier- bzw. vorhersagbar. Der Teil der lokalen Streuung der aufgrund der genannten (systematischen) GCM-Modellfehler (vgl. Kap. 1.3) nicht reproduziert wird, kann als nicht determinierter Vorgang interpretiert- und somit dem r -Term in Gleichung 13 zugeordnet werden.

An dieser Stelle muss unterstrichen werden, dass auch SD die Streuung täglicher lokaler Prediktanden nicht per se realistisch wiedergeben (ebd.:2488). Dies liegt zum einen an der erwähnten Konsistenz zu den Prediktoren und damit an der Qualität der Reanalyse- und GCM-Daten: Wird die Streuung bereits von den Prediktoren unterschätzt, so setzt sich der Fehler in den Prediktanden fort (Benestad et al. 2008:128). Zum anderen ist der Grad der reproduzierten Streuung abhängig davon, welche SD-Methode zur Anwendung kommt: Insbesondere **lineare Methoden** unterschätzt die Streuung täglicher lokaler Prediktanden erheblich: Da sie die lokalen Prediktanden als alleinige Funktion der synoptischen Informationen simulieren (s in Gleichung 13), fehlt ihnen die Information über lokale Klimafaktoren (r in Gleichung 13). Gegenüber rohen GCM-Outputs bieten sie also keinen wirklichen Mehrwert, wenn die seltenen Ereignisse der lokalen Zeitreihe reproduziert werden sollen (Zorita/ von Storch 1999:2488).

Grundsätzlich bieten sich 3 Möglichkeiten an, dem Problem der **unterschätzten Streuung**

entgegenzutreten:

Erstens können die downgescalten Zeitreihen einer sog. „**variance inflation**“ (Klein et al. 1959) unterzogen werden, wobei sie typischerweise mit dem Quotient aus beobachteter und downgescalter Standardabweichung multipliziert werden (Benestad et al. 2008:125). Derart korrigierte sind sie jedoch nicht mehr konsistent zu ihren Prediktoren, da sie „gezwungen“ werden, die Varianz der Beobachtungen anzunehmen. Es geht also der physikalische Zusammenhang zu ihren Prediktoren verloren (vgl. Punkt 1 in Kap. 3.1). Per *variance inflation* bearbeitete downgescalte Zeitreihen sind daher strenggenommen statistische Artefakte (von Storch 1999:3506).

Die zweite Methode wird „**randomisation**“ (ebd.) genannt und simuliert den r -Term in Gleichung 3 mit einem Zahlengenerator. Wie bereits erläutert, geht man bei dieser Methode davon aus, dass r aus rein stochastischen Vorgängen resultiert und damit gleichverteilt ist (weißes Rauschen). Abb. 15 verdeutlicht dies anhand einer fiktiven synthetischen Zeitreihe mit $n = 1000$ Elementen und einem Wertebereich von $0 \leq x \leq 1$.

Abbildung 15: Weißes Rauschen: Zeitverhalten (oben) und Histogramm (unten) (eig. Darst.)

Drittens können SD-Methoden, wie die **Analogmethode** (Lorenz 1969, Zorita/von Storch 1999) ausgewählt werden, die in der Lage sind, das Rauschen lokaler Zeitreihen realistisch wiederzugeben.

Eigene Vorgehensweise

4 Arbeitsziele und Forschungsbedarf

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Herstellung nicht-deterministischer lokaler Temperaturänderungsszenarien auf Tagesbasis, die auf einem Verfahren beruhen, dass unter suboptimalen Bedingungen (Prediktoren aus GCM-Kontrollläufen) verlässliche Nachsagen und daher besonders glaubwürdige Projektionen liefert. Als Prediktanden dienen die T_{mittel} , T_{max} und T_{min} an 9 Stationen des Untersuchungsraums, die sowohl den Küstenraum, als auch das kontinentalere Innergallizien abdecken (vgl. Kap. 5.2 und Abb. 9). Als statistischen *downscaling*-Verfahren wird in allen Arbeitsschritten die **Analogmethode** (Lorenz 1969) verwendet (vgl. Kap. 6), der eine **Hauptkomponentenanalyse** (Preisendorfer/Mobley 1988) vorgeschaltet wird (vgl. Kap. 7). Es wird ein 3-Schritt-Verfahren vorgestellt:

Im ersten Arbeitsschritt (vgl. Kap. 8) soll der optimale Prediktor / die optimale Prediktorkombination¹⁴ unter optimalen Bedingungen identifiziert- (vgl. Kap. 8.2.1 und 8.2.2) und einer jahreszeitenspezifischen Validierung unterzogen werden (vgl. Kap. 8.2.3).

Im zweiten Arbeitsschritt (vgl. Kap. 9) wird überprüft ob der optimale Prediktor / die optimale Prediktorkombination verlässliche Nachsagen (vgl. Kap. 1.3) liefert, wenn die Bedingungen suboptimal sind. Die Prediktoren im Testzeitraum werden aus einem kleinen MMMICE (vgl. Kap. 1.3) von 5 Kontrollläufen drei unterschiedlicher AR4-GCMs extrahiert (vgl. Kap. 5.1). Für alle vier Jahreszeiten kann so validiert werden, ob das *ensemble* downgescalter Zeitreihen **verlässlichere Nachsagen** (vgl. Kap. 1.3) liefert als seine deterministischen Pendanten (vgl. Kap. 9.2).

Im dritten Arbeitsschritt (vgl. Kap. 10) werden für die Jahreszeit in der in Arbeitsschritt 2 beste Validierungsergebnisse erzielt werden, nicht-deterministische lokale Temperaturszenarien generiert, die mit Beobachtungen im Referenzzeitraum verglichen werden (vgl. Kap. 10.1). Die Prediktoren im Testzeitraum werden aus 14 Szenarioläufen des in Arbeitsschritt 2 verwendeten MMMICE extrahiert (vgl. Kap. 5.1). Es werden Aussagen über die zu erwartende mittlere Erwärmung der Prediktanden (vgl. Kap. 10.2.1) sowie über die modellierten **Änderungen der Auftrittswahrscheinlichkeiten seltener Ereignisse (Dp(E))** gemacht (vgl. Kap. 10.2.2), wobei für alle Projektionen **modellierte Unsicherheitsbereiche** angegeben werden. Zuletzt stellt sich die Frage, ob der *spread* des *ensemble* von FUs, ICUs oder MUs dominiert wird (vgl. Kap. 10.2.3)?

¹⁴ Den Ergebnissen der Validierung (vgl. Kap. 8.2) soll hier nicht vorgegriffen werden (vgl. Kap. 8.2.2)

Abbildung 16: Arbeitsziele (eig. Darst.)

Für den europäischen Raum liegen die Ergebnisse zweier Forschungsprojekte zum Thema *downscaling* vor: Das Projekt „**Prediction of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining European Climate Change Risks and Effect (PRUDENCE)**“ (PRUDENCE 2009) liefert regionale Klimaprojektionen, die auf einem *ensemble* von dynamischen *downscaling*-Verfahren (Räisänen et al. 2004) basieren.

Das im Jahre 2005 abgeschlossene Forschungsprogramm „**Statistical and Regional Dynamical downscaling of Extremes for European Regions (STARDEX)**“ (Goodess 2005) legt statistische und dynamische *downscaling*-Verfahren vor (Haylock et al. 2006, Schmidli et al. 2007), wobei der Fokus auf der Quantifizierung des methodischen Unsicherheitsbereiches von SD gelegt wurde (Kostopoulou et al. 2006).

Aus Sichtweise des Untersuchungsraums sind sie beide Projekte von begrenztem Aussagewert: Der vom STARDEX Projekt verwendete *ensemble*-Begriff bezieht sich auf den **methodischen** Unsicherheitsbereich von SD. Diejenigen Studien, die sich mit Klimaprojektionen beschäftigen, beruhen allesamt auf den Szenarioläufen eines einzigen GCMs und ignorieren die *model uncertainties* (vgl. Kap. 1.3) damit völlig (Goodess 2005:4).

Demgegenüber basieren die dynamischen *downscalings* des PRUDENCE-Projektes sehr wohl auf einem *ensemble* unterschiedlicher GCMs – deren Projektionen sind also gegenüber individuellen Modellfehlern resistenter. Da die *limited area models* jedoch eine Auflösung von ~50 x 50 km aufweisen, zählen kleinräumige Klimafaktoren weiterhin zu subskaligen Prozessen und müssen daher parametrisiert werden. Zudem ist die Domain des PRUDENCE-*ensemble* über Mitteleuropa

zentriert und damit für den Untersuchungsraum nicht optimal (PUDENCE 2005).

Die „**Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino**“ gibt für Galizien zwar *ensemble*-Projektionen der Jahresmittel von Tmax und Tmin bis Ende dieses Jahrhunderts an, doch werden sie weder räumlich noch jahreszeitlich differenziert (2008:26).

Martínez de la Torre/Míguez Macho (2009) führen für Galizien ein dynamischen *downscaling* im Zeitraum 2034 bis 2051 durch. Sie verzichten dabei jedoch auf eine Validierung und geben relative Temperaturänderungen zwischen Kontroll- und Szenariozeitraum an. Da dynamische *downscaling*-Verfahren sehr rechenaufwendig sind, führen sie zudem nur einen Szenariolauf durch, der in den SRA1B-Lauf des HadCM3-GCMs (Niehörster et al. 2008:4) „genestet“ wurde - es handelt sich also um eine deterministische Projektion (Martínez de la Torre/Míguez Macho 2009:541). Aufgrund der hohen Hardwareansprüche ist eine Ausweitung der Studie derzeit fraglich (Taboada 2009, pers. Komm.).

Die vorliegende Arbeit schließt an dieser Stelle an: Lokale Zeitreihen mit Prediktoren aus Kontrollläufen eines MMMICE downzuscalen, diese gegen Beobachtungen zu validieren und auf Grundlage dieser Validierung nicht-deterministische lokale Temperaturprojektionen auf Tagesbasis herzustellen, stellen für den Untersuchungsraum, nach Wissensstand des Autors, ein Novum dar.

Das vorgestellte statistisches Verfahren benötigt sehr viel weniger Rechenleistung als dynamische *downscaling*-Verfahren. Bis auf die Prediktornachbearbeitung (vgl. Kap. 5.2) wurde in allen Arbeitsschritten ein handelsübliches Einsteigerlaptop verwendet. Die Arbeit ist derart angelegt, dass die Methodik prinzipiell auf andere Prediktanden und/oder Räume angewendet werden kann, wenn genügend lange lokale Messreihen auf Tagesbasis zur Verfügung stehen.

Die Ergebnisse werden der operativen Vorhersageabteilung des galizischen Wetterdienstes „MeteoGalicia“ in zweierlei Hinsicht zur Verfügung gestellt:

Erstens werden der Vorhersageabteilung die CDF der downgescalten Zeitreihen im Szenariozeitraum übermittelt. Änderungen der Perzentile bzw. der Auftrittswahrscheinlichkeiten von Extremereignissen sowie die Variationsbreite ebd. (*spread*) können auf diese Art einfach abgelesen werden (vgl. Abb. 62 bis 64 im Anhang).

Zweitens werden die generierten Zeitreihen auf der Datenbasis „MeteoGalicias“ hinterlegt und stehen so für zukünftige Anwendungen wie *krigging*-Verfahren und Impaktstudien zur Verfügung.

Zuletzt werden die Ergebnisse qualitativ mit denen aus Martínez de la Torre/Macho (2009) verglichen (vgl. Kap. 11.3)

5 Datengrundlage- und Aufbereitung

Es wurde bereits darauf hingewiesen (vgl. Kap. 3.1), dass die Auswahl der Prediktor- und Prediktandendaten für die Qualität der Ergebnisse von SD entscheidend ist (Wilby et al. 2004:14).

Vor allem die Nachbearbeitung der Prediktordaten, das so genannte „*predictorpostprocessing*“ (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. 2009) wird hierbei in der wissenschaftlichen Literatur nur unzureichend diskutiert, was die persönliche Kommunikation mit Experten unumgänglich macht. Hierbei ist vor allem die Harmonisierung von Prediktordaten **unterschiedlicher** GCMs problematisch, deren Nomenklatur, Einheiten, räumliche und zeitliche Auflösungen sich in der Regel unterscheiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit Prediktoren auf Tagesbasis gearbeitet wird.

Nationale Einrichtungen wie das „**Deutsche Klimarechenzentrum**“ (DKRZ) oder die „**Agencia Estatal de Meteorología**“ (AIMET¹⁵) sind sich des Problems bewusst und darum bemüht der *downscaling*-Gemeinschaft harmonisierte Prediktordatensätze zur Verfügung zu stellen (Wilby et al. 2004:14). Dieser Prozess ist derzeit jedoch noch in vollem Gange (Cofiño 2009, pers. Komm.), woraus eine Vielzahl von Detailproblemen resultieren, die hier nicht minutiös aufgeführt werden können. Spezialaufgaben, wie beispielsweise die horizontale Interpolation von GCM-Daten auf das Gitternetz von Reanalysedaten, müssen nach wie vor vom Endnutzer übernommen werden. Auch darf den Dienstleistungen o. g. Einrichtungen nicht „blind“ vertraut werden: Ein typisches Problem sind hierbei *outlier* in GCM-Datensätze.

Das *predictorpostprocessing* der vorliegenden Arbeit wurde mit den „**Climate Data Operators**“ (CDOs) (Schulzweida et al. 2009) auf dem „cross.dkrz.de“-Supercomputer des DKRZ (cross) durchgeführt, der direkt mit der „Climate and Environmental Retrieval and Archive Database“ (CERA Database) verbunden war¹⁶. Die Prediktordaten wurden also postprozessiert, **bevor** sie auf das lokale System heruntergeladen wurden. Ohne die nahezu unbegrenzte Rechnerperformance des cross hätte die vorliegende Arbeit in dieser Form nicht umgesetzt werden können.

15 Vormalig: „Instituto Nacional de Meteorología“ (INM)

16 Am 31.05.2009 wurde der cross außer Betrieb genommen und durch einen neuen Supercomputer namens „blizzard.dkrz.de“ ersetzt.

5.1 Auswahl und *postprocessing* der Prediktoren

In dieser Arbeit werden zwei Arten von gegriddeten Prediktordaten verwendet: ERA-40 Reanalysedaten (Uppala et al. 2005) und GCM-Daten des ENSEMBLES-Stream 1 Projektes (Niehörster et al. 2008). Letztere können in Kontroll- und Szenariolaufdaten unterteilt werden.

Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsziel dienen ERA40-Reanalysedaten als Prediktoren im Trainingszeitraum. In der groben Auflösung von 2,5 x 2,5 Grad stehen sie auf dem öffentlichen Server des „European Center of Medium-Range Weather Forecasts“ (ECMWF 2009a) in sechsstündigen Zeitintervallen auf einem regulären Gitternetz¹⁷ zur Verfügung. Hochauflösende ERA-40 Daten auf einem regulären Gitternetz von 1° x 1° werden vom „British Atmospheric Data Center“ (BADC 2009) zur Verfügung gestellt.

Da in Arbeitsschritt 3 und 4 Analoge zwischen Reanalyse- und GCM-Prediktorfeldern gesucht werden (vgl. Kap. 6.1) und die verwendeten GCMs einen horizontalen Gitterpunktabstand von ~ 1.875° bis 2.8° aufweisen, werden in dieser Arbeit die grob aufgelösten ERA-40 Daten verwendet, die vom öffentlichen Server des ECMWF (2009a) im „gridded binary“-Format (GRIB) heruntergeladen wurden. Sie sind in (Uppala et al. 2005) detailliert beschrieben. Für das Prediktor-*screening* unter optimalen Bedingungen (vgl. Kap. 8.2.1 und 8.2.2) wurden die 12 Uhr UTC-Daten einer Vielzahl von Prediktoren (vgl. Tab. 1) im **Reanalysezeitraum (REA) vom 01.09.1972 bis 31.08.2002** heruntergeladen. Für die jahreszeitliche Validierung des besten Prediktors / der besten Prediktorkombination (vgl. Kap. 8.2.3) wurden im selben Zeitraum alle verfügbaren Zeitschritte (00, 06, 12, 18 Uhr UTC) bezogen.

Neben den ERA40-Daten wurden insgesamt 5 Kontroll- und 14 Szenarioläufe drei verschiedener GCMs berücksichtigt, aus denen die beste Prediktorkombination extrahiert und postprozessiert wurde. Zur Beschreibung dieser Läufe werden im Folgenden die Akronyme herangezogen, unter denen sie auf der CERA Database vorliegen. **BCM2** steht für die „NERSC, bccr_bcm2“-Läufe des „Bjerknes Centre for Climate Research“ (Drange (2006a,b,c)), **CNCM3** für die „CNRM-CM3“-Läufe des „Centre National de Recherches Météorologiques“ (Royer 2006a,b,c,d) und **MPEH5** für die „MPI-ECHAM5-OM“-Läufe des „Max-Planck-Institut für Meteorologie“ (Roeckner 2007a,b,c,d). Alle drei GCMs sind in der Lage, Meeresoberflächentemperatur und Salinitätsgrad realistisch zu simulieren (Räisänen 2007:5), verwenden also **keine Flusskorrektor** (Drange 2006a, Royer 2006a, Roeckner 2007a). Die BCM2- und CNCM3-Läufe verfügen über ein identisches horizontales Gitternetz von ~2,8°, die MPEH5-Läufe sind mit ~1,875° hochauflösender. Das MPEH5 simuliert in vielen Regionen der Erde unrealistisch hohe Rekordtemperaturen (Sterl et al. 2008:1), wohingegen das CNCM3 u. a. in Europa die **Auftrittswahrscheinlichkeit (p(E))** von

¹⁷ In einem regulären Gitternetz sind die Längen- und Breitengradabstände zwischen den Gitterpunkten konstant.

Hitze- und Kältewellen unterschätzt und deren Intensität überschätzt (Ballerster et al. 2009:1). Gegenüber lediglich 5 (BCM2) und 4 (MPEH5) vertikalen Stratosphärenschichten weist das CNCM3 derer 17 auf und simuliert die Stratosphäre zudem bis in eine Höhe von 75km (Cordero et al. 2006:5370). Es wird also erwartet, dass es die Kopplung von Stratosphären- und Troposphärenzirkulation besser simuliert als das BCM2 und MPEH5.

Es wird ein **27-jähriger Kontrollzeitraum (KON) von 01.09.1972 bis 31.08.1999** angenommen. Für das deutsche Modell stehen 3, für das französische und norwegische Modell jeweils 1 Kontrolllauf zur Verfügung. Die 3 Läufe des MPEH5 unterscheiden sich lediglich in Ihren *initial conditions* (Roeckner 2009, pers. Komm.). Sie können also zur Beschreibung der ICUs des MPEH5 herangezogen werden.

Im 48 jährigen Projektionszeitraum (PROJ), der von 01.09.2002 bis 31.08.2050 definiert ist, stehen insgesamt 14 Läufe zur Verfügung (vgl. Tab. 1). Jeder der drei MPEH5-Szenarioläufe (Roeckner 2007b, 2007c, 2007d) wird mit den SRES-Emissionsszenarien A1B, A2 und B1 (Nakicenovic & Swart 2000) angetrieben, dass MPEH5 stellt mit 9 Läufen also den größten Anteil am MMMICE. Es folgt das CNCM3 mit 3 Läufen (1 Lauf je Emissionsszenario) (Royer 2006b, 2006c, 2006d). Für das BCM2 stehen die A1B- und A2-Szenarioläufe zur Verfügung (Drange 2006b, 2006c), der B1-Lauf konnte nicht beschafft werden¹⁸. Die verwendeten Szenarioläufe sind Fortsetzungen der o. g. Kontrollläufe.

Für das A1B und A2 Szenario stehen also jeweils fünf, für das B1 Szenario lediglich 4 Szenarioläufe zur Verfügung.

Da das optimale Prediktorfeld in der Anfangsphase der Arbeit noch nicht feststand wurden, auch im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Ausweitung der Studie, alle Prediktordaten zunächst für eine Domain postprozessiert, die den gesamten nordatlantisch-europäischen Raum abdeckt (vgl. Abb. 17).

Die Wahl der optimalen Domain fiel schließlich auf den in Abb. 17 rot markierten Raumausschnitt. Es wird also nach Timbal et al. (2003:813) und McAvaney (2001:953) vorgegangen (vgl. Kap. 3.1) und zusätzlich darauf geachtet, die von Christensen et al. (2007b:852) auf ~1000km geschätzte *skillfull scale* der AR4-GCMs nicht zu unterschreiten (vgl. Kap. 1.4). Die optimale Domain wird, wie in Matulla et al. (2004:813), und Timbal et al. (2003:813), über alle Jahreszeiten konstant gehalten. In Übereinstimmung mit Huth (2002:1741) wird also *a priori* angenommen, dass ihre Jahreszeitenabhängigkeit vernachlässigbar gering ist.

¹⁸ Beim „Postprocessing“ des BCM2-SRB1-1-6H-ta850 Akronyms traten unüberwindbare Probleme auf, die trotz mehrmaligem Kontaktierens des DKRZ nicht gelöst werden konnten.

Abbildung 17: Horizontaler Raumausschnitt der postprozessierten Prediktordaten und Domainauswahl (rot)

Im ersten **postprocessing-Schritt** wurden für alle genannten GCM-Läufe globale Datensätze der beiden Prediktoren Temperatur auf dem 850hPa-Durckniveau (T850) und MSLP von der „CERA Database“ in den Arbeitsordner der cross importiert¹⁹ und die 6-stündigen MSLP- und T850-Reanalysedaten des ECMWF (2009a) hochgeladen.

GCM-Läufe liegen in der Regel als **Gaußprojektionen** vor, deren horizontale Auflösung von Modell zu Modell variiert. Demgegenüber sind die ERA-40 Reanalysedaten auf einem **regulären Gitternetz** mit einer horizontalen Auflösung von 2,5° x 2,5° abgespeichert. Sollen nun Analoge zwischen GCM- und Reanalysedaten gesucht werden, müssen die Prediktorfelder zunächst **räumlich** harmonisiert werden:

Interpolationsmethoden sind, insbesondere wenn globale Gitternetze mit Tages- oder Stundenintervallen interpoliert werden, sehr rechenaufwendig. Es überrascht daher nicht, dass die geläufigsten gleichzeitig die einfachsten sind: In den meisten *downscaling*-Studien wird die bilineare oder die *weighted nearest-neighbour*-Interpolation verwendet (Wilby et al. 2004:20). Nach Gómez (2008, Pers. Komm.) und Sauter (2009, pers. Komm.) sind sie jedoch zweite Wahl, wenn die Hardwarekapazitäten die Anwendung der **bikubischen Interpolation** (Jones et al. 1999) erlauben. Da der cross zur Verfügung stand, wurde in der vorliegenden Arbeit also mit der letztgenannten Methode interpoliert²⁰. Für eine detaillierte Diskussion von Interpolationsverfahren sei ebd. verwiesen.

An dieser Stelle muss betont werden, dass die horizontale Interpolation von Variablen auf

19 Der entsprechende CDO-Befehl lautet z. B.: <jblob -dataset MPEH5_20C3M_1_6H_ta850 -tmin 1957-09-01T00:00 -tmax 2002-08-31T18:00 -dateext -username Nutzernamen -password Passwort>

20 Der entsprechende CDO-Befehl lautet: <cdo -R remapbic,r144x73 inputfile outputfile>

Bodenniveau aufgrund von unterschiedlichen Orographie- und Land-Meer-Masken der verschiedenen AR4-GCMs problematisch ist (Gómez 2009, pers. Komm.). Diesbezüglich seien beispielhaft zwei GCMs betrachtet, die im Untersuchungsraum über eine unterschiedliche Land- Meer-Verteilung bzw. Küstenlinie verfügen. Im ersten Modell liegen mehr Gitterpunkte über dem Meer, im zweiten dominieren sie über dem Festland. Das erste Modell simuliert also auf Bodenniveau ein maritimeres Klima als das zweite Modell. Ähnliche Überlegungen können für den Einfluss der Orographie angestellt werden. Verfügt das erste Modell über mehr Hochgebirgsgitterpunkte als das zweite Modell, so ist sein simulierter Massenerhebungseffekt ausgeprägter (vgl. Abb. 15) (Gutiérrez et al. 2004b:15).

Abbildung 18: Auswirkung des Reliefs auf die absolute Topographie der Geopotentialflächen (Gutiérrez et al. 2004b:15)

Aufgrund von unterschiedlichen horizontalen Auflösungen (vgl. Kartenausschnitt in Abb. 8), und verschiedenen Orographie- und Land-Meer-Masken werden die regionale Klimafaktoren im Untersuchungsraum von den dieser Arbeit verwendeten GCMs also anders aufgelöst als von den ERA40- Reanalysedaten.

Oberflächennahe GCM-Prediktoren können also streng genommen nicht ohne Informationen über die Beschaffenheit der Erdoberfläche auf das reguläre Gitternetz der ERA-40 Daten interpoliert werden. Neben den in Kap. 3.1 genannten Argumenten ist dies der Grund dafür, dass die bodennahe Lufttemperatur in dieser Arbeit nicht als Prediktor verwendet wird.

Es wird die Annahme gemacht, dass die untere Grenze der freien Troposphäre im gesamten Untersuchungsgebiet im 850hPa-Niveau liegt und dass der MSLP von der Orographie und Land- Meer-Verteilung kaum beeinflusst wird. Letztere Vorgehensweise ist, insbesondere im Hinblick auf die Klimawirksamkeit der ferrelischen Druckgebilde über der spanischen Meseta (vgl. Kap. 2.1.1) kritisch zu bewerten – der MSLP wird streng genommen eben doch von Orographie und Land- Meer-Verteilung beeinflusst. Da er aber selbst das ECMWF, ohne Informationen über die

Bodenbeschaffenheit, von der ursprünglichen hochauflösenden Gaußprojektion der ERA-40 Daten auf das reguläre Gitternetz der frei verfügbaren Daten interpoliert (Fielding 2009, pers. Komm.), soll dieses Detailproblem in dieser Arbeit vernachlässigt werden.

Nächster *postprocessing*-Schritt ist die **zeitliche Harmonisierung** von GCM- und Reanalysedaten: Die T850-GCM-Daten, sowie T850- und MSLP-ERA-40 Daten liegen als sechsstündige Momentanwerte, die MSLP-GCM-Daten demgegenüber als Tagesmittel vor. Die sechsstündigen Variablen müssen also in Tagesmittelwerte²¹ umgerechnet werden.

Zur formalen Harmonisierung wurde die Nummerierung der Breitengrade von GCM- und ERA-Daten vereinheitlicht²² und eventuelle „Common Data Format“-Dateien (CDF) in das GRIB-Format formatiert²³. Da die Variablencodes, wie sie in den *headern* von NC- und GRIB-Dateien erscheinen, zudem von GCM zu GCM variieren, wurden sie nach den Normen des ECMWF (ECMWF 2009b) neu benannt²⁴.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Variableneinheiten der Reanalysedatensätze nicht notwendigerweise mit denen der GCM-Läufe übereinstimmen. Typisches Beispiel ist die relative Feuchte, die als Prozent- oder Dezimalwert vorliegen kann. Auch ist das Geopotential der ERA-40 Reanalysedaten, von der absoluten Topographie (AT) der GCM-Daten zu unterscheiden. Sollen Reanalysedaten mit GCM-Daten verglichen werden, muss also sowohl auf gleiche Variablen als auch auf gleiche Einheiten geachtet werden²⁵. Die Umrechnungen erfolgten ebenfalls mit den CDOs²⁶.

Die räumlich, zeitlich und formal den ERA-40 Daten angepassten T850 und SLP-Daten eines jeden GCM-Laufs werden nun zu einer GRIB-Datei zusammengefasst, auf der beide Variablen vorliegen²⁷. Auch die beiden Reanalyse-GRIB-Dateien (T850 und MSLP) werden auf diese Art „gemergt“. Es liegen also 1 „gemergte“ GRIB-Datei für den REA, 5 für den KON und 14 für den PROJ vor, die miteinander kombiniert werden können (vgl. Kap. 9.1 und 10.1): In Vorbereitung zu **Arbeitsschritt 2** wurden die 5 GRIB-Dateien des KON- (vgl. Kap. 9.1)²⁸, in Vorbereitung zu **Arbeitsschritt 3** die 14 GRIB-Dateien des SZE an die GRIB-Datei des REA angehängt (vgl. Kap. 10.1)²⁹.

21 CDO Befehle: `<cdo splithour inputfile outputfile hour>`, `<cdo add hour00.nc hour06.nc hour0006.nc>` usw. und schließlich `<cdo divc,4 hour00061218.nc dailymeans.nc>`

22 CDO-Befehl: `<cdo invertlat ifile ofile>`

23 CDO-Befehl: `<cdo -f grb copy ifile ofile>`

24 CDO-Befehl: `<cdo chcode, alter Code, neuer Code (z. B. 151 für MSLP) ifile ofile>`

25 CDO-Befehl zur Datenkontrolle: `<cdo info inputfile>`

26 An dieser Stelle sei, aus Gründen der Vereinfachung, an auf die CDO Bedienungsanleitung verwiesen (Schulzweida et al. 2009).

27 Der Befehl `<cdo merge inputfile inputfile outputfile>` eint die Variablen der Inputfiles in einem Outputfile

28 CDO-Befehle: Zunächst `<cdo shifttime,+10957days inputfile outputfile>` für alle Kontrollläufe, die damit nominell am 01.09.2002 starten und am 30.08.2029 enden. Dann `<cdo copy inputfile inputfile outputfile>` um die Reanalysedaten mit den soeben nominell zeitlich verschobenen Kontrollläufen zu verknüpfen.

29 Wobei die Funktion `<cdo shifttime>`(s.o.) hier nicht angewendet werden muss.

Die harmonisierten Prediktordatensätze wurden im Folgenden auf das lokale System heruntergeladen. Alle weiteren Arbeitsschritt erfolgte in der Programmierumgebung Matlab® (The MathWorks 2008), wobei die „Meteorological Machine Learning Toolbox for Matlab“ (MeteoLab) (Cofiño et al. 2004a) verwendet- und eigenständig ausgebaut wurde. Sie ist in Gutiérrez et al. (2004a) dokumentiert.

Abschließend sei angemerkt, dass alle Prediktordatensätze visuell auf *outlier* untersucht wurden. So enthalten die „BCM2-SRA1B-1-6H-ta850“ und „BCM2-SRA2-1-6H-ta850“ Akronyme der CERA-Database fehlerhafte Werte. Werden diese nicht korrigiert, so setzen sie sich in Hauptkomponentenanalyse (vgl. Kap. 7) und SD (vgl. Kap. 6) fort und liefern schließlich unrealistische Prediktandenwerte.

Die identifizierten fehlerhaften Werte wurden gelöscht und per kubischer Interpolation neu berechnet. Glücklicherweise wiesen allerdings nur die beiden oben genannten BCM2-Läufen *outlier* auf. Tabelle 1, die der Akronymlogik der CERA Database folgt, fasst alle in der Arbeit verwendeten und wie beschrieben vorbereiteten Prediktordaten nochmals zusammen.

Arbeitsschritt	Testzeitraum	Trainingszeitraum	Prediktorvariablen
1 (vgl. Kap. 8.1)	01.09.1972 bis 31.08.1991 ERA-40 Daten	01.09.1992 bis 31.08.2002 ERA-40 Daten	12 Uhr Momentanwerte: Relative Topographie (RT), absolute Temperatur (T), relative Feuchte (RH), spezifische Feuchte (SH), relative Vorticity (RV), Divergenz (DIV), zonale Windkomponente (U), meridionale Windkomponente (V), auf den Meeresspiegel reduzierter Luftdruck (MSLP) Anmerkung: Bis auf MSLP und RT liegen alle Variablen auf dem 850 und 500hPa Niveau vor. Die RT liegt zwischen dem 850- und 700- (RT700850) sowie dem 850- und 500-(RT500850) hPa-Druckniveau vor. Tagesmittelwerte: T850 und MSLP
2 (vgl. Kap. 9.1)	01.09.1972 bis 31.08.2002 ERA-40 Daten	= Kontrollzeitraum 01.09.2002 bis 31.08.1999 BCM2-20C3M-1 CNCM3-20C3M-1 MPEH5-20C3M-1 bis MPEH5-20C3M-3	Tagesmittelwerte von T850 und MSLP
(vgl. Kap. 10.1)	01.09.1972 bis 31.08.2002 ERA-40 Daten	= Projektionszeitraum 01.09.2002 bis 31.08.2050 BCM2-SRA1B-1 BCM2-SRA2-1 CNCM3-SRA1B-1 CNCM3-SRA2-1 CNCM3-SRB1-1 MPEH5-SRA1B-1 bis MPEH5-SRA1B-3 MPEH5-SRA2-1 bis MPEH5-SRA2-3 MPEH5-SRB1-1 bis MPEH5-SRB1-3	Tagesmittelwerte von T850 und MSLP

Tabelle 1: Verwendete Prediktordaten (eig. Darst.)

5.2 Prediktandenauswahl

Gutiérrez et al. (2004b:121) zeigen für Nordspanien, dass ein Trainingszeitraum von mindestens ~20 Jahren angenommen muss, wenn die Analogmethode zum *downscaling* von lokalen Temperaturzeitreihen auf Tagesbasis verwendet wird (vgl. Kap. 8). Da die Methode unter optimalen Bedingungen mit einem unabhängigen Datensatz von 10 Jahren validiert werden soll (vgl. Kap. 8.2), müssen also lokale Temperaturmessreihen vorliegen, die mindestens 30 Jahre umfassen und den Reanalysezeitraum abdecken. Eine Trennung von Trainings- und Testzeitraum, wie sie in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Timbal/McAvaney (2001:950) erfolgt, kann mit der Methode der „cross validation“ (Wilks 1995:194-198) vermieden, die Beobachtungen also effektiver genutzt, werden. Sie konnte in der vorliegenden Arbeit allerdings programmieretechnisch nicht umgesetzt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen fiel die Wahl schließlich auf die in Abb. 9 eingezeichneten 9 Klimastationen, an denen **lückenlose** T_{min} und T_{max} im Zeitraum 01.09.1972 bis 31.08.2002 vorliegen. Es handelt sich dabei Messreihen, die von Cruz et al. (2009) einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen und mit dem „Standard Normal Homogeneity Test“ (Alexandersson/Moberg 1997) sowie dem Softwarepaket „AnClim“ (Stepanek 2007) homogenisiert wurden. Name, Lage im Gradnetz, regionalklimatische Einordnung, Höhenlage und Lage im Relief der verwendeten Klimastationen sind in Tab. 2 zusammengefasst.

Aus den T_{min} und T_{max} wurden nach folgender Formel die Tagesmitteltemperaturen berechnet:

$$T_{\text{mittel}} = \frac{1}{2}(T_{\text{max}} + T_{\text{min}}) \quad (14)$$

Die Stationen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. *A Coruña*, *Santiago Labacolla (Santiago)*, *Lourizán* und *Vigo Peinador (Vigo)* sind repräsentativ für den **Küstenraum** Galiziens. Demgegenüber werden *Lugo Colexio Fingoi (Lugo)*, *Sarria Barreiros Granxa (Sarria)*, *Ourense*, *Ponteareas* und *Xinzo de Limia (Xinzo)* dem kontinentaleren **Innergalizien** zugeordnet (vgl. Tab. 2 und Abb. 9). Zur Lage im Relief bzw. Mikoklimatologie ist folgendes zu sagen: *A Coruña* und *Lourizán* befinden sich in unmittelbarer Meeresnähe, *Santiago* und *Vigo* sind Flughafenstationen, *Lugo* liegt auf einem Hochplateau, *Sarria*, *Ponteareas* und *Xinzo* in Kessellage und *Ourense* in Tallage. Aufgrund ihrer Innenstadtlage ist der städtische Wärmeinseleffekt sind *A Coruña* und *Lugo* ein relevanter Klimafaktor.

Stationsname	Geogr. Länge (°W)	Geogr. Breite (°N)	Region	Höhe (m)	Lage im Relief
<i>A Coruña</i>	8,4194	43,3680	Küste	58	Innenstadt, Strandnähe
<i>Santiago Labacolla</i>	8,4269	42,9002	Küste	364	Flughafen, Plateau
<i>Lourizán</i>	8,6628	42,4113	Küste	57	Hanglage an Flussmündung
<i>Vigo Peinador</i>	8,6319	42,2244	Küste	255	Flughafen, Plateau
<i>Lugo Colexio Fingoi</i>	7,5546	43,0119	Innergalizien	450	Innenstadt, Plateau
<i>Sarria Barreiros Granxa</i>	7,4130	42,7799	Innergalizien	550	Kessel
<i>Ourense Granxa Deput</i>	7,8602	42,3285	Innergalizien	143	Stadtrandlage, Tal
<i>Ponteareas-Canedo</i>	8,4919	42,1785	Innergalizien	50	Kessel
<i>Xinzo de Limia</i>	7,7241	42,0619	Innergalizien	600	Kessel

Tabella 2: Stationsinformationen (eig. Darst.)

Insbesondere für statistische Signifikanztests ist des Weiteren die **theoretische** Verteilung der Prediktanden von Bedeutung:

Die in dieser Arbeit verwendeten Tagestemperaturdaten (Tmittel, Tmax und Tmin) folgen einer unimodalen A-Verteilung, die aber im Regelfall nicht symmetrisch ist. Eine genauere Überprüfung mit dem „Lilliefors“ Signifikanztest (Lilliefors 1967) ergibt in praktisch allen Fällen signifikante Abweichungen von einer Normalverteilung ($\alpha = 5\%$), deren Mittelwert (μ) und Standardabweichung (σ) unbekannt angenommen wird.

Hiermit wird eine Grundvoraussetzung vieler weiterer **parametrischer** Hypothesentests verletzt, die von normal verteilten Variablen ausgehen. Gleichzeitig wird deutlich, warum in der vorliegenden Arbeit **verteilungsfreie** statistische Methoden bevorzugt werden.

6 Die Analogmethode als statistisches *downscaling*-Verfahren

Es wurde bereits angesprochen (vgl. Kap. 3), dass SD lokale Zeitreihen aus einem großräumigen Prediktorfeld ableiten, das theoretisch durch alle im Reanalysedatensatz verfügbaren Variablen beschrieben wird – die Anzahl der räumlichen Freiheitsgrade tendiert also gegen Unendlich (Gutuiérrez et al. 2004b:2171-2172).

Die tägliche Ausprägung des Prediktorfeldes kann als **Wetterlage**³⁰ (Lamb 1972) interpretiert werden, wobei, im Gegensatz zu Käsmacher (2007:45-49) in die dieser Arbeit **keine cluster**-Analyse verwendet wird, die Wetterlagen werden also nicht klassifiziert. Nach Ablauf des ungefähr einwöchigen Autokorrelationszeitraums und einer bestimmten Wiederkehrzeit (*return period*) wiederholen sie sich **annähernd, niemals jedoch exakt** (van den Dool 1994).

In dieser Arbeit wird ein nicht lineares SD (Drosowsky 1994), die sog. „**k-nearest-neighbour**“-**Analogmethode (AN)** verwendet, die im Jahr 1969 von Edward Norton Lorenz in die Atmosphärenwissenschaften eingeführt wurde, der sie zur Herleitung der Wiederkehrzeiten von Extremereignissen nutzte. Barnett/Preisendorfer (1978) führen sie in die Klimatologie ein und schalten ihr eine Hauptkomponentenanalyse des Prediktorfeldes vor (vgl. Kap. 7), die auf Pearson (1902) zurückgeht. Mit dem gleichen Verfahren werden in Zorita et al. 1995 deterministische Niederschlagszenarien für beide Küsten der USA und in Cubasch et al. (1996) deterministische Niederschlags- und Temperaturszenarien für den südeuropäischen Raum erstellt. Zorita/von Storch (1999) vergleichen die um die Hauptkomponentenanalyse ergänzte AN schließlich mit linearen Methoden (kanonische Korrelationsanalyse), Klassifikationsmethoden (*classification and regression trees*) sowie komplizierteren nicht linearen Methoden (neuronale Netzwerke) und folgern:

„It is found in these applications that the analog method performs in general as well as the more complicated methods, and can be applied to both normaly and nonnormaly distributed local variables.“ (Zorita/von Storch 1999:1)

Matulla et al. (2004) führen mit der AN, für die Niederschläge in Österreich, ein umfangreiches Prediktor-*screening* (vgl. Kap. 8.2) durch und generieren Niederschlags- und Temperaturprojektionen auf Grundlage von 2 Szenarioläufen des ECHAM4 (Roeckner et al. 1996). Wetterhall et al. (2004) validieren die AN für Zentralschweden und stellen fest, dass die optimale Domain jahreszeitenabhängig ist, wenn Niederschläge downgescalt werden. Zur objektiven Suche

30 Analogsituationen werden in dieser Arbeit zwischen *nicht klassifizierten* Wetterlagen gesucht. Die Anzahl der verwendeten Wetterlagen ist also gleich dem Stichprobenumfang. Es wird also keine Clusteranalyse (Käsmacher 2007:45-49) angewendet.

der optimalen Domain schlagen Imbert/Benestad (2005:248-249) die Verwendung der schrittweisen multiplen linearen Regression (Wilks 2006:209-212) vor. Weiterhin ergänzen Imbert/Benestad (2005:249) das Verfahren um eine Gewichtung der den Phasenraum beschreibenden Achsen (vgl. Kap. 6.1), die in ähnlicher Form schon in von Storch et al. (1999, 2477) erwähnt, von ebd. aber nicht umgesetzt wird.

Aufbauend auf Timbal/McAvaney (2001), die v. a. die technischen Details der AN diskutieren, geben Timbal et al. (2003), in einer Folgestudie für Westfrankreich, Leitlinien der Domain- und Reanalysedatenauswahl an, und validieren die AN unter suboptimalen Bedingungen mit einem kleinen *multi-model-ensemble* von 3 GCM-Kontrollläufen. Sie stellen fest, dass die Prediktordaten **nicht** aus GCMs extrahiert werden sollten, die **Flusskorrektur** verwenden. Abschließend wenden sie die AN mit den Szenarioläufen des genannten *ensemble* an und generieren Klimaprojektionen für die Tmax und Tmin, die einen erheblichen *spread* aufweisen (ebd. 2003:822) (vgl. Kap. 10.2.3).

Mit GCM-Szenarioläufen generieren Frías et al. (2006) u. a. mit der AN lokale Niederschlagszeitreihen, die signifikant von rohem GCM-*output* abweichen.

Pons et al. (2009) erstellen Projektionen von Schneeniederschlagsereignissen für die Iberische Halbinsel, wobei sie tägliche Gruppen von *nearest neighbours* arithmetisch mitteln (vgl. Kap. 6.1), ansonsten aber nach Zorita/von Storch (1999:2487) vorgehen.

Die AN nach Zorita/von Storch (1999:2487) ist also ein klassisches SD das sich in den vergangen 15 Jahren bewährt hat und noch heute Anwendung findet. Sie kann auf eine Vielzahl normal verteilter und nicht normal verteilter Variablen angewendet werden.

Nach Imbert/Benestad (2005) fehlen bislang Studien, die die Anwendung der AN zur Herstellung von Klimaprojektionen thematisieren. Ebd., Matulla et al. (2004), Pons et al. (2009) und Timbal/McAvaney (2001) haben diesbezüglich den den ersten Schritt getan. Ihre Projektionen werden jedoch mit Prediktoren nur **eines** GCMs downgescaled, die model uncertainties werden also ignoriert. Mit der AN werden diese, nach Wissenstand des Autors einzig in Timbal et al. (2003) generiert, die allerdings ein sehr kleines *multi-model-ensemble* von GCMs verwenden, die heute nicht mehr *state-of-the-art* sind. Benestad (2005) führt für Nordeuropa ein SD (schrittweise multiple lineare Regression) auf Basis des AR4-*multi-model-ensemble* durch, beschränkt sich aber auf Projektionen von Monatsmittelwerten.

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete MMMICE berücksichtigt neben den MUs auch die FUs und ICUs. Es kommt damit dem modellierbaren Unsicherheitsbereich ein Stück näher und gestattet zudem, die Größenordnungen der drei Unsicherheitsquellen miteinander zu vergleichen.

6.1 Mathematische Beschreibung

Es wurde bereits erläutert (vgl. Kap. 3), dass SD Transferfunktionen zwischen Prediktoren und Prediktanden im Trainingszeitraum herstellen und diese dann im Testzeitraum fortschreiben.

Die AN stellt diesbezüglich eine Ausnahme dar, da sie statistische Beziehungen **zwischen den Prediktoren** im Test- und Trainingszeitraum herstellt. Sie sucht in einem historischen Archiv, und damit typischerweise in Reanalysedaten, für jede tägliche Wetterlage im Testzeitraum die ähnlichste(n) Wetterlage(n) im Trainingszeitraum (Gutiérrez et al. 2004a:2170, Matulla et al. 2004:15-16, Wetterhall et al. 2004:177, Zorita & von Storch 1999: 2477-2478).

Um sich vorstellen zu können, wie diese Ähnlichkeit gemessen wird, stelle man sich vor, dass die täglichen Wetterlagen durch **v Ausgangsvariablen** ($v = g$ Gitterpunkte \times p Prediktoren \times h Höhen- / Druckniveaus) definiert sind. Diese v Ausgangsvariablen lassen sich als Punkte in einem v -dimensionalen Raum darstellen, wobei die 1. Variable die erste Raumachse, die 2. Variable die 2. Raumachse und die v -te Variable die v -te Raumachse bildet. Im derart definierten **Phasenraum** nimmt jede Wetterlage also einen Punkt ein, der durch x_v/y_v Koordinatenwerte festgelegt ist (Zorita & Storch 1999:2477). In Abb. 19 ist dies für ein Beispiel von 365 tägliche Wetterlagen (= 365 blaue Punkte), die jeweils durch $v = 2$ Dimensionen bzw. Koordinatenwerte definiert sind, dargestellt. Derart abstrahiert bilden ähnliche Wetterlagen also Punktwolken oder *cluster* (vgl. die beiden *cluster* der roten Box in Abb. 19).

Abbildung 19: Darstellung von täglichen Wetterlagen im 2-D Phasenraum (eig. Darst., Daten: Upalla et al. 2005)

Für jeden Punkt im Phasenraum kann nun der jeweils nächstgelegene Punkt, der sog. „**nearest-neighbour**“ (**nächster Nachbar**), (Lorenz 1969), und damit die ähnlichste Wetterlage bestimmt werden (vgl. schwarze Box in Abb. 19).

Die Distanz zweier Punkte x und y im v -dimensionalen Raum wird in dieser Arbeit durch die **euklidische Distanz (ED)** definiert. Sie ist das meist verwendete Distanzmaß der AN (Lorenz 1969, Zorita/von Storch 1999, Matulla et al. 2004, Matulla et al. 2008). Zur graphischen Erläuterung der ED sei auf Abb. 20 verwiesen, die eine Vergrößerung der schwarzen Box in Abb. 19 darstellt. Die beiden Raumdimensionen aus Abb. 19 werden in Abb. 20 „ x_1 “ und „ x_2 “ genannt. Im zweidimensionalen Fall kann die ED nach dem Satz von Pythagoras bestimmt werden. Die Hypotenusenlänge ist dabei die ED. Sie wird durch die Quadratwurzel der Summe der quadrierten Kathetenlängen errechnet, wobei sich letztere aus den Koordinatendifferenzen ($x_1 - y_1$ und $x_2 - y_2$) ergeben (vgl. Abb. 20) (Wilks 2006:406).

Abbildung 20: Graphische Erläuterung der Euklidischen Distanz nach Gleichung 15 (verändert nach Wilks 2006:406)

Im v -dimensionalen Fall wird die euklidische Distanz analog durch die Quadratwurzel der Summe von v quadrierten Koordinatendifferenzen ($x_v - y_v$) definiert:

$$ED = |x - y| = \sqrt{\sum_{k=1}^k (x_v - y_v)^2} \quad (15)$$

Nächster Nachbar ist derjenige Punkt im Phasenraum (= tägliche Wetterlage), für den Gleichung 15 minimiert wird. Der dem nächsten Nachbarn zugehörige Tag wird **Analogtag** genannt. Die am Analogtag an n Klimastationen registrierten Messwerte werden dann für den Tag angenommen, für den die ähnlichste Wetterlage gesucht wird. Letzterer wird **Zieltag** genannt. Wird der nächste Nachbar bzw. ähnlichste Analogtag gesucht, wird für den Zieltag nur **ein** Wert je Station angenommen. Das Verfahren wird für jeden Zieltag im Testzeitraum wiederholt und derart

synthetische lokale Prediktandenzeitreihen generiert.

Werden für einen Zieltag **mehrere** Analogtage bzw. mehrere Nachbarn gesucht, so erhält man eine **Gruppe** von ähnlichen Wetterlagen. In diesem Fall liegt folglich eine Gruppe von Prediktandenwerten je Station vor und es stellt sich die Frage, wie mit ihr umgegangen werden soll? Es kann zum Beispiel ihr arithmetische Mittel (Pons et al. 2009), ein mit dem Kehrwert der euklidischen Distanz gewichtetes Mittel (Anm. des Verfassers) oder ein mit einem stochastischen Zahlengenerator elementar zufällig ausgewählter individueller Wert (Sauter 2008, pers. Komm.) für den Zieltag angenommen werden. Alternativ kann je Station und Zieltag die PDF der Prediktandengruppe berechnet- und damit tägliche Unsicherheitsbereiche angegeben werden (Gutiérrez et al. 2004a). Wird letzteres Verfahren für den gesamten Testzeitraum wiederholt, so werden Zeitreihen täglicher *ensemble*-Simulationen generiert.

Mittelungsverfahren werden in dieser Arbeit nicht verwendet, da sie zu einer erheblichen Unterschätzung der Streuung der Prediktanden führen. Die zufällige Auswahl **eines** Mitglieds der Gruppe sowie die Berechnung von täglichen *ensemble*-Simulationen konnten in der vorliegenden Arbeit programmieretechnisch nicht umgesetzt werden, bleiben aber für zukünftige Arbeiten interessant (Anm. des Verfassers).

Es wird also der Prediktandenwert des ähnlichsten Analogtages bzw. nächsten Nachbarn und damit **ein** Wert pro Station und Zieltag angenommen.

Das in dieser Arbeit verwendete SD stimmt daher beinahe exakt mit dem in in Zorita et al. (1995) und Zorita/von Storch (1999) verwendeten Verfahren überein, wobei die Detailunterschiede im nächsten Kapitel beschrieben werden (vgl. Kap. 6.2).

6.2 Eigenschaften der Analogmethode und Konsequenzen für das weitere Vorgehen

Für die in dieser Arbeit verwendete Version der AN sind folgende Eigenschaften bekannt: Wird nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate (*least squares*) validiert, so schneidet sie schlechter ab als lineare Methoden³¹. Nach Matulla et al. (2004:29-31) und Benestad et al. (2008:89-90) unterschätzt sie die Persistenz lokaler Messreihen zudem leicht. Geht es demgegenüber darum die PDF / CDF lokaler Prediktanden zu simulieren, ist lediglich die Verlässlichkeit (vgl. Kap. 1.3) des SD gefragt.

Hier spielt die AN ihren Vorteil aus: Da die Informationen über die lokalen Klimafaktoren in den lokalen Messreihen implizit enthalten sind, wird der *noise*-Term aus Gleichung 13 besser

³¹ *Least-squares*-Validierungsmaße werden auf Kosten der reproduzierten Streuung optimiert, wenn die Prediktandenwerte der täglichen Nachbargruppen gemittelt werden (Drosowsky 1994).

reproduziert als durch die lineare Methoden (Zorita/von Storch 1999:2487). Dies schlägt sich in der realistischen Reproduktion der Streuung nieder, die von linearen SD systematisch unterschätzt wird (Imbert 2003:20, Imbert/Benestad 2005:245) (vgl. Kap. 3.2). Via AN downgescalte Zeitreihen müssen also nicht per *variance inflation* oder *randomisation* nachbearbeitet werden:

„[...] The analog method produces the right level of variability of the local variable when driven by historical large-scale observations, and this point, which may be quite important if the downscaled climate changes are used to drive an ecosystem or hydrological model, is not guaranteed by a linear method.“ (Zorita/von Storch 1999:2488)

Da ebd. Reanalysedaten verwenden, stellt sich allerdings die Frage, ob die AN in der Lage ist, das lokale Rauschen unter **suboptimalen Bedingungen** zu reproduzieren (vgl. Kap. 9.2)?

Bewertet man SD lediglich nach der Eigenschaft das vergangene Klima zu reproduzieren, so ist die AN den **nachbearbeiteten** linearen Methoden **nominell** unterlegen. Letztere liefern bei künstlich erzwungener exakt reproduzierter Streuung bessere Validierungsergebnisse für *least squares* Maße und damit einen besseren *fit* (Imbert 2003).

Werden SD indes zur Herstellung von Klimaprojektionen verwendet, sind *least squares*-Validierungsergebnisse jedoch nur **ein** Gütekriterium (vgl. Kap. 3.1). Gerade in diesem Fall müssen künstliche Varianzerhöhungen linear downgescalter Zeitreihen kritisch bewertet werden, da der Grad der Varianzerhöhung in einem im Mittel wärmeren Klima (Beniston 2004, Beniston/Stephenson 2004, Easterling et al. 2000, Schär et al. 2004) nicht **a priori** angenommen werden kann.

In dieser Arbeit wird die Hypothese aufgestellt, dass die AN die zukünftige Streuung der Prediktanden **potentiell realistisch** wiedergibt. „Potentiell“ bedeutet an dieser Stelle, dass sie lokale CDF generiert, die zu den GCM-Preditoren **konsistent** sind. Im Detail ergibt sich aber folgendes Problem: Da die Prediktandenwerte in einem historischen Archiv gesucht werden, ist die Methode per Definition nicht dazu geeignet neue Rekordwerte zu simulieren. Dem kann in zweierlei Hinsicht entgegengewirkt werden:

Erstens fügen Imbert/Benestad (2005) der per AN generierten Szenario-PDF einen mit linearen Methoden downgescalten Trend hinzu. Da sich die zentralen Bereiche der linear und per AN downgescalten PDF jedoch sehr ähneln, weicht die PDF der kombinierten Methode kaum von der der Standardanalogmethode ab (Imbert/Benestad 2005:252).

Zweitens schlagen ebd. (253) vor, dass die Suche nach Analogtagen auf alle Jahreszeiten ausgedehnt- und eine solche Ganzjahresanalogsuche in zukünftigen Studien überprüft werden sollte. Die vorliegende Arbeit knüpft an diesen Gedankengang an: So kommen als Analoge von

Wintertagen auch, Frühlings-, Sommer- und Herbstage in Frage, die nach der klassischen AN nach Zorita et al. (1995) und Zorita/von Storch (1999) ausgeschlossen werden.

In einem sich erwärmenden Klima können also lediglich im Sommer (JJA) keine neuen Rekordextrema gefunden werden. Zur Lösung des Problems werden seltene Ereignisse in dieser Arbeit nicht mit absoluten Rekordwerten, sondern mit den unteren und oberen Perzentilen definiert – es wird als den Empfehlungen des STARDEX-Projekt gefolgt (Goodess 2005) Mit anderen Worten: Wenngleich im Szenariozeitraum für den Hochsommer keine Rekordtemperaturen gefunden werden können, so sollte die AN dennoch eine Erhöhung der relativen Häufigkeit von Tagen simulieren, an denen z. B. Das 90. Perzentil des Referenzzeitraums überschritten wird (Matulla et al. 2004:43-44).

Die Konsistenz zu den Prediktoren ist auch der Grund dafür, dass die downgescalten Zeitreihen die dekadische bis multidekadische Klimavariabilität unterschätzen müssen (vgl. Kap. 1.3). Sie wird daher in dieser Arbeit nicht betrachtet.

Es ist bereits erwähnt worden (vgl. Kap. 6), dass die Anzahl der Freiheitsgrade der Atmosphäre gegen Unendlich strebt. Van den Dool (1994) zeigt diesbezüglich auf **globaler** Maßstabsebene, dass viele Tausend Jahre vergehen bis sich der tägliche Zustand der Troposphäre annähernd wiederholt. Vor dem Hintergrund der verfügbaren Messreihen, ist die tägliche Analogsuche auf dieser Maßstabsebene also praktisch unmöglich.

Hieraus folgt, dass das Auffinden vernünftiger Analoge umso wahrscheinlicher ist, je mehr Zeitschritte für den (die) Prediktore(en) zur Verfügung stehen und je kleiner der (Phasen)Raum ist, in dem die Analoge gesucht werden. Auf der Suche nach dem optimalen Prediktorfeld ergibt sich also folgendes Dilemma: Einerseits muss es die großräumige Zirkulation des Untersuchungsraum möglichst repräsentativ beschreiben, andererseits darf es eine gewisse Ausgangsvariablenanzahl (zur Erinnerung: $v = g \times p \times h$) jedoch nicht überschreiten. Je mehr Zeitschritte für den (die) Prediktoren(en) vorliegen, desto mehr Ausgangsvariablen bzw. räumliche Freiheitsgrade dürfen in die Analogsuche einbezogen werden. Werden GCM-Prediktoren verwendet, muss zusätzlich beachtet werden, dass der *skillfull scale* nicht unterschritten wird (vgl. Kap. 1.4).

Als klassische Methode der Reduzierung der Freiheitsgrade wird der AN in dieser Arbeit eine **Hauptkomponentenanalyse** vorgeschaltet (Barnett/Preisendorfer 1978, Lorenz 1956, Preisendorfer 1988, Zorita et al. 1995, Zorita/von Storch 1999), die im nächsten Kapitel vorgestellt wird (vgl. Kap. 7).

7 Komprimierung der Prediktorfelder per Hauptkomponentenanalyse

Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Datenkomprimierung ist die Reduzierung der räumlichen Freiheitsgrade bei gleichzeitig minimalem Informationsverlust. Zu diesem Zweck wird eine „**Principal Components Analysis**“ (**PCA**) (**Hauptkomponentenanalyse**) durchgeführt (Preisendorfer/Mobley 1988). Nach Lorenz (1956) kann synonym auch der Begriff „**Empirical Orthogonal Function Analysis**“ (**EOFA**) verwendet werden. Sie wird der AN in allen drei Arbeitsschritten vorgeschaltet (vgl. Kap. 8.1, 9.1 10.1).

In Vorbereitung der PCA ist es zweckmäßig, für jeden Prediktor und für jedes Höhen- / Druckniveau auf dem dieser vorliegt, separate Matrizen zu erstellen (vgl. Gleichung 16). Diese werden zunächst für Reanalysedaten und GCM Läufe **getrennt** generiert und „**einfache Matrizen**“ (**X**) genannt:

$$X_{tv} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdot & x_{1v} \\ x_{12} & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ x_{1t} & \cdot & x_{tv} \end{bmatrix} \quad (16)$$

mit $t = \text{Index der Tage}$, $v = \text{Index der Ausgangsvariablen}$

Der v-te Spaltenvektor beschreibt das Zeitverhalten der v-ten Ausgangsvariablen und damit das Zeitverhalten **eines** Prediktors, wie er sich an **einem** horizontalen Gitterpunkt auf **einem** Höhen- / Druckniveau manifestiert.

Der t-te Zeilenvektor beschreibt das durch die v Ausgangsvariablen beschriebene Raummuster (= Wetterlagen) zu einem bestimmten Tag t.

Die einfache Matrize in Gleichung 20 kann also als **Stapel von täglichen Wetterkarten** verstanden werden. Besteht sie aus Reanalysedaten, wird sie „**Reanalysematrize**“ (**XREA**) genannt.

Im Folgenden seien die XREA der 12 Uhr UTC Momentanwerte des MSLP betrachtet (vgl. Gleichung 16): Wird der t-te Reihenvektor auf die g horizontalen Gitterpunkte der Domain projiziert und werden die Gitterpunktwerte räumlich interpoliert, so entsteht eine Isobarenkarte des t-ten Tags (vgl. Abb. 21).

Abbildung 21: MSLP am 04.10.1984, 12 Uhr UTC (eig. Darst., Daten: Upalla et al. 2005)

Wird dieser Vorgang für alle Reihenvektoren wiederholt, so erhält man den erwähnten „Stapel“ von t täglichen Wetterkarten, die durch v Ausgangsvariablen beschrieben werden. Zur Wiederholung: Wird **ein** Prediktor auf **einem** Höhen- oder Druckniveau verwendet (= einfache Matrize), so bestimmt sich v ausschließlich aus der Anzahl der verwendeten horizontalen Gitterpunkte ($v = g$). Werden p Prediktoren verwendet gilt $v = p \times g$. Werden p Prediktoren auf h Höhen-/Druckniveaus verwendet so gilt $v = p \times h \times g$.

Für die zeitlich, räumlich und formal harmonisierten GCM-Daten (vgl. Kap. 5.1) geht man analog vor: Es werden je Kontroll-, Szenariolauf und Atmosphärenvariable jeweils *einfache Matrizen* XKON und XSZE generiert. Im Ergebnis erhält man also je Prediktorvariable und Höhen- / Druckniveau einen Pool einfacher Matrizen von **XREA, XKON und XSZE für den Reanalyse-, Kontroll- und Szenariozeitraum**. Diese werden, abhängig vom jeweiligen Arbeitsschritt, auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verknüpft:

Werden einfache Matrizen entlang der Variablenachse (= Horizontale) miteinander verknüpft, bildlich also **nebeneinander** angeordnet, so entsteht eine „**kombinierte Matrize**“ (**XK**) mit folgender Struktur:

$$XK = [X1 \ X2 \ Xp]$$

$$\begin{aligned} X1 &= \text{einfache Matrize des ersten Prediktors} \\ X2 &= \text{einfache Matrize der zweiten Prediktors} \\ Xp &= \text{einfache Matrize der } p\text{-ten Prediktorvariable} \end{aligned} \tag{17}$$

Werden zwei **kombinierte Matrizen** entlang der *Zeitachse* (= Vertikalen) miteinander verknüpft bzw. **untereinander** angeordnet, so entsteht eine **gekoppelte kombinierte Matrize (XGK)** mit folgender Struktur:

$$XGK = \begin{bmatrix} XK1 \\ XK2 \end{bmatrix} \quad (18)$$

mit *XGK = gekoppelte kombinierte Matrize*
XK1 = erste kombinierte Matrize
XK2 = zweite kombinierte Matrize

Ein reguläres Gitternetz, wie es in dieser Arbeit verwendet wird, ignoriert die polwärtige Meridiankonvergenz. Je höher die Breitenlage, desto mehr Daten pro Flächeneinheit stehen zur Verfügung. Höhere Breiten werden also überrepräsentiert.

In Vorbereitung der der Hauptkomponentenextraktion (vgl. Kap. 7.1) erfolgt daher für alle genannten Matrizen ein „**geographical weighting**“ (Benestad et al. 2008:57). Da die Spaltenvektoren das Zeitverhalten des (der) Prediktor(en) an Gitterpunkten darstellen, können ihnen geographische Koordinaten zugeordnet werden. Die Gewichtung erfolgt nun derart, dass die Elemente (Skalare) jedes Spaltenvektors mit der Quadratwurzel des Kosinus der Breitenlage ihres entsprechenden Gitterpunktes multipliziert werden (Wilks 2006:479).

Aufgrund von verschiedenen Einheiten in kombinierten Matrizen sind zudem Skaleneffekte zu vermeiden (Gutiérrez et. al 2004b:70-71, Wilks 2006:477). Die geographisch gewichteten Matrizen müssen also standardisiert werden. Wiederrum wird jeder Spaltenvektor (Ausgangsvariable) separat behandelt:

$$z_t = \frac{x_t - \bar{x}}{S} \quad (19)$$

z_t = standardisierter Wert zum Zeitpunkt t
x_t = Prediktorwert zum Zeitpunkt t
 \bar{x} = arithmetisches Mittel der Prediktorwerte
S = Standardabweichung der Prediktorwerte

Die geographisch gewichteten, um ihre Mittelwerte zentrierten und mit der Standardabweichung normalisierten Spaltenvektoren bilden Matrizen, die im Folgenden mit **X_w'** bezeichnet werden.

7.1 Hauptkomponentenextraktion per *Singular Value Decomposition*

Es wurde bereits darauf hingewiesen (vgl. Kap. 1.1), dass Atmosphärenvariablen serielle Korrelation (zeitliche Autokorrelation) und Redundanz (räumliche Autokorrelation) aufweisen. Vor dem Hintergrund der o. g. Matrixformatierung sind es also die Spaltenvektoren, die untereinander und „mit sich selbst“ korrelieren.

Aus der **Redundanz** ergibt sich nun die Möglichkeit der Datenkomprimierung bei gleichzeitig minimalem Informationsverlust. Die v Ausgangsvariablen (= Spaltenvektoren) können durch eine geringere Anzahl von k **synthetischen Variablen** (= ebenfalls Spaltenvektoren) repräsentiert werden. Diese synthetischen Variablen werden „**loading vectors**“ (Benestad et al. 2008:51) oder „**principal components**“ (**Hauptkomponenten**) (ebd.) genannt.

Hauptkomponenten (**PCs**) sind Linearkombinationen der Ausgangsvariablen (Bahrenberg et al. 2008:193) und werden nach zwei Kriterien berechnet:

Erstens erfüllen sie das Kriterium der „**Orthogonalität**“, sind also untereinander nicht korreliert (ebd.:199). **Zweitens** werden sie so ausgewählt, dass die Varianz der v Ausgangsvariablen in wenigen Hauptkomponenten maximiert wird. Der durch eine PC erklärte Varianzanteil wird auch „**Kommunalität**“ (ebd.:206) genannt.

Die zweite Eigenschaft ist für die AN entscheidend: Nach der Datenkomprimierung werden die Achsen des Phasenraum nicht länger durch v Ausgangsvariablen, sondern durch k **Hauptkomponenten** beschrieben (vgl. Abb. 6.1). Da $k \ll v$ ist das Arbeitsziel der PCA erreicht: Bei minimalem Informationsverlust kann die Anzahl der Freiheitsgrade erheblich reduziert werden.

Grundlage der in dieser Arbeit verwendeten Hauptkomponentenanalyse (PCA) ist die **Kovarianzmatrix** (Wilks 2006:477-478 und 500) der im vorherigen Kapitel definierten einfachen, kombinierten oder gekoppelt-kombinierten Matrizen. Es wird also der Logik der „**Combined Principal Components Analysis**“ (**kombinierte Hauptkomponentenanalyse**) (**CPCA**) nach Bretherton et al. (1992:541) gefolgt.

Die geographisch gewichteten und standardisierten Matrizen der Ausgangsvariablen (zur Erinnerung: X_{tv}) werden zunächst transponiert, deren Spalten- und Reihenindizes werden also vertauscht. Die resultierende transponierte Matrize sei mit X_{tv}^T bezeichnet. Im nächsten Schritt wird die **Kovarianzmatrix** (K_{vv}) berechnet, indem eine **Matrixmultiplikation** von X_{tv}^T und X_{tv} vorgenommen- und das Produkt durch die Anzahl der zeitlichen Freiheitsgrade ($n-1$) dividiert wird (Wilks 2006:416):

$$K_{vv} = \frac{1}{n-1} X_{tv}'^T X_{tv}' \quad (20)$$

Da K_{vv} auf Grundlage standardisierter Ausgangsvariablen berechnet wird (vgl. Gleichung 19), ist sie mit der Korrelationsmatrix identisch (Wilks 2006:499).

Im Unterschied zur CPCA nach Bretherton et al. (1992:550) werden die Hauptkomponenten in dieser Arbeit mit dem „**Singular Value Decomposition**“-Algorithmus (SVD) (Press et al. 2002:62) extrahiert (Wilks 2006:499). Er hat die folgenden Vorteile:

Erstens minimiert er das Risiko eines *ill conditioning* der Hauptkomponenten, das daraus resultiert, dass mit Fließkommazahlen gerechnet wird (Press et al. 2002:64). Zweitens minimiert er die benötigte Rechenzeit, die von der Größe der Kovarianzmatrix und damit von der Anzahl der Ausgangsvariablen abhängt (Wilks 2006:499).

Detailinformationen über den SVD und ein entsprechender C++ Code finden sich in Press et al. (2002:62-73) und werden daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Aus der Kovarianzmatrix berechnet die SVD die drei Matrizen L_{vv} , Ω und R_{vv} , wobei gilt (Press et al 2002:62):

$$K_{vv} = L_{vv} \Omega R_{vv}^T$$

$$L_{vv} = \text{quadratische } v \times v \text{ Matrize} \quad (21)$$

$$\Omega = \text{Diagonalmatrize mit } w = v \text{ Eigenwerten entlang der Diagonalen}$$

$$R_{vv}^T = \text{transponierte quadratische } v \times v \text{ Matrize}$$

L_{vv} und R_{vv} sind identische quadratische Matrizen mit $v \times v$ Dimensionen. Die Spaltenvektoren von L_{vv} , (oder R_{vv}) sind die so genannten „**Empirical Ortogonal Functions**“ (**EOFs**) (Benestad et al. 2008:51) der Kovarianzmatrix (Benestad et al. 2008:51, Wilks 2006:500). Werden sie auf das Gitterpunktnetz der Domain projiziert, so entsteht ein Satz von Basiskarten, die „**eigenpatterns**“ (Benestad 2002b:3025) oder „**modes**“ (ebd.) genannt werden (vgl. Abb. 22). Mit den EOFs kann nun über ein Gewichtungsverfahren jede der t ursprünglichen Wetterlagen rekonstruiert werden (Benestad et al. 2008:50-51):

$$\vec{x}(t) = \beta_1(t) E\vec{O}F_1 + \beta_2(t) E\vec{O}F_2 + \beta_3(t) E\vec{O}F_3 + \dots + \beta_v(t) E\vec{O}F_v$$

mit $\vec{x}(t) = t$ -ter Zeilenvektor aus $X_{tv}' = \text{Wetterlage zum Zeitpunkt } t$ (22)

$\beta_v = \text{Gewichtungsfaktor der } v\text{-ten } E\vec{O}F \text{ zum Zeitpunkt } t$

$(E\vec{O}F_v) = v$ -ter Spaltenvektor von $L_{vv} = \text{eigenpattern, mode}$

Es wird deutlich, dass diese Rekonstruktion umso exakter ist, je mehr EOFs berücksichtigt werden. Wie die PCs sind auch die EOFs untereinander nicht korreliert bzw. orthogonal (Benestad et al. 2008:51).

Die Gewichtungsfaktoren (β_v in Gleichung 22) erhält man aus der Projektion der Eigenvektoren auf die Ausgangsvariablen. Zu diesem Zweck wird die folgende Matrixmultiplikation durchgeführt:

$$C_{tk} = X_{tv}' L_{vv} \quad (23)$$

mit C_{tk} = mit t Zeitschritten und k Hauptkomponenten, wobei $k = v$

Als **Hauptkomponenten (PCs)** werden die k Spaltenvektoren der resultierenden Matrize C_{tk} bezeichnet. Eine PC beschreibt also das Zeitverhalten seines entsprechenden Raummusters (*eigenpattern, mode*), das wiederum durch die zugehörige EOF definiert ist. In Abb. 22 sind beispielhaft die ersten 9 eigenpatterns des MSLP im Reanalysezeitraum für die in dieser Arbeit verwendete Domain dargestellt.

Abbildung 22: EOF 1 bis 9 der 12 Uhr UTC Werte des MSLP im Reanalysezeitraum (eig. Darst., Daten: Upalla et al. 2005)

In der Diagonalmatrix Ω (vgl. Gleichung 21) befinden sich, von oben links nach unten rechts in absteigender Reihenfolge angeordnet, w **Eigenwerte**, wobei $w = v =$ Anzahl der Ausgangsvariablen (Wilks 2006:500). Wird ein Eigenwert durch die Anzahl der Ausgangsvariablen dividiert, so erhält man den von seiner zugehörigen Hauptkomponente erklärten Varianzanteil des Ausgangsdatensatzes (zur Erinnerung: Kummunalität) (Bahrenberg et al. 2008:210) (vgl. Abb. 23). Im übertragenen Sinne beschreibt der Eigenwert also, wie effizient seine entsprechende Hauptkomponente die Ausgangsvariablen komprimiert.

Die PCs in C_{tk} sind von links nach rechts in absteigender Reihenfolge ihrer Kummunalität angeordnet. C_{tk} komprimiert X_{tv}' , da bereits deren erste Spalten einen hohen Anteil der Varianz der Ausgangsmatrix erklären. X_{tv}' kann also mit $k \ll v$ Variablen rekonstruiert werden, wobei der Informationsverlust (gemessen durch den nicht erklärten Varianzanteil) minimal ist. Das Ziel der PCA ist somit erreicht: Die in Gleichung 16 bis 18 definierten Matrizen der Ausgangsvariablen können mit erheblich weniger Freiheitsgeraden dargestellt werden.

7.2 Bestimmung der Dimensionen des Phasenraums

Es stellt sich nun die Frage, welcher Informationsverlust zu Gunsten der Reduzierung der Freiheitsgerade in Kauf genommen werden soll? Oder anders gefragt: Wie viele Hauptkomponenten sollen die Dimensionen (= Achsen) des Phasenraums beschreiben, in dem die Analogsuche stattfindet?

Zorita/von Storch (1999:2477) und Matulla et al. (2004:16) legen diesbezüglich subjektive Abbruchkriterien fest. Die v möglichen Dimensionen des Phasenraumes werden auf diejenigen k Hauptkomponenten reduziert, deren kumulierte Kummunalität einen bestimmten Mindestanteil der Varianz des Ausgangsdatensatzes beschreibt. Zorita/von Storch et al. (1999:2477) geben dieses **Varianzkriterium** mit 75%, Matulla et al. (2004:16) mit 80% an.

Objektivere Methoden wählen diejenige Anzahl von Hauptkomponenten, die zu besten Validierungsergebnissen führt (Gutiérrez et al. 2004b:80) oder den Rekonstruktionsfehler des Prediktorfeldes minimiert (Gutiérrez et al. 2004a:2173).

Die vorliegende Arbeit wählt die Anzahl der Hauptkomponenten nach mehreren Kriterien aus:

Erstens wird von der Überlegung ausgegangen, dass signifikante Informationen über extreme oder seltene Wetterlagen sich möglicherweise nicht unter den ersten Hauptkomponenten befinden, dass also der Informationsverlust möglichst gering sein sollte. In allen Arbeitsschritten (vgl. Kap. 8 bis 10) werden daher diejenigen k Hauptkomponenten gewählt, die mindestens 99% der Varianz

des Ausgangsdatensatzes beschreiben. Abb. 23 zeigt dies am Beispiel der in Arbeitsschritt 1 verwendeten Prediktoren aus ERA-40 Reanalysedaten (vgl. Kap. 8.1). Die PCA wurde für 49 Ausgangsvariablen (je ein Prediktor an 49 Gitterpunkten auf einem Höhen- / Druckniveau) im 30-jährigen Reanalysezeitraum (vgl. Kap. 5.1) durchgeführt. Die Anzahl der verwendeten Hauptkomponenten wird prozentual angegeben, 49 PCs entsprechen also 100%.

Abbildung 23: Kumulierte Kummunalitäten in Abhängigkeit der Anzahl der Hauptkomponenten (eig. Darst., Daten: Upalla et al. 2005)

Für die Temperatur- (T850 und RT700850) und großräumigen Zirkulationsmaße (AT850 und MSLP) wird eine Dimensionsreduktion von 73 bis 87% erreicht (vgl. Abb. 23). Sie können also sehr effektiv komprimiert werden. Mit ca 60% schneiden die meridionale- (V850) und zonale Windkomponente (U850) nur geringfügig schlechter ab. Kleinräumige dynamische Prediktoren wie die relative Vorticity (RV850) und vor allem die Divergenz (DIV850) (Maßzahl der Konvektion) können demgegenüber kaum komprimiert werden. Die relative Feuchte (RH850) befindet sich im „Mittelfeld“ der Abbildung.

Für die meisten Prediktoren nimmt die Effektivität der Komprimierung mit zunehmendem Komprimierungsgrad ab, was insbesondere für die SH850 gilt: Soll sie das in dieser Arbeit gewählte Varianzkriterium erfüllen, darf sie praktisch nicht komprimiert werden. Würde man hingegen ein Varianzkriterium von 80% annehmen, wäre ein Komprimierung von ~85% möglich. Gegenüber der SH850 ist die Effektivität der Komprimierung kleinräumiger Zirkulationsmuster (RV850 und DIV850) beinahe unabhängig vom Komprimierungsgrad.

Darüber hinaus gibt Abb. 23 indirekt Aufschluss über die räumliche Korrelation der Prediktorvariablen: Je höher die räumliche Korrelation, desto homogener das Raummuster, und

desto effektiver die Datenkomprimierung. Es wird der Vorteil der großräumigen Temperatur- und Zirkulationsprediktoren deutlich: Bei minimalem Verlust an erklärter Varianz können sie im Phasenraum durch wenige repräsentative Dimensionen (= Achsen) erklärt werden. Wie erwähnt, erleichtert (erschwert) eine geringer (höhere) Dimensionalität die Analogsuche. Für das Prediktor-*screening* wird also erwartet, dass RH850, SH850, RV850 und DIV850 am schlechtesten, und die großräumigen Temperatur- und Zirkulationsmaße am besten abschneiden (vgl. Kap. 8.2.1).

Als zweites Abbruchkriterium wird visuell untersucht, ob die k Hauptkomponenten, die mindestens 99% der Varianz der Ausgangsvariablen erklären, das sog. „*scree-test*“-Kriterium (Wilks 2006:483) erfüllen: Hierzu werden sie auf der Abszisse gegen die linear skalierten Eigenwerte auf der Ordinate abgebildet. Ist die Steigung links von k höher als rechts von k , so liegt ein „*shelf*“³² (O’Lenic/Livezey 1988:1687) vor, und k wird angenommen (vgl. Abb. 24).

Erfüllt k das „*scree test*“-Kriterium nicht, so werden $k + 1$ Hauptkomponenten angenommen und der *scree-test* so oft wiederholt, bis ein *shelf* gefunden wird.

Abb. 24 verdeutlicht dies für T850: Das Varianzkriterium ist für $k = 12$ PCs erfüllt (rote Gerade), die das *scree-test*-Kriterium jedoch nicht erfüllen. Daher werden $k = 13$ PCs zur Beschreibung des Phasenraumes herangezogen (grüne Gerade), in dem die Analogsuche stattfindet (vgl. Kap. 6.1).

Abbildung 24: Das *scree-test*-Kriterium (eig. Darst., Daten: Upalla et al. 2005)

Um die ersten PCs bei der Analogsuche stärker zu gewichten als die letzten, werden die k ausgewählten PCs mit ihren zugehörigen Eigenwerten aus der Diagonalmatrix Ω (vgl. Gleichung 21) multipliziert (Imbert/Benestad 2005:249). Im Gegensatz zu Zorita/von Storch (1999) und Matulla et al. (2004) wird in dieser Arbeit also eine **gewichtete** Variante der AN verwendet.

³² Rechts von x schließt ein „flacher“ Abschnitt, des Graphen an. Er zeichnet also gewissermaßen das Profil eines Kontinentalschelfs nach.

8 Arbeitsschritt 1: Validierung unter optimalen Bedingungen

In Arbeitsschritt 1 wird, auf Grundlage der in Kapitel definierten optimalen Domain, ein **Prediktor-screening unter optimalen Bedingungen** vorgenommen. Es werden also die diejenigen Prediktoren gesucht, deren downgescalte Zeitreihen beste Validierungsergebnisse erzielen. Im Unterschied zu vielen *downscaling*-Studien (Benestad 2001, 2002a,b, Imbert 2003, Matulla et al. 2004, Imbert/Benestad 2005) werden hierbei auch **Kombinationen** von Prediktoren zugelassen (Gutiérrez et al. 2004a).

8.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 1

Zunächst werden die 10 zur Verfügung stehenden individuellen Prediktoren (vgl. Tab. 1), die als 12 Uhr UTC Momentanwerte vorliegen, einzeln validiert: Für jeden Prediktor wird also **eine einfache Reanalysematrize (XREA)** erstellt, deren Phasenraum mit der in Kapitel 7 beschriebenen PCA (vgl. Kap. 7.2) bestimmt wird. In diesem findet dann die Analogsuche statt (vgl. Kap. 6.1).

Die durch Ihre Koordinaten im k-dimensionalen Phasenraum³³ definierten täglichen Wetterlagen (vgl. Abb. 19) werden nun in einen **neunzehnjährigen Trainings- (01.09.1972 bis 31.08.1991) und zehnjährigen unabhängigen Testzeitraum (01.09.1992 bis 31.08.2002)** unterteilt (Timbal/McAvaney 2001:950). Es werden also **hindcastings** durchgeführt (vgl. Kap. 8.2).

Für jede der 10 Prediktorvariablen und an jeder der 9 Stationen werden synthetische Zeitreihen der Tmittel, Tmax und Tmin downgescalt, die gegen Beobachtungen validiert werden können (vgl. Kap. 8.2.1). Zur Bewertung der Prediktoren wird der **Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman (RS)** (Wilks 1995:50-51) zwischen downgescalten und beobachteten Zeitreihen im Trainingszeitraum (01.01.1992 bis 31.12.2001) berechnet. Hierbei wird zunächst noch nicht jahreszeitenspezifisch validiert. Der RS gleicht formal dem Produktmomentkorrelationskoeffizient nach Pearson (R) (Wilks 1995:45-50); mit dem Unterschied, dass nicht die absoluten Werte, sondern die Rangwerte der Zeitreihen korreliert werden (vgl. Gleichung 24). RS hat gegenüber R den Vorteil der Verteilungsfreiheit und Resistenz. Darüber hinaus ist er das bevorzugte *skill*-Validierungsmaß des STARDEX-Projektes (Goodess 2005) und wird daher auch aus Gründen der Vergleichbarkeit verwendet.

³³ Zur Erinnerung: k = Anzahl der Hauptkomponenten die mind. 99% der Varianz des ursprünglichen Prediktorfeldes beschreiben und das „scree-test“-Kriterium erfüllen (vgl. Kap.)

$$RS = \frac{cov(rf, ro)}{S(rf)S(ro)}$$

mit $COV =$ siehe Gleichung 25

$$\begin{aligned} rf &= \text{Rangwerte der downgescalten Zeitreihe } f \\ ro &= \text{Rangwerte der gemessenen Zeitreihe } o \\ S(rf) &= \text{Standardabw. von } rf \\ S(ro) &= \text{Standardabw. von } ro \end{aligned} \quad (24)$$

$$COV = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(rf_i - \bar{rf})(ro_i - \bar{ro})]$$

mit $n =$ Anzahl der Zeitschritte

$$\begin{aligned} rf_i &= \text{downgescalter Rangwert zum Zeitpunkt } i \\ ro_i &= \text{gemessener Rangwert zum Zeitpunkt } i \\ \bar{rf} &= \text{arithm. Mittel von } rf \\ \bar{ro} &= \text{arithm. Mittel von } ro \end{aligned} \quad (25)$$

Im nächsten Arbeitsschritt werden **Prediktorkombinationen** validiert (vgl. Kap. 8.2.2): Hierzu werden die XREA der mit dem RS identifizierten besten Prediktoren entlang der Variablenachse miteinander verknüpft. Es werden also XK folgender Struktur erstellt:

$$XK = [XREA_{var1} \quad XREA_{var2} \quad XREA_{varp}]$$

Mit $XK =$ Kombinierte Matrize aus Reanalysedaten

$$\begin{aligned} XREA_{var1} &= \text{Matrize aus Reanalysedaten der 1. Prediktorvariable} \\ XREA_{var2} &= \text{Matrize aus Reanalysedaten der 2. Prediktorvariable} \\ XREA_{varp} &= \text{Matrize aus Reanalysedaten der } p\text{-ten Prediktorvariable} \end{aligned} \quad (26)$$

Die kombinierten Matrizen werden einer **CPCA** unterzogen (vgl. Kap. 7.1) und die lokalen Zeitreihen downgescalt (vgl. Kap. 6.1). Hiernach werden die Validierungsergebnisse für einzelne und kombinierte Prediktoren miteinander verglichen und somit das optimale Prediktorfeld (bei a priori angenommener Domain, vgl. Kap. 5.1) bestimmt.

Im letzten Schritt erfolgt eine detaillierte **jahreszeitenspezifische Validierung** der optimalen Prediktorkombination auf Grundlage ihrer Tagesmittelwerte (vgl. Kap. 8.2.3). Als Validierungsmaße werden zunächst der „**mean absolute error**“ (**MAE**) (Déqué 2003:102-103) der „**root mean square error**“ (**RMSE**) (ebd.:103-104) und der „**bias**“ (**BIAS**) (ebd. 99-101) verwendet :

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f_i - o_i| \quad (27)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f_i - o_i)^2} \quad (28)$$

$$BIAS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f_i - o_i) \quad (29)$$

MAE und RMSE messen den mittleren Fehler und damit den „*skill*“ (Joliffe/Stephenson 2003:8) der AN und haben gegenüber RS den Vorteil, dass sie in Grad Celsius angegeben werden können. Da der RMSE hohe Fehlerwerte überproportional stark gewichtet, kann über den Vergleich mit dem MAE festgestellt werden, ob die downgescalten Zeitreihen gravierende Fehler enthalten (Déqué 2003:105). Der BIAS überprüft, ob die simulierten Zeitreihen im Mittel zu kalt oder zu warm sind. Ein BIAS < 0 wird als „kalt“, ein BIAS > 0 als „warm“ bezeichnet (Déqué 2003:103-104).

In einem weiteren Schritt wird validiert, ob die AN in der Lage ist die p(E) von Extremereignissen realistisch wiederzugeben. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des STARDEX-Projektes (Goodess 2005:3) werden die Extremereignisse dabei über das 10. und 90. Perzentil (PCT 10 und PCT 90) definiert:

$$DPCT10 = PCT10_{mod} - PCT10_{obs} \quad (30)$$

mit $DPCT10 = \text{Differenz zwischen simuliertem und gemessenem 10. Perzentil}$
 $PCT10_{mod} = \text{simuliertes- und } PCT10_{obs} = \text{gemessenes 10. Perzentil}$

Für $DPCT10 > 0$ wird das 10. Perzentil überschätzt und damit die **p(E) von Kälteereignissen unterschätzt**. Für das PCT90 gilt analog:

$$DPCT90 = PCT90_{mod} - PCT90_{obs} \quad (31)$$

mit $DPCT90 = \text{Differenz zwischen simuliertem und gemessenem 90. Perzentil}$
mit $PCT90_{mod} = \text{simuliertes 90. Perzentil}$
mit $PCT90_{obs} = \text{gemessenes 90. Perzentil}$

Für $DPCT90 > 0$ wird das 90. Perzentil und damit die **p(E) von Wärmeereignissen überschätzt**.

Hiernach wird überprüft, ob die AN in der Lage ist, die Persistenz der lokalen Zeitreihen zu reproduzieren. Hierzu erfolgt ein Vergleich der **lag1-Autokorrelationskoeffizienten (RLAG1)** (Wilks 2006:58) von Messungen und downgescalten Zeitreihe. Zudem wird exemplarisch überprüft, ob die Validierungsergebnisse für RLAG1 auf die gesamte Autokorrelationsfunktion (ACF) übertragen werden können. Da in der vorliegenden Arbeit stets sehr große Stichproben betrachtet werden, kann die ACF wie folgt definiert werden (Wilks 1995:53):

$$RLAGb = \frac{\sum_{i=1}^{n-b} [(x_i - \bar{x})(x_{i+b} - \bar{x})]}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (32)$$

mit $RLAGb =$ um b Tage verschobener R
 $b =$ Anzahl der Tage der Verschiebung
 $x_i =$ i -ter Wert der Zeitreihe
 $x_{i+b} =$ um $i+b$ Tage verschobener Wert
 $\bar{x} =$ arithmetisches Mittel von x

Zuletzt wird anhand der Differenz von simulierter und beobachteter Rekordtemperatur (DRT) überprüft, ob die AN in der Lage ist, einzelne Rekordereignisse zu reproduzieren:

$$DRT = f_{rec} - o_{rec} \quad (33)$$

mit $f_{rec} =$ simulierte Rekordtemperatur
 $o_{rec} =$ beobachtete Rekordtemperatur

Um Konfidenzintervalle für die genannten Validierungsmaße zu errechnen, bieten sich „**Resampling**“-Methoden (Wilks 2006:166-177) an, die auch als „**permutation techniques**“ (Déqué 2003:105) (Permutationsmethoden) bezeichnet werden und generell verteilungsfrei sind. Nach unterschiedlichen Vorgehensweisen generieren sie aus einer gepaarten Stichprobe s synthetische gepaarte Stichproben und berechnen dann s verschiedene Versionen des jeweiligen Validierungsmaßes, die seinen Mutungsbereich beschreiben.

In dieser Arbeit wird die sog. „**bootstrap-percentile-method**“ (**bootstrap-Perzentilmethode**) verwendet (Efron/Tibshirani 1993:170-173, Press et al. 2002:695–696, Trauth 2006:66-68):

Hierzu stelle man sich die gemessene und downgescalte Zeitreihe an einer Klimastation als eine gepaarte Stichprobe mit n gepaarten Elementen (Paare) vor. Der *bootstrap* wählt nun elementar zufällig n Paare aus, wobei Mehrfachziehungen zugelassen werden (Zwiers 1990:1455). Er kann

also als eine Urnenziehung mit mit n Zügen verstanden werden, bei der die beiden Kugeln (= Paar) nach jedem Zug zurückgelegt werden. Aus der derart generierten synthetischen gepaarten Stichprobe kann nun ein ebenso künstlicher Zahlenwert des Validierungsmaßes errechnet werden.

In der vorliegenden Arbeit werden stets 1000 synthetische gepaarte Stichproben und damit ebenso viele Versionen des betreffenden Validierungsmaßes generiert, die eine künstliche Stichprobe desselben bilden. Das Werteintervall, dass durch das 2,5. und 97,5. Perzentil dieser Stichprobe begrenzt wird, ist das 95%-Konfidenzintervall bzw. die H_0 des entsprechenden Validierungsmaßes. Die derart generierten Konfidenzintervalle werden schließlich als Fehlerbalken visualisiert (Wilks 1995:146) (vgl. z. B. Abb. 25).

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sowohl die downgescalten als auch die beobachteten Zeitreihen serielle Korrelation aufweisen. Dies ist deshalb problematisch, weil der *bootstrap* synthetische Zeitreihen erstellt, die die serielle Korrelation der ursprünglichen Zeitreihen nicht reproduzieren. Wird er also zur Generierung der Mutungsbereiche von Validierungsmaßen eingesetzt, die gegenüber zeitlicher Autokorrelation nicht resistent sind (z. B. der BIAS), führt er zu nicht exakten Ergebnissen (Zwiers 1990:1455). Variationen des *bootstrap*, die die serielle Korrelation reproduzieren, wie zum Beispiel der „*moving block bootstrap*“ (Hall et al. 1995), konnten in dieser Arbeit nicht umgesetzt werden.

Der Effekt der seriellen Korrelation auf die Ergebnisse statistischer Signifikanztests kann in dieser Arbeit lediglich für den BIAS berücksichtigt werden, was im Folgenden erläutert wird:

Es soll mit einem zweiseitigen t-Test für gepaarte Stichproben auf einen signifikanten BIAS zwischen downgescalten Zeitreihen und Messungen getestet werden. Die Teststatistik ist gegeben durch (Wilks 2006:146):

$$z = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\sqrt{(s_D^2 / n)}} \quad (34)$$

mit \bar{D} bzw. *BIAS* = arithm. Mittel der Differenzen der Stichprobenpaare

μ_D = Mittelwert der Gaussverteilung

s_D^2 = Varianz der Differenzen von n gepaarten Stichprobenelementen

Für H_0 ist μ_D in Gleichung 34 = 0. Die Zeitreihe der Differenzen der Stichprobenpaare weist positive Autokorrelation auf, deren effektiver Stichprobenumfang (n^*) ist also geringer als der tatsächliche (n). Hieraus folgt eine künstliche Erniedrigung des Nenners in Gleichung 34. Diese erhöht den z-Wert bzw. erniedrigt den p-Wert und führt damit zu einer falschen Annahme der

Alternativhypothese bei *a priori* angenommenem Signifikanzniveau (Wilks 1995:125-126). Um dieses **statistische Artefakt** zu vermeiden, wird n in Gleichung 34 also durch n^* ersetzt:

$$n^* = n \frac{1 - RLAG1}{1 + RLAG1}$$

$$\begin{aligned} n &= \text{Anzahl der gepaarten Stichprobenelemente} \\ RLAG1 &= \text{Lag1 Autokorrelationskoeffizient} \end{aligned} \tag{35}$$

Der Bruch in Gleichung 35 wird auch „*variance inflation factor*“ (Wilks 1995:127) genannt. Der dem berechneten z-Wert zugehörige p-Wert muss verdoppelt werden, da es sich um einen zweiseitigen Test handelt (Wilks 2006:145). Kann H_0 nicht verworfen werden, so ist der BIAS nicht signifikant. Bei einem angenommenen Signifikanzniveau von 0,1 % ist dies für einen z-Wert $< 3,29$ der Fall (Wilks 2006:570).

Da es sich um einen parametrischen Signifikanztest handelt, müssen folgende Annahmen gemacht werden: Die Zeitreihe der Differenzen gepaarter Stichprobenelemente ist normal verteilt, und kann durch einen *first order autoregressive process* und damit durch den RLAG1 beschrieben werden (Wilks 1995:127) (vgl. Kap. 8.2.3.3).

Der BIAS ist also das einzige Validierungsmaß für den zwei Signifikanztests durchgeführt werden: Zunächst wird, wie für die anderen Validierungsmaße (vgl. Tab. 3) das 95%-Konfidenzintervall seiner H_0 über die *bootstrap*-Perzentilmethode berechnet. Der *bootstrap* hat zwar den Vorteil der Verteilungsfreiheit, ignoriert aber dem Effekt der seriellen Korrelation auf die Berechnung der H_0 .

Der alternative modifizierte T-Test auf signifikanten BIAS trägt zwar der seriellen Korrelation Rechnung, hat aber den Nachteil dass er von der Annahme normal verteilter Variablen ausgeht, die hier streng genommen nicht erfüllt werden kann (vgl. Kap. 5.2). Mit einem Signifikanzniveau von 0,1 % ist er strenger als sein nicht parametrisches Pendant.

Abschließend sei kurz auf den Sprachgebrauch des Signifikanzbegriffes verwiesen:

Überschneidet sich das mit der *bootstrap*-Perzentilmethode berechneten 95%-Konfidenzintervall (H_0) **nicht** mit dem Nullwert, so ist das betrachtete Validierungsmaß „**signifikant**“. Überschneiden sich die Konfidenzintervalle zweier Validierungsmaße, so weichen sie „**nicht signifikant**“ voneinander ab. In beiden Fällen ist $\alpha = 5\%$ und wird nicht explizit angegeben. **Signifikanzaussagen zum BIAS weichen von dieser Regel ab:** Ist von einem „**signifikanten BIAS**“ die Rede, so ist $\alpha = 0,1\%$ und die Aussage basiert auf dem modifizierten T-Test. Das

Konfidenzintervall des BIAS wird **zusätzlich** mit der *bootstrap*-Perzentilmethode berechnet und als Fehlerbalken visualisiert, um dem Leser eine Vorstellung seiner Größenordnung zu geben.

Tabelle 3 fasst alle in Arbeitsschritt 1 verwendeten *Validierungsmaße* und deren Anwendung nochmals zusammen.

Name	Gleichung	Was wird validiert?	Anmerkungen
Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman (RS)	24	<i>Skill</i> verteilungsfrei und resistent	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Mean absolute error (MAE)	27	<i>Skill</i> , gewichtet alle Fehler gleich	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Root mean square error (RMSE)	28	<i>Skill</i> , sensibel gegenüber gravierenden Fehlern	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Bias (BIAS)	29	Arithmetisches Mittel der Temperaturdifferenzen	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Signifikanter BIAS (SIGTEST)	34 und 35	Test auf signifikanten BIAS	Effekt von Autokorrelation auf Teststatistik wird berücksichtigt ($\alpha = 0,1\%$)
Differenz der simulierten und beobachteten 10. und 90. Perzentile (DPCT10, DPCT90)	30 und 31	Auftrittswahrscheinlichkeit von Kälte- und Wärmestagen	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Lag1 – Autokorrelationskoeffizient (RLAG1)	32	Persistenz, werden Hitze- und Kältewellen realistisch reproduziert?	Keine Berechnung der Konfidenzintervalle
Lagb Autokorrelationskoeffizienten (b = 1 bis 18) (ACF)	32	Sind die LAG1-Validierungsergebnisse auf die gesamte ACF übertragbar	„
Differenz der simulierten und beobachteten Rekordtemperaturen (DRT)	33	Können einzelne Rekordereignisse reproduziert werden	„

Tabelle 3: *Validierungsmaße in Arbeitsschritt 1 (eig. Darst.)*

8.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 1

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der **Validierung unter optimalen Bedingungen** vorgestellt:

Zuerst werden die Ergebnisse der Überprüfung **individueller-** (vgl. Kap. 8.2.1), daraufhin die der Validierung **kombinierter** Prediktoren (vgl. Kap. 8.2.2) vorgestellt. Zur Erinnerung: In beiden Fällen wird **über das gesamte** Jahr validiert und es werden 12 Uhr UTC Momentanwerte der Prediktoren angenommen.

Zuletzt werden die Ergebnisse der **jahreszeitenspezifischen** Validierung des besten Prediktors / der besten Prediktorkombination erläutert (vgl. Kap. 8.2.3). Aus Gründen der Konsistenz zu Arbeitsschritt 2 (vgl. Kap. 9.1), werden dessen / deren Tagesmittel validiert.

8.2.1 Validierung individueller Prediktoren

Abb. 25 bis 27 geben die über das ganze Jahr berechnete RS zwischen downgescalten und beobachteten T_{mittel} (vgl. Abb. 25), T_{max} (vgl. Abb. 26) und T_{min} (vgl. Abb. 27) an jeder der neun Klimastationen an. Zur Erinnerung: Die ersten vier Klimastationen befinden sich in Küstennähe, die letzten fünf in Innergalizien. Um die Abbildungen nicht zu überfrachten, sind sie zweigeteilt: Prediktoren der Temperatur und Luftfeuchte finden sich jeweils in der oberen, Prediktoren der groß- und kleinskaligen Zirkulation in der unteren Hälfte (vgl. obere mit unterer Hälften in Abb. 25 bis 27).

Nimmt man die jeweils besten Prediktoren als Referenz, werden für die T_{mittel} an allen Stationen signifikant höhere RS erzielt als für die T_{min} . Die T_{max} nehmen die Mittelstellung ein (vgl. oberer Hälften von Abb. 25, 26 und 27).

Im Prediktorvergleich erzielen Temperaturvariablen (T_{850} und RT_{700850}) die besten Validierungsergebnisse (vgl. Abb. 25 bis 27). Für die T_{mittel} und T_{max} sticht T_{850} hervor (vgl. Abb. 25 und 26, oben), der für die T_{max} an den meisten Stationen signifikant höhere RS als der zweitbeste Prediktor RT_{700850} erzielt (vgl. Abb. 26, oben).

Auffällig sind die in Abhängigkeit des Prediktanden variierenden Ergebnisse des von SH_{850} : Für die T_{mittel} und insbesondere T_{max} fällt er weit hinter T_{850} und RT_{700850} zurück (vgl. Abb. 25 und 26, oben). Für die T_{min} bildet er zusammen mit ebd. die Dreiergruppe bester Prediktoren, deren RS sich an den meisten Stationen nicht signifikant unterscheiden (vgl. Abb. 27, oben). Dies ist bemerkenswert, wenn man sich vor Augen führt, dass sein Phasenraum mit 38 von 49 möglichen Raumachsen die im Prediktorvergleich meisten Dimensionen aufweist (vgl. Abb. 23).

Abbildung 25: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmittel (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Abbildung 26: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmax (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Zirkulationsprediktoren erzielen generell niedrigere RS als Temperaturprediktoren, wobei Variablen der großräumigen Zirkulation besser abschneiden als ihre kleinräumigen Pendants (vgl. untere mit oberen Hälften in Abb. bis 25 bis 27). Bester Zirkulationsprediktor ist der MSLP, der für alle drei Prediktanden an allen Klimastationen signifikant höhere RS aufweist als der zweitbeste Prediktor der großräumigen Zirkulation (AT850).

Die räumliche Struktur der Valdierungsergebnisse der jeweils besten Prediktoren ist für die Tmittel- und Tmax relativ homogen (vgl. Abb. 25 und 26, oben). Demgegenüber ist sie im Falle der Tmin heterogener: Die küstennahen Standorte schneiden insgesamt besser ab als ihre kontinentaleren Pendants (vgl. Abb. 27 oben). Unabhängig vom betrachteten Prediktand weisen die besten Prediktoren in Xinzo die im Stationsvergleich niedrigste RS auf (vgl. 25 bis 27, oben). Der *outlier*-Charakter dieser in Kessellage gelegenen Station ist vor allem für die Tmin evident (vgl. Abb. 27, oben).

Abbildung 27: Individuelle Prediktoren, Prediktand: Tmin (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

8.2.2 Validierung kombinierter Prediktoren

In Abb. 28 bis 30 sind die Validierungsergebnisse von **Kombinationen** der besten Temperatur-Feuchte- und Zirkulationsprediktoren dargestellt. Zusätzlich wurde die Kombination **aller** zur Verfügung stehenden Prediktoren auf dem 850 und 500 hPa Druckniveau einschließlich RT700850, RT500850 und MSLP validiert (vgl. „ALL³⁴“ in Abb. 28 bis 30). Als Referenz werden die RS für T850 (bester individueller Prediktor) aus Abb. 25 bis 27 übernommen.

Abbildung 28: Kombinierte Prediktoren, Prediktand: Tmittel (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Beste Prediktorkombinationen der **Tmittel** sind T850MSLP, T850SH850 und T850SH850MSLP, deren RS nicht signifikant voneinander abweichen (vgl. Abb 28).

Für die Tmax ist T850MSLP der beste Prediktor. An sieben von neun Stationen ist er signifikant besser als T850SH850. Demgegenüber ist sein Vorteil gegenüber T850SH850MSLP lediglich in Lourizán signifikant (vgl. Abb. 29).

Für Tmin sind T850SH850 und T850SH850MSLP als beste Prediktorkombinationen praktisch gleichwertig. An sieben von neun Stationen weisen sie signifikant bessere Validierungsergebnisse

³⁴ Das Prediktorfeld „All“ setzt sich im Detail wie folgt zusammen: AT850, AT700, T850, T850, RT700850, RT500850, RH850, RH700, SH850, SH700, DIV850, DIV700, MSLP, RV850, RV700, U850, U700, V850, V700 = 19 Atmosphärenvariablen x 49 Gitterpunkte = 931 Ausgangsvariablen. Es handelt sich um 12 Uhr UTC Werte.

auf als T850MSLP. Die Validierungsergebnisse von ALL sind mit denen von T850MSLP vergleichbar (vgl. Abb. 30).

Unabhängig vom betrachteten Prediktand weisen die besten Prediktorkombinationen an der Mehrheit der Stationen signifikant höhere RS auf als T850 und ALL.

Abbildung 29: Kombinierten Prediktoren, Prediktand: Tmax (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Zusammenfassend sind also T850MSLP für die Tmax- (vgl. Abb. 29) und T850SH850 für die Tmin (vgl. Abb. 30) optimal, wenn 2 Prediktoren kombiniert werden. Für die Tmittel sind die beiden Kombinationen gleichwertig (vgl. Abb. 28).

Unabhängig vom Prediktanden weist die **Dreierkombination** T850SH850MSLP beste, oder nicht signifikant von der besten Zweierkombination abweichende Validierungsergebnisse auf (vgl. Abb. 28 bis 30). **Aufgrund dieser Robustheit ist sie unter optimalen Bedingungen also die beste Prediktorkombination.**

Es wurde jedoch bereits darauf hingewiesen (vgl. Kap. 3.1), dass die Validierungsergebnisse unter optimalen Prediktorbedingungen nur ein Kriterium der Auswahl der besten Prediktorkombination darstellen. Werden GCM-Daten im Testzeitraum angenommen (zur Erinnerung: suboptimale Bedingungen), so muss die Auswahl von T850SH850MSLP als beste Prediktorkombination relativiert werden: Als Feuchtemaß wird SH850 von den GCMs weniger verlässlich reproduziert als großräumige Zirkulationsmaße (Johnson/Sharma 2009, Randall et al. 2007:612).

Abbildung 30: Kombiniertes Prediktoren, Prediktand: Tmin (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Auch praktische Gründe sprechen gegen die Einbeziehung des SH850 als dritten Prediktor. Wie die relative Topographie wird die spezifische Feuchte von den in dieser Arbeit verwendeten GCMs nicht direkt simuliert, muss also erst errechnet werden. Zudem ist das *predictorpostprocessing* (vgl. Kap. 5.1) sehr zeitaufwendig, weshalb von der Einbeziehung einer dritten Variablen in das optimale Prediktorfeld abgesehen wird.

Vor dem Hintergrund der Arbeitsziele der vorliegenden Arbeit wird daher T850MSLP als beste Prediktorkombination aller Prediktanden angenommen und in allen folgenden Arbeitsschritten verwendet.

8.2.3 Jahreszeitspezifische Validierung der optimalen Prediktorkombination

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der **jahreszeitlichen** Validierung der optimalen Prediktorkombination T850MSLP vor, die als Tagesmittelwerte vorliegen (vgl. Kap. 8.2).

8.2.3.1 Skill und BIAS

Abb. 31 bis 33 zeigen BIAS, MAE und RMSE der Tmittel, Tmax und Tmin an allen Stationen (Leserichtung von links nach rechts) und zu allen Jahreszeiten (Leserichtung von oben nach unten). Um die Validierung räumlich und jahreszeitlich vergleichbar zu machen, werden die Ergebnisse in MAD (vgl. Gleichung 5) der jeweiligen Messreihe und Jahreszeit angegeben. Das stations- und jahreszeitspezifische Äquivalent von 1 MAD in °C ist entlang der Abszissen eingetragen. Zusätzlich zu den 95% Intervallen der entsprechenden Maßzahl sind die Ergebnisse des in Kap. 8.1 erläuterten Test auf signifikanten BIAS (SIGTEST) in binärer Form dargestellt³⁵ (vgl. SIGTEST in Abb. 31 bis 33): Haben die schwarzen Rauten einen Wert von 1, ist der BIAS signifikant ($\alpha = 0,1\%$). Nehmen sie den Wert 0 an, so ist der BIAS nicht signifikant.

Im Folgenden wird zunächst der resistente **MAE** betrachtet:

Für die Tmittel sind die winterlichen MAE an allen Stationen signifikant höher als zu den übrigen Jahreszeiten (vgl. Abb. 31, Plot 1 mit Plot 2 bis 4).

Die Ergebnisse im Frühjahr und Sommer unterscheiden sich nicht signifikant (vgl. Abb. 31, Plot 2 mit Plot 3). Im Herbst sind die MAE an den meisten Stationen signifikant niedriger als zu den übrigen Jahreszeiten, unter optimalen Modellbedingungen weist die AN zu dieser Jahreszeit also den höchsten skill auf (vgl. Abb. Plot 4 mit Plot 1 bis 3).

Die räumliche Verteilung der Validierungsergebnisse ist generell bemerkenswert homogen. Ein Unterschied zwischen Küste (Stationen 1 bis 4) und Innergalizien (Stationen 5 bis 9) ist allenfalls im Winter erkennbar: Zu dieser Jahreszeit sind die MAE an 4 von 5 Stationen Innergaliziens signifikant höher als an den Küstenstationen (vgl. Abb. 31, Plot 1). Ebenfalls auffällig ist die jahreszeitliche Schwankung des MAE in *A Coruña*: Im Stationsvergleich zählt er im Winter zu den niedrigsten, im Sommer zu den höchsten (vgl. Abb. 31, Plot 1 mit Plot 3).

³⁵ Daher die Achsenbezeichnung „dimensionslos“ in Abb. 31 bis 33

Abbildung 31: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmittel (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Die MAE der Tmax sind denen der Tmittel sehr ähnlich, wobei die o. g. Merkmale noch deutlicher hervortreten (vgl. Abb. 32 mit Abb. 31): Im Jahreszeitenvergleich ist der der *outlier*-Charakter der winterlichen MAE für die Tmax ausgeprägter als für die Tmittel (vgl. Abb. 32, Plot 1 mit Plot 2 bis 4 und Abb. 31, Plot 1 mit Plot 2 bis 4). Der winterliche Kontrast zwischen den MAE küstennaher und innergalizischer Stationen tritt deutlicher hervor (vgl. Abb. 32, Plot 1 mit Abb. 31, Plot 1), wohingegen die Validierungsergebnisse im Herbst räumlich noch homogener sind (vgl. Abb. 32, Plot 4 mit Abb. 31, Plot 4). Letztlich ist auch der Jahrgang der MAE in A Coruña für die Tmax ausgeprägter als für die Tmittel (vgl. Abb. 32, Plot 1 mit Plot 3 und Abb. 31, Plot 1 mit Plot 3).

Die MAE der Tmin sind, mit Ausnahme des Winters, zu allen Jahreszeiten und an allen Stationen signifikant höher als die der Tmittel und Tmax (vgl. Abb. 33 mit Abb. 31 und 32). Im Jahreszeitenvergleich sind sie im Sommer an der Mehrzahl der Stationen signifikant höher, (vgl. Abb. 33, Plot 3 mit Plot 1,2 und 4) und im Herbst signifikant niedriger, als zu den übrigen

Jahreszeiten (vgl. Abb. 33, Plot 4 mit Plot 1 bis 3). Unabhängig von der betrachteten Jahreszeit ist ihre räumlich Struktur homogen: ein Unterschied zwischen küstennahen und innergalizischen Stationen ist kaum auszumachen (vgl. Abb. 33 Plot 1 bis 4).

Abbildung 32: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmax (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Vergleicht man in Abb. 31 bis 33 den MAE mit dem RMSE, so fällt auf, dass ersterer zu allen Zeitreihen und an allen Stationen signifikant niedriger ist als letzterer. Hieraus folgt, dass **alle** downgescalten Zeitreihen, unabhängig von Prediktand und Jahreszeit, große individuelle Fehler aufweisen, was auf eine Unterschätzung der Persistenz hinweist (vgl. Kap. 8.2.3.3).

Prediktantenunabhängig ist der **BIAS** im Winter an den meisten Stationen nicht signifikant und im Sommer signifikant negativ (vgl. Abb. 31 bis 33, Plot 1 mit Plot 3). Die AN unterschätzt den Jahresgang der Temperatur also leicht. Auffällig ist weiterhin der erhebliche kalte BIAS der Tmax im Frühjahr (Ausnahme: *Xinzo*), der in *Ourense* -2°C erreicht (vgl. Abb. 32, Plot 2).

Abbildung 33: RMSE, MAE, BIAS und SIGTEST nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Prediktand: Tmin (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

8.2.3.2 Perzentile und Rangkorrelationskoeffizient

Abb. 34 bis 36 zeigen anhand der DPCT10 und DPCT90, ob die AN in der Lage ist die Auftretswahrscheinlichkeit (zur Erinnerung: $p(E)$) der seltenen bzw. extremen Ereignisse und damit die Streuung der lokalen Messreihen zu reproduzieren. Beide Maßzahlen werden in MAD angegeben, wobei das Äquivalent von 1 MAD in °C wieder entlang der Abszisse zu finden ist (vgl. Gleichung 5). Zusätzlich wird der *skill* der AN mit dem RS angegeben, um die Ergebnisse mit anderen Studien vergleichbar zu machen.

Unabhängig von Prediktand und Jahreszeit unterscheiden sich die DPCT10 und DPCT90 nicht signifikant, werden von der AN also ähnlich gut reproduziert (vgl. Abb. 34 bis 36). Da sie breitere Konfidenzintervalle aufweisen als die übrigen Validierungsmaße, werden sie nicht signifikant schlechter simuliert werden als die Mittelwerte. Trotz dieses statistischen Effektes ist offensichtlich,

dass die sich die Magnituden von BIAS, DPCT10 und DPCT90 sehr ähnlich sind (vgl. DPCT10 und DPCT90 in Abb. 34 bis 36 mit BIAS in Abb. 31 bis 33). **Mittelwert und Streuung werden von der AN also nahezu gleich gut reproduziert.**

Die DPCT90 der Tmax im Sommer (Wärmetage) (vgl. Abb. 35, Plot 3) sind, wie die DPCT10 der Tmin im Winter (kalte Nächte) (vgl. Abb. 36., Plot 1), an den meisten Stationen nicht signifikant. Die PCT90 der Tmin im Sommer (Wärmenächte) werden an 5 von 9 Stationen signifikant unterschätzt, wobei die Abweichungen in Plateau- (*Lugo*) und Kessellagen (*Sarria*, *Xinzo*) Innergaliziens am größten sind (vgl. Abb. 36, Plot 3).

Abbildung 34: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Predikand: Tmittel (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Zu allen Jahreszeiten und an praktisch allen Stationen (Ausnahme: *Ourense* im Winter) weichen die **RS** der **Tmax** nicht signifikant von den RS der **Tmittel** ab (vgl. Abb. 34 mit Abb. 35): Für beide Prediktanden sind sie im Herbst mit ~0,8 am höchsten (vgl. Plot 4 in Abb. 34 und 35). Es folgen Frühling und Sommer mit RS zwischen 0,6 und 0,8 (vgl. Plot 2 und 3 in Abb. 34 und 35) sowie der Winter mit Werten von 0,4 bis 0,6 (Ausnahme: *Xinzo*) (Plot 1 in Abb. 34 und 35).

Die RS der T_{min} in Winter, Frühling und Herbst weichen, unabhängig von der betrachteten Station (Ausnahme: *Xinzo*), nicht signifikant voneinander ab: Sie bewegen sich zwischen 0,55 und 0,75 (vgl. Plot 1,2 und 4 in Abb. 36). Mit Werten von 0,4 bis 0,55 sind sie im Sommer an allen Stationen (Ausnahme: *Xinzo*) signifikant niedriger als zu den übrigen Jahreszeiten (vgl. Abb. 36, Plot 3 mit Plot 1, 2 und 4).

Abbildung 35: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: $T_{850MSLP}$, Prediktand: T_{max} (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

In Frühling, Sommer und Herbst sind die RS der T_{min} damit signifikant niedriger als die RS der T_{mittel} und T_{max} (vgl. Plot 2 bis 4 in Abb. 36 mit Plot 2 bis 4 in Abb. 34 und 35). **Im Winter** weichen sie demgegenüber nicht signifikant von den RS der T_{mittel} ab (vgl. Abb. 36, Plot 1 mit Abb. 34, Plot 1) und sind an den meisten Stationen signifikant höher als die RS der T_{max} (vgl. Abb. 36 Plot 1 mit Abb. 35 Plot 1).

Abbildung 36: RS, DPCT10 und DPCT90 nach Jahreszeiten, Prediktoren: T850MSLP, Predikand: Tmin (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

3.2.3.3 Persistenz

Abb. 37 zeigt für das Beispiel der Tmax den LAG1-Autokorrelationskoeffizienten (RLAG1) der downgescalten (MOD) und beobachteten Zeitreihen (MESS). Die entsprechenden Abbildungen für die anderen beiden Prediktanden führen zum gleichem Schluss und werden daher nicht aufgeführt: Die Persistenz wird generell zu allen Jahreszeiten und insbesondere im Winter unterschätzt (vgl. Abb. 37, Plot 1 mit Plot 2 bis 4).

Im Winter ist die simulierte Persistenz zudem räumlich nicht robust: In Innergalizien wird sie schlechter reproduziert als an den Küstenstandorten (vgl. Abb. 37, Plot 1). Zu den übrigen Jahreszeiten ist die reproduzierte Persistenz räumlich homogener und wird an **einzelnen** Stationen, wie zum Beispiel in *Santiago*, durchaus zufriedenstellend wiedergegeben (vgl. Abb. 37, Plot 2 bis 4).

Abbildung 37: Lag1 Autokorrelationskoeffizienten, Prediktoren: T850MSLP, Predikand: Tmax (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

Abb. 38 zeigt diesbezüglich die LAGb-Autokorrelationsfunktion der Tmax für die Station *Santiago* bis einschließlich eines lags von $b = 18$ Tagen. Auf der Abszisse sind die lags (LAGb), auf der Ordinaten die LAGb-Produktmomentkorrelationskoeffizienten (RLAGb) aufgetragen.

Es wird deutlich, dass die Autokorrelationsfunktion in **Einzelfällen** bis zu sehr hohen lags realistisch reproduziert wird. Im Vergleich mit Abb. 37, *Santiago* fällt auf, dass ein realistisch reproduzierter LAG1-Autokorrelationskoeffizient Indiz dafür ist, dass LAG2 bis 18 zufriedenstellend simuliert werden. Die Validierungsergebnisse des RLAG1 sind also auf die gesamte ACF übertragbar.

Abbildung 38: Beobachtete und modellierte ACFs der T_{max} in Santiago, Prediktoren: T850MSLP (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

3.2.3.4 Rekordtemperaturen

Abb. 39 zeigt die Differenz zwischen beobachteter und modellierter winterlicher Rekordminimum- (blauer Graph) und sommerlicher Rekordmaximumtemperatur (roter Graph). Die AN ist offensichtlich nicht in der Lage, einzelne Rekordereignisse zu reproduzieren.

Abbildung 39: Differenz zwischen simulierter und beobachteter winterlicher (sommerlicher) Rekordkälte (Rekordhitze), Prediktoren: T850MSLP (eig. Darst., Daten: MeteoGalicia 2009, Upalla et al. 2005)

8.3 Schlussfolgerungen für Arbeitsschritt 2

Die Validierungsergebnisse geben Grund zur Annahme, dass die AN mit T850MSLP als Prediktorkombination die **CDF aller Prediktanden** räumlich und jahreszeitlich robust reproduziert. Bemerkenswert ist, dass die Perzentile gerade in den Jahreszeiten realistisch wiedergegeben werden, zu denen sie von besonderer Bedeutung sind: Die lokalen Temperaturschwellenwerte sommerlicher Hitzetage (PCT90 der Tmax) werden ebenso zufriedenstellend simuliert, wie die Schwellenwerte winterlicher Kältetage (PCT10 der Tmin). Mit Einschränkungen gilt dies auch für die Schwellenwerte sommerlicher Wärmenächte (PCT90 der Tmin).

Demgegenüber werden die PTC10, PCT90 der Tmax im Frühjahr signifikant unterschätzt, da zu dieser Jahreszeit ein erheblicher kalter BIAS vorliegt (vgl. Abb. 35, Plot 2 und Abb. 32, Plot 2).

Die systematische Unterschätzung des RLAG1 ist im Winter evident, zu allen anderen Jahreszeiten demgegenüber weitaus weniger gravierend. Auf der einen Seite wird die Persistenz winterlicher Kältewellen also erheblich unterschätzt, auf der anderen Seite kann die Intensität sommerlicher Hitzewellen zumindest ansatzweise reproduziert werden. Dennoch sind zufriedenstellende Ergebnisse auf einzelne Stationen beschränkt, räumlich also nicht robust. Die Persistenz wird in den folgenden Arbeitsschritten also nicht mehr betrachtet.

Individuelle Rekordereignisse können von der AN nicht reproduziert werden, was in der Diskussion der Ergebnisse aus Arbeitsschritt 2 beachtet werden muss (vgl. Kap. 9.3).

9 Arbeitsschritt 2: Validierung unter suboptimalen Bedingungen

In Arbeitsschritt 2 wird untersucht, ob die AN in der Lage ist, **verlässliche Nachsagen** (vgl. Kap. 1.3) zu generieren, wenn die Prediktoren im Testzeitraum nicht aus Reanalysedaten sondern aus GCM-Kontrollläufe extrahiert werden, die Modellbedingungen also **suboptimal** sind. Die mit unterschiedlichen GCM-Kontrollläufen downgescalten Zeitreihen bzw. Nachsagen werden hierbei im Folgenden „**downcsaling-Varianten**“ oder kurz „**Varianten**“ genannt. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen hierbei folgende Fragen:

1. Können die CDF der lokalen Messreihen durch die CDF **einer einzigen** (deterministischen) *downscaling*-Variante reproduziert werden?
2. Können die CDF der lokalen Messreihen durch die CDF **aller** zur Verfügung stehenden *downscaling*-Varianten (*multi-model*-Variante (MM)) wiedergegeben werden?

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine perfekte Nachsage kein Garant für verlässliche Klimaprojektionen ist (vgl. Kap. 1.3). Dennoch argumentieren Perkins et al. (2007:4357) dass Modelle, die die CDF im Kontrollzeitraum verlässlich reproduzieren, glaubwürdigere Projektionen liefern als Modelle, die dies nicht tun. Diese Vorgehensweise deckt sich mit der Forderung, SD mit Kontrollläufen als unabhängige Datensätze zu validieren, **bevor** Klimaprojektionen durchgeführt werden (Zorita et al. 1995:1027, Hewitson & Crane 1996:92-93, Matulla et al. 2004:26-28). Werden mit dieser Methode verlässliche Nachsagen erzielt, kann das SD im Szenariozeitraum angewendet werden (vgl. Kap. 4).

Die Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit hat zusätzlich den Vorteil, dass die nachträgliche Korrektur der Projektion obsolet ist, wenn ein *perfect fit* zwischen modellierten und beobachteten CDF im Kontrollzeitraum tatsächlich nachgewiesen werden kann.

9.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 2

Unter Annahme des in Kap. 5.1 definierten optimalen Prediktorfelds werden XK (vgl. Gleichung 17) des **Reanalyse- (01.09.1972 bis 31.08.2002)** und **Kontrollzeitraumes (01.09.1972 bis 31.08.1999)** entlang der Zeitachse (d. h. entlang der Spalten) verknüpft bzw. „untereinander“ angeordnet. Die Reanalysedaten fungieren als Prediktoren des Trainings-, die Daten der Kontrollläufe als Prediktoren des Testzeitraum. Die resultierenden XGK (vgl. Gleichung 18) werden im Folgenden **Nachsagematrizen (XNACH)** genannt:

$$XNACH = \begin{bmatrix} XREAT850 & XREAMSLP \\ XKONT850 & XKONMSLP \end{bmatrix}$$

(36)

Mit $XNACH =$ Nachsagematrize
 $XREAT850 =$ Matrize für T850, Reanalysezeitraum
 $XREAMSLP =$ Matrize für SLP, Reanalysezeitraum
 $XKONT850 =$ Matrize für T850, Kontrollzeitraum
 $XKONMSLP =$ Matrize für MSLP, Kontrollzeitraum

Da 5 GCM-Kontrollläufe verwendet werden (vgl. Kap. 5.1), stehen 5 verschiedene Versionen von XNACH zur Verfügung, an denen Tagesmittel der beiden Prediktoren vorliegen. Auf deren Grundlage wird die in Kap. 7.1 beschriebene **CPCA** durchgeführt. Die CPCA auf Grundlage von entlang der Zeitachse verknüpften Matrizen (gekoppelte Matrizen) wird auch als „**Common Empirical Orthogonal Functions**“ (Barnett 1999, Benestad 2001) bezeichnet. Da die Hauptkomponenten mit dieser Methode über den Reanalyse- und Kontrollzeitraum extrahiert werden, werden die täglichen Wetterlagen in **beiden** Zeiträumen durch den **gleichen** Phasenraum beschrieben. Es erübrigt sich also, den „unteren Teil“ der XNACH (GCM-Prediktoren), auf deren „oberen Teil“, (Reanalyse-Prediktoren) zu projizieren wie dies z. B. In Schubert (1998) geschieht.

Nach dem SD steht, je Station und Prediktand, ein **MMMICE** von 5 *downscaling*-Varianten zur Verfügung. Diese werden dann miteinander verknüpft so dass 9 (Stationen) x 3 (Prediktanden) = 27 „gemergte“ (Perkins et al. 2007:4360) Zeitreihen entstehen, die unter dem Begriff „**multi-model-Variante**“ (**MM**) zusammengefaßt werden. Insgesamt stehen also 5 deterministische und eine MM-*downscaling*-variante zur Verfügung, die im nächsten Schritt **jahreszeitenspezifisch** gegen lokale Beobachtungen validiert werden:

Zur Validierung der Verlässlichkeit wird zunächst die „reliability score“ nach Perkins et al. (2007) verwendet, für die in Ergänzung zu ebd. 95%-Konfidenzintervalle angegeben werden. Sie wird im Folgenden „*Perkins' reliability score*“ (PRS) genannt und wie folgt generiert:

Gegeben ist eine downgescalte und gemessene Zeitreihe. Überprüft wird die Ähnlichkeit ihrer PDF. Zu diesem Zweck werden i Klassen definiert, die für beide Zeitreihen gültig sind: Die Klassenmitten werden in Schritten von 0,1 °C über ein Intervall bestimmt, dessen Grenzen durch das Minimum und Maximum beider Zeitreihen definiert werden. In diesem Intervall werden dann die beiden PDF der gemessenen und downgescalten Zeitreihen bestimmt, wobei die Methode des „*Kernel Density Smoothing*“ (Wilks, 2006:35-39) verwendet wird (vgl. Kap. 1.1). Den für die beobachtete und downgescalte Zeitreihe definierten i Klassen werden also $2 \times i$ Wahrscheinlichkeitsdichten zugeordnet, die auch als Vektorpaar ausgedrückt werden können. Beide Vektoren werden nun mit ihrer Summe normiert, so dass sich ihre Skalare zu 1 aufaddieren.

Vektor 1 (PDFf) enthält also die downgescalten- und Vektor 2 (PDFo) die gemessenen normierten Wahrscheinlichkeitsdichten. Werden die Minimumwerte der i-ten Skalarpaare PDFf_i und PDFo_i schließlich kumuliert, so ergibt sich folgende Maßzahl:

$$PRS = \sum_{i=1}^n \text{minimum}(PDFf_i, PDFo_i) \quad (37)$$

PRS kann Werte im Intervall $0 \leq PRS \leq 1$ annehmen, wobei für $PRS = 1$ ein *perfect fit* vorliegt (Perkins et al. 2007:4362-4364). Der PRS hat den Vorteil, dass der *fit* von simulierter und beobachteter PDF im *gesamten* Intervallbereich der möglichen Werte überprüft wird, macht allerdings weder explizite Aussagen über die reproduzierte p(E) seltener Ereignissen, noch über den BIAS. Daher wird neben dem PRS zusätzlich mit DPCT10, DPCT90, BIAS und SIGTEST validiert (vgl. Tab. 4 und Kap. 8.1), wobei die Ergebnisse, analog zu Arbeitsschritt 1, in MAD der beobachteten Zeitreihe sowie in °C angegeben werden (vgl. Kap. 8.2.1).

Zur Überprüfung der Ähnlichkeit von Messreihen und *downscaling*-Varianten werden zudem deren CDF visualisiert. Die kumulierten Wahrscheinlichkeiten werden per KDS in einem Intervall bestimmt, dass durch den Minimum und Maximumwert der jeweiligen Zeitreihe gegeben ist. Wie bei der Berechnung des PRS werden die Klassenzentren in Schritten von 0,1°C angenommen. Gegenüber der PDF hat die CDF den Vorteil, dass downgescalte Perzentilwerte und p(E) von seltenen Ereignissen direkt mit ihren beobachteten Pendanten verglichen werden können. Da darauf verzichtet wird, Temperaturwerte jenseits der gemessenen Extremtemperaturen zu extrapolieren, kann zudem überprüft werden, ob die AN Rekordtemperaturen simuliert, die nicht in die jeweilige Jahreszeit gehören.

Wie schon in Arbeitsschritt 1 werden auch die Konfidenzintervalle für BIAS, PCT10 und PCT90 mit der **bootstrap- Perzentilmethode** bestimmt (vgl. Kap. 8.1) und als Fehlerbalken visualisiert. Für den PRS wird genauso vorgegangen.

Zur Erinnerung (vgl. Kap. 8.1): Ist von einem „signifikanten BIAS“ die Rede, so ist $\alpha = 0,1 \%$ und die Aussage basiert auf dem modifizierten T-Test (vgl. Tab. 4). Das Konfidenzintervall des BIAS wird zusätzlich mit der *bootstrap*-Perzentilmethode angegeben, um dem Leser eine Vorstellung seiner Größenordnung zu geben.

Die in Arbeitsschritt 2 verwendeten Validierungsmaße sind in Tabelle zusammengefasst (vgl. Tab. 4). Sie werden separat für alle vier Jahreszeiten berechnet.

Da die „gemergten“ Zeitreihen der MM-Variante einen Stichprobenumfang von $5 \times n$ aufweisen (n = Tage im Kontrollzeitraum) werden sie gegen 5-fach reproduzierte Messreihen validiert (Perkins

et al. 2007:4360). Abschließend ist zu unterstreichen, dass der Interpolationseffekt des KDS praktisch gleich Null ist, da die Klassenbreite sehr klein angenommen wird (0,1°C) und *sampling fluctuations*, aufgrund der enormen Stichprobengröße, keine Rolle spielen. Die per KDS berechneten CDF (PDF) sind also praktisch identisch zu ihren jeweiligen ECDF (EPDF).

Name	Gleichung	Was wird validiert?	Anmerkungen
Perkins' reliability score (PRS)	37	Verlässlichkeit, <i>fit</i> der PDF von beobachteten und downgescalten Zeitreihen	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Bias (BIAS)	29	Arithmetisches Mittel der täglichen Temperaturdifferenzen	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)
Signifikanter BIAS (SIGTEST)	34 und 35	Test auf signifikanten BIAS	Effekt von Autokorrelation auf Teststatistik wird berücksichtigt ($\alpha = 0,1\%$)
Differenz der simulierten und beobachteten 10. und 90. Perzentile (DPCT10, DPCT90)	30 und 31	Auftrittswahrscheinlichkeit von Kälte- und Wärmetagen	Berechnung der 95%-Konfidenzintervalle mit <i>bootstrap</i> -Perzentilmethode ($\alpha = 5\%$)

Tabelle 4: Validierungsmaße in Arbeitsschritt 2 (eig. Darst.)

9.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 2

In Abb. 40 bis 51 sind die Validierungsergebnisse aus Arbeitsschritt 2 visualisiert. **Die obere Hälfte jeder Abbildung** bezieht sich stets auf *A Coruña* (stellvertretend für den Küstenraum), die untere auf *Ourense* (stellvertretend für Innergalizien). **Auf der linken Seite jeder Abbildung** sind die folgenden CDF dargestellt:

- CDF der jeweiligen Messreihe (MESS)
- CDF der 5 deterministischen *downscaling*-Varianten: **B1** wurde mit BCM2-1-Prediktoren, **C1** mit CNCM3-1-Prediktoren und **M1, M2, M3** mit MPEH5-1, MPEH5-2 und MPEH5-3 Prediktoren downgescalt.
- CDF der *multi-model*-Variante (**MM**)

Auf der rechten Seite jeder Abbildung finden sich detaillierte Validierungsergebnisse für *A Coruña* (oben) und *Ourense* (unten). Die soeben definierten **6 downscaling-varianten** sind auf den Abszissen von links nach rechts aufgelistet: DPCT10, DPCT90, BIAS und SIGTEST werden wie in Kap. 8.2.1 und 8.2.2 visualisiert. Hinzu kommt der PRS als blauer Graph. Dieser ist dimensionslos und nimmt Werte zwischen 0 und 1 an. Alle anderen Validierungsmaße werden, wie in Arbeitsschritt 1, in MAD angegeben. Die Äquivalente von 1 MAD in °C finden sich in den linken oberen Ecken der CDF-Plots direkt unterhalb der Stationsnamen.

9.2.1 Validierungsergebnisse im Winter

Die CDF von beobachteten und downgescalten Zeitreihen sind an allen Stationen ähnlich (vgl. PRS in Abb. 40 bis 42), der PRS nimmt stets Werte $> 0,8$ an. Für BIAS, DPCT10 und DPCT90 sind die Validierungsergebnisse jedoch heterogener:

Unabhängig von Prediktand- und Station weist die **B1-Variante** weder signifikante DPCT10 noch signifikante BIAS auf, ist also robuster Schätzer der Mittelwerte sowie Auftretswahrscheinlichkeiten von Kältetagen. Demgegenüber werden die PCT90 von B1 in allen Fällen signifikant unterschätzt (vgl. B1 in Abb. 40 bis 42).

Im Vergleich zur B1-Variante zeigt die **C1-Variante** (vgl. C1 in Abb. 40 bis 42) nahezu gegenteilige Validierungsergebnisse auf: Bis auf eine einzige Ausnahme (Tmax in *Ourense*) (vgl. Abb. 41, unten) weist sie signifikante BIAS auf. Die PCT10 werden in allen Fällen signifikant unterschätzt, die PCT90 überwiegend realistisch reproduziert (vgl. C1 in Abb. 40 bis 42).

Stations- und prediktandenunabhängig werden die PCT10 von den Varianten **M1, M2 und M3** signifikant überschätzt (vgl. M1 bis M3 in Abb. 40 bis 42). Die PCT90 der Tmittel und Tmax werden signifikant überschätzt³⁶ (vgl. M1 bis M3 in Abb. 40 bis 41), die der der Tmin demgegenüber realistisch reproduziert (vgl. M1 bis M3 in Abb. 43). Unabhängig vom Prediktand sind die BIAS in *Ourense* für alle- (vgl. Abb. 40 bis 42, unten), in *A Coruña* für 1 bis 2 M-Varianten signifikant (vgl. Abb. 40 bis 42, oben).

Überraschenderweise unterscheiden sich die Validierungsergebnisse der drei M-Varianten, die sich lediglich durch unterschiedliche *initial conditons* des MPEH5 unterscheiden, **untereinander** teilweise signifikant (vgl. M1 bis M3 in Abb. 41, oben).

³⁶ Ausnahme: DPCT10 für Tmittel und Tmax in *A Coruña*, Variante M1 (vgl. M1 in Abb. 40 und 41 oben)

Abbildung 40: Validierungsergebnisse der Tmittel, DJF (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Abbildung 41: Validierungsergebnisse der Tmax, DJF (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Zuletzt fällt die Robustheit der **kombinierten MM-Variante** auf (vgl. MM in Abb. 40 bis 42): Unabhängig von Prediktand und Station erzielt sie beste oder zumindest nicht signifikant von der besten *downscaling*-Variante abweichende PRS (vgl. PRS in Abb. 40 bis 42) und auch die Ergebnisse für DPCT10, DPCTP90 und BIAS robuster als die der deterministischen Varianten: Für alle Stationen und Prediktanden überschätzt MM die Mittelwerte um 0,2 MAD (0,3 bis 0,7 °C) und die PCT10 um 0,2 bis 0,4 MAD. Die PCT90 werden in 5 von 6 Fällen signifikant besser reproduziert als die Mittelwerte (vgl. MM Abb. 40 bis 42). Die DPCT90 sind für die Tmittel und Tmax minimal (vgl. MM in Abb. 40 und 41) und für die Tmin nicht signifikant (vgl. MM in Abb. 42).

Die MM-Variante reproduziert die Wärmerekorde in *A Coruña* realistisch (vgl. MM in Abb. 40 bis 42, Plot 1), überschätzt sie jedoch in *Ourense* (vgl. MM in Abb. 40 bis 42, Plot 3) Im Winter kann die AN per Definition keine neuen Kälterekorde simulieren (vgl. Abb. 42, Plot 1 und 3).

Abbildung 42: Validierungsergebnisse der T_{min} , DJF (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, Meteogalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

9.2.2 Validierungsergebnisse im Frühjahr

Im Frühjahr werden Mittelwerte, PCT10 und PCT90, unabhängig von Prediktand und Station, von der **C1**- und insbesondere von der **B1**-Variante signifikant unterschätzt³⁷ (vgl. B1 und C1 in Abb. 43 bis 45): So weist die B1-Variante für die Tmax in *Ourense* einen BIAS von -1 MAD bzw. -3,9°C auf (vgl. B1 in Abb. 44, unten).

Die drei **M-Varianten** schneiden, als Gruppe betrachtet, besser ab als die B1- und C1-Variante (vgl. M1, M2, M3 mit B1 und C1 in Abb. 43 bis 45): In A Coruña werden die Mittelwerte, PCT10 und PCT90 aller Prediktanden stets von mindestens einer M-Variante realistisch reproduziert (vgl. M1 bis M3 in Abb. 43 bis 45, oben). In *Ourense* gilt dies nur für die Tmin (vgl. M1 bis M3 in Abb. 43 bis 45, unten).

Abbildung 43: Validierungsergebnisse der Tmittel, MAM (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

37 Ausnahme: C1-Variante für Tmin in A Coruña (vgl. C1 in Abb. 45, oben)

Abbildung 44: Validierungsergebnisse der T_{max} , MAM (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Abbildung 45: Validierungsergebnisse der T_{min} , MAM (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Wie für den Winter unterscheiden sich die Validierungsergebnisse der 3 M-Varianten untereinander teilweise signifikant. Hinzu kommt, dass sie unterschiedliche Vorzeichen aufweisen können (vgl. M1 bis M3 in Abb. 43 bis 44).

Die Validierungsmaße der MM-Variante sind in *A Coruña* leicht- (vgl. MM in Abb. 43 bis 45, oben) und in *Ourense* **erheblich** negativ (vgl. MM in Abb. 43 bis 45, unten). Dies ist auf den Einfluss der B1- und C1-Variante zurückzuführen, deren Ergebnisse, wie bereits erläutert, zu dieser Jahreszeit inakzeptabel sind.

Mit Ausnahme der Tmin in *A Coruña*, simuliert MM zu extreme Wärme- und Kälterekorde (vgl. MM in Abb. 43 bis 45, Plot 1 und 3).

9.2.3 Validierungsergebnisse im Sommer

Die B1-Variante zeigt im Sommer Validierungsergebnisse auf, die denen des Frühjahrs ähneln: Mittelwert und Perzentile werden an beiden Stationen signifikant unterschätzt, wobei die PCT10 (mit Ausnahme der Tmin) signifikant besser reproduziert werden als die PCT90 (vgl. B1 in Abb. 46 bis 48). Die B1-Variante unterschätzt also insbesondere die $p(E)$ von Wärmetagen.

Unterhalb des Medianwertes (= 50. Perzentil) reproduziert **die C1-Variante** die CDF an beiden Stationen und für alle Prediktanden zufriedenstellend (vgl. C1 in Abb. 46 bis 48, Plot 1 und 3): BIAS und DPCT10 sind in *Ourense* für keinen Prediktanden und in *A Coruña* für die Tmittel und Tmax signifikant (vgl. C1 in Abb. 46 bis 48).

Oberhalb des Medians sind die Validierungsergebnisse der C1-Variante in zwei Gruppen aufzuteilen: Auf der einen Seite stehen die Tmittel und Tmax, deren Perzentile umso mehr unterschätzt werden, je größer sie sind (vgl. C1 in Abb. 46 und 47). Auf der anderen Seite stehen die Tmin, deren obere Perzentile realistisch reproduziert werden: DPCT90 ist an keiner der beiden Stationen signifikant (vgl. C1 in Abb. 48). Die C1-Variante ist also einerseits ein guter Schätzer der $p(E)$ von milden Nächten, andererseits unterschätzt sie die $p(E)$ von Wärmetagen erheblich.

Abbildung 46: Validierungsergebnisse der T_{mittel} , JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Abbildung 47: Validierungsergebnisse der T_{max} , JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Im Unterschied zur Winter- und Frühjahrssituation sind die Validierungsergebnisse der drei **M-Varianten** im Sommer **untereinander ausgesprochen homogen**: Sie weichen in keinem Fall signifikant voneinander ab und weisen insgesamt gute Validierungsergebnisse auf: Die BIAS sind in keinem Fall-, die DPCT10 in den wenigsten Fällen signifikant, wobei *A Coruña* insgesamt besser abschneidet als *Ourense*³⁸ (vgl. M1 bis M3 in Abb. 46 bis 48).

Die PCT90 der Tmittel und Tmax sind in je 5 von 6 (vgl. M1 bis M3 in Abb. 46 und 47), die der Tmin in 3 von 6 Fällen signifikant (vgl. M1 bis M3 in Abb. 48).

Die 3 M-Varianten sind also relativ gute Schätzer der p(E) von milden Nächten, überschätzen jedoch die p(E) von Wärmetagen.

Wichtigstes Validierungsergebnis im Sommer ist, dass die MM-Variante (MM) die CDF aller Stationen und Prediktanden nahezu exakt wiedergibt: Die BIAS und DPCT90 sind lediglich in 2 von 6 bzw. 1 von 6 Fällen signifikant. Die DPCT10 sind minimal und in 4 von 6 Fällen signifikant (vgl. MM in Abb. 46 bis 48).

Einschränkend sei jedoch darauf hingewiesen, dass MM Kälterekorde findet, die für die Jahreszeit zu kalt sind. Neue Wärmerekorde kann die AN im Sommer per Definition nicht finden (vgl. MM in linker Hälfte von Abb. 46 bis 48).

Abbildung 48: Validierungsergebnisse der Tmin, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, Meteogalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

38 In *A Coruña* ist die PCT10DIFF 3, in *Ourense* in 7 von 9 Fällen signifikant.

9.2.4 Validierungsergebnisse im Herbst

Die Validierungsergebnisse im Herbst sind denen des Sommers sehr ähnlich. Die **B1-Variante** weist die bereits im vorherigen Kapitel beschriebenen Eigenschaften auf, deren Validierungsergebnisse sind also auch im Herbst inakzeptabel (vgl. B1 in Abb. 49 bis 51).

Unabhängig vom betrachteten Prediktand weist die **C1-Variante** in *Ourense* nahezu perfekte Validierungsergebnisse auf (vgl. C1 in unteren Hälften von Abb. 49 bis 51), unterschätzt jedoch die PCT90 in *A Coruña* signifikant (vgl. C1 in oberen Hälften von Abb. 49 bis 51), verliert hier also die Eigenschaft die p(E) von milden Nächten realistisch zu reproduzieren (vgl. C1 in Abb. 51, oben mit C1 in Abb. 48, oben).

Im Herbst schneiden die **M-Varianten** nur geringfügig schlechter ab als im Sommer: Es liegt lediglich 1 signifikanter BIAS vor (vgl. M2 in Abb. 51, oben) und DPCT10 ist in nur 6 von 18 Fällen signifikant, die sich auf *A Coruña* beschränken. (vgl. M1 bis M3 in der Abb. 49 bis 51). Das PCT90 der Tmax wird in *A Coruña* besser simuliert als in *Ourense*, wo es signifikant überschätzt wird (vgl. M1 bis M3 in Abb. 50, oben mit unten). Die PCT90 der Tmin werden in 4 von 6 Fällen realistisch modelliert, wobei *Ourense* besser abschneidet als *A Coruña* (vgl. M1 bis M3 in Abb. 51, oben mit unten).

Abbildung 49: Validierungsergebnisse der T_{mittel}, SON (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roekner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Abbildung 50: Validierungsergebnisse der Tmax, SON (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Wie bereits im Sommer sind die Validierungsergebnisse der 3 M-Varianten **untereinander** sehr homogen und weichen nur im Ausnahmefall signifikant voneinander ab (vgl. MM in Abb. 49 bis 51).

Auch die **MM-Variante** ist im Herbst nur geringfügig weniger verlässlich als im Sommer und zeichnet sich vor allem durch **räumlich** unterschiedliche Validierungsergebnisse aus: Werden die Mittelwerte und Perzentile in *Ourense* meist realistisch wiedergegeben (vgl. MM in unteren Hälften der Abb. 51 bis 53), so werden sie in *A Coruña* systematisch unterschätzt (vgl. MM in oberen Hälften von Abb. 49 bis 51). Ebenfalls fällt auf, dass die MM-Variante zu extreme Rekordtemperaturen simuliert³⁹ (vgl. MM in linken Hälften der Abb. 49 bis 51).

39 Ausnahme: Für die Tmin werden zu milde Wärmerekorde simuliert (vgl. MM in Abb. 51, links)

Abbildung 51: Validierungsergebnisse der Tmin, SON (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

9.3 Schlussfolgerungen für Arbeitsschritt 3

Es wird deutlich, dass die MM-Variante gegenüber verschiedenen Prediktanden, Jahreszeiten und Stationen robustere Ergebnisse liefert als deterministische Nachsagen, da sie Modellfehler weitestgehend kompensiert, wenn diese nicht systematisch sind.

Im Szenariozeitraum wird davon ausgegangen, dass die MM-Variante gerade im Sommer besonders glaubwürdige Projektionen liefern, da sie die lokalen CDF im Kontrollzeitraum prediktanden- und stationsunabhängig nahezu exakt reproduziert. Abb. 52 bis 54 verdeutlicht dies für **alle** in der Arbeit verwendeten Stationen. Auf eine nachträgliche Korrektur der MM-Projektionen kann also, zumindest zu dieser Jahreszeit, verzichtet werden. Auch die deterministischen Varianten werden nicht nachträglich manipuliert, da aus ihnen ja die MM-Variante erstellt wird. Eine auf korrigierten deterministischen Varianten basierende MM-Variante wäre damit nicht mehr konsistent zu der hier validierten Variante.

Abbildung 52: Modellierte und beobachtete CDF der T_{mittel} , alle Stationen, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, Meteogalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Weiterhin ist zu unterstreichen, dass die BCM2-Varianten im Szenariozeitraum (B1A1B und B1A2, vgl. Kap. 10) besonders kritisch betrachtet werden müssen: Im Kontrollzeitraum unterschätzten sie die jährliche Temperaturamplitude erheblich, was mit einer deutlichen Unterschätzung der Sommertemperaturen einhergeht (kalter BIAS). Dies wäre ein Argument dafür, die BCM2-Szenarioläufe aus dem *ensemble* auszuschließen oder die entsprechenden *downscaling*-Varianten im Szenariozeitraum (B1A1B und B1A2, vgl. Kap. 10.1) zumindest nachträglich zu korrigieren: Sie werden dennoch **nicht korrigiert**, da sie in die Berechnung der MM-Variante eingehen und die Modellfehler der übrigen deterministischen Varianten kompensieren.

Abbildung 53: Modellierte und beobachtete CDF der Tmax, alle Stationen, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, Meteogalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

Abschließen sei an dieser Stelle auf ein Detailproblem hingewiesen: Im Szenariozeitraum wird MM aus **2 BCM2**-, 3 CNCM3- und 9 MPEH5-Varianten generiert. Die in diesem Kapitel validierte MM-Variante wurde demgegenüber aus **1 BCM2**-, 1 CNCM3- und 3 MPEH5-Varianten erstellt. Der Anteil des BCM2 an der MM-Variante ist im Kontrollzeitraum also etwas größer als im Szenariozeitraum. Hierbei handelt es sich um ein Problem der Datenbeschaffung (vgl. Kap. 5.1), dessen Folgen für die Konsistenz zwischen Arbeitsschritt 2 und 3 (vgl. Abb. 16) als minimal eingestuft- und daher nicht weiter diskutiert werden.

Abbildung 54: Modellerte und beobachtete CDF der Tmin, alle Stationen, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006a, MeteGalicia 2009, Roeckner 2007a, Royer 2006a, Upalla et al. 2005)

10 Arbeitsschritt 3: Projektionen für JJA

Auf Grundlage der Validierungsergebnisse aus Arbeitsschritt 2 (vgl. Kap. 9.3) werden in diesem Kapitel Projektionen der Tmittel, Tmax und Tmin für den **Szenariozeitraum JJA 2021 bis 2050** generiert und mit dem **Referenzzeitraum JJA 1973 bis 2002** verglichen.

Nochmals ausdrücklich betont sei an dieser Stelle, dass der *spread* der Projektionen **nicht** als Konfidenzintervall der zu erwartenden Erwärmung zu interpretieren ist: Erstens ist das verwendete MMMICE zu klein, um den modellierbaren Unsicherheitsbereich zu simulieren. Es muss daher als dessen untere Grenze interpretiert werden. Zweitens könnte, aufgrund der beschriebenen Modellunsicherheiten und aufgrund der Tatsache, dass es sich um Simulationen und damit nicht um Stichproben handelt, selbst dann nicht auf die Grundgesamtheit des zu erwartenden Klimawandels geschlossen werden, wenn unendlich viele Szenarioläufe zur Verfügung stünden (Stainforth et al. 2007a:2158). Der Wahrscheinlichkeitsbegriff bezieht sich also im Folgenden auf **Modellwahrscheinlichkeiten**.

10.1 Vorgehensweise in Arbeitsschritt 3

Es werden 14 XGK (vgl. Gleichung 18) für 14 verschiedene GCM-Szenarioläufe erstellt, die Reanalysedaten im Trainings- (01.09.1973 bis 31.08.2002) und Szenariolaufdaten im Testzeitraum (01.09.2002 bis 31.08.2050) aufweisen. Diese **Projektionsmatrizen** haben die folgende Struktur:

$$XPROJ = \begin{bmatrix} XREAT850 & XREAMSLP \\ XPROJT850 & XPROJMSLP \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Mit } XPROJ &= \text{Projektionsmatrize} & (38) \\ XREAT850 &= \text{Matrize für T850, Reanalysezeitraum} \\ XREAMSLP &= \text{Matrize für MSLP, Reanalysezeitraum} \\ XPROJT850 &= \text{Matrize für T850, Projektionszeitraum} \\ XPROJMSLP &= \text{Matrize für MSLP, Projektionszeitraum} \end{aligned}$$

Da der Trainingszeitraum dreißig Jahre beträgt und er sowohl positive wie negative Phasen der im Untersuchungsraum relevanten Zirkulationsindizes abdeckt (vgl. Kap. 2.1), wird davon ausgegangen, dass die dekadische Variabilität der Prediktoren zufriedenstellend berücksichtigt wird. Auf ein *detrending* der Prediktordaten im Trainingszeitraum wird, wie in Matulla et al. (2004:13) und Imbert/Benestad (2005:247), verzichtet. Analog zu Arbeitsschritt 2 (vgl. Kap. 9.1) wird für die XPROJ die in Kap. 7 erläuterte CPCA und schließlich das in Kap. 6 geschilderte SD durchgeführt.

Nach dem SD liegt je Prediktand und Station ein *ensemble* von 14 Projektionen vor, aus denen die Sommertage im Szenariozeitraum (JJA 2021 bis 2050) ausgeschnitten werden. Analog zu Arbeitsschritt 2 wird die MM-Variante über deren Verknüpfung erstellt (vgl. Kap. 9.1), wobei diese, in Anlehnung an Benestad (2002a,b), nicht separat für jedes SRES-Emissionsszenario, sondern mit allen zur Verfügung stehenden deterministischen Varianten erfolgt. (vgl. Kap. 5.1).

Aufgrund der in Kapitel 9.3 genannten Gründe erfolgt keine nachträglich Korrektur der downgescalten Zeitreihen.

Da bislang noch kein wissenschaftlicher Konsens darüber besteht, wie Unsicherheitsbereiche im Szenariozeitraum definiert werden sollen (Stainforth et al. 2007a:2158), wird in der vorliegenden Arbeit wie folgt vorgegangen: Da 14 deterministische *downscaling*-Varianten vorliegen, kann für die relative Änderung (D) einer beliebigen statistischen Maßzahl P ein Zahlenvektor (DP_{Ens}) mit 14 Einzelwerten angegeben werden. Die Variationbreite dieses Vektors wird im Folgenden „**modellierte Variationsbreite**“ (**MVB DP**) genannt und ist identisch zum im angelsächsischen Sprachraum gebräuchlichen „*spread*“.

$$MVB\ DP = \min(DP_{Ens}) \leq DP \leq \max(DP_{Ens})$$

$$\text{mit } MVB\ DP = \text{modellierte Variationsbreite von } DP_{Ens} \quad (39)$$

$$DP_{Ens} = \text{Zahlenvektor mit 14 Werten für } DP$$

$$DP = \text{relative Änderung des statistischen Parameters } P$$

Alternativ beschreibt der Terminus „**modellierter Unsicherheitsbereich von DP**“ (**MUN DP**) das Intervall, dass durch die **Standardfehler (SF)** von DP_{Ens} beschrieben wird:

$$MUN\ DP = M_1(DP_{Ens}) \pm SF(DP_{Ens})$$

$$(40)$$

$$\text{mit } M_1(DP_{Ens}) = M_1 \text{ der MM-Variante} = \text{multi-model-mean von } DP$$

Im Gegensatz zu Arbeitsschritt 1 und 2 (vgl. Kap. 8 und 9) sind die Unsicherheitsbereiche im Szenariozeitraum also durch die Standardfehler definiert und werden nicht mit der *bootstrap*-Perzentilmethode (vgl. Kap. 8.1) berechnet.

10.2 Ergebnisse aus Arbeitsschritt 3

Alle Ergebnisse aus Arbeitsschritt 3 sind als CDF visualisiert und werden dem Leser als Begleitmaterial dieses Kapitels empfohlen (vgl. Abb. 62 bis 64 im Anhang). Sie können unterschiedliche Arten interpretiert werden: Erstens kann die absolute / relative Temperaturänderung der Perzentile abgelesen bzw. errechnet werden. Zweitens kann überprüft werden, wie sich die Auftretswahrscheinlichkeit von Tagen verändert, die einen gewissen Temperaturschwellenwert überschreiten, wobei absolute Schwellenwerte (z. B. 25° für einen Sommertag) oder stationsspezifische Schwellenwerte (z. B. 90% Perzentil in *Santiago*) angenommen werden können.

Im Folgenden wird zunächst die mittlere relative Erwärmung der T_{mittel} , T_{max} und T_{min} in °C angegeben (vgl. Kap. 10.2.1), was die Ergebnisse direkt mit denen aus Martínez de la Torre/ Míguez Macho (2009) vergleichbar macht (vgl. Kap. 11.3). Hiernach wird die relative Änderung der Auftretswahrscheinlichkeit seltener Wärmeereignissen erläutert (vgl. Kap. 10.2.2), die in Tab. 5 definiert sind. Für beide Maßzahlen wird der modellierte Unsicherheitsbereich angegeben. Zuletzt wird die modellierte Variationsbreite (*spread*) betrachtet und angegeben, ob sie von FUs, ICUs oder FUs dominiert wird (vgl. Kap. 10.2.3)

Tägliche Wärmeereignisse		
Name	Definition	Einheit
Wärmetage	Anzahl Tage $T_{\text{max}} > \text{PCT}_{90}$	% des REF
Hitzetage	Anzahl Tage $T_{\text{max}} > \text{PCT}_{95}$	"
Extreme Hitzetage	Anzahl Tage $T_{\text{max}} > \text{PCT}_{97,5}$	"
Nächtliche Wärmeereignisse		
Milde Nächte	Anzahl Tage $T_{\text{min}} > \text{PCT}_{90}$	% des REF
Wärmenächte	Anzahl Tage $T_{\text{min}} > \text{PCT}_{95}$	"
Extreme Wärmenächte	Anzahl Tage $T_{\text{min}} > \text{PCT}_{97,5}$	"

Tabelle 5: Definitionen seltener sommerlicher Wärmeereignisse (eig. Darst.)

10.2.1 Mittlere Erwärmung

In Abb. 55 wird die mittlere Erwärmung (DM_1) der Tmittel, Tmax und Tmin im Szenariozeitraum (JJA 2021 bis 2051) relativ zum Referenzzeitraum (JJA 1973 bis 2002) und an allen verwendeten Stationen angegeben. Die *multi-model-mean* (MM) sind als gelbe Kästchen, die modellierten Unsicherheitsbereiche als Fehlerbalken dargestellt (vgl. Gleichung 40).

Abbildung 55: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der mittleren relativen Erwärmung für Tmittel, Tmax und Tmin, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, MeteoGalicia 2009, Roekner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

- **Tmittel: $+0,5 \pm 0,1^\circ\text{C}$ (A Coruña) bis $+1,2^\circ \pm 0,2^\circ\text{C}$ (Vigo)**
- **Tmax: $+0,7 \pm 0,2^\circ\text{C}$ (A Coruña) bis $+1,8^\circ \pm 0,3^\circ\text{C}$ (Ponteareas)**
- **Tmin: $+0,3 \pm 0,1^\circ\text{C}$ (A Coruña) bis $+0,8^\circ \pm 0,2^\circ\text{C}$ (Vigo)**

Die DM_1 ist für alle Prediktanden an allen Stationen signifikant⁴⁰. Ebenfalls stationsunabhängig ist sie für die Tmax am höchsten und für die Tmin am niedrigsten. Die DM_1 der Tmittel nimmt die Mittelstellung ein.

Die DM_1 der Tmax ist an **allen** Stationen signifikant höher als die der Tmin, jedoch nur an wenigen Stationen (3 von 9) signifikant höher als die der Tmittel.

40 Zur Erinnerung: Es handelt sich um modellierte signifikante Unterschiede!

Der abmildernde Effekt des Meeres ist lediglich im Küstenabschnitt der Rías Altas (**A Coruña**) spürbar, wo die DM_1 für alle drei Prediktanden signifikant niedriger ist als an den meisten übrigen Stationen (vgl. Abb. 55).

10.2.2 Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit von Wärmeereignissen

In Abb. 56 ist die Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit ($Dp(E)$) von täglichen und nächtlichen Wärmeereignissen (vgl. Tab. 5) in % der $p(E)$ des Referenzzeitraums angegeben. $Dp(E) = 0\%$ entspricht hierbei **keiner** Änderung. Wieder werden *multi-model-mean* (MM) und modellierte Unsicherheitsbereiche (Fehlerbalken) visualisiert.

Abbildung 56: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit täglicher Wärmeereignisse, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

- **Wärmertage: +67 ± 16% (A Coruña) bis +109 ± 20% (Santiago)**
- **Hitzetage: +105 ± 25% (Lugo) bis +172 ± 33% (Santiago)**
- **Extreme Hitzetage⁴¹: +200 ± 39% (Lourizán) bis +312 ± 62% (Sarria)**

Es wird deutlich, dass tägliche Wärmeereignisse im Szenariozeitraum umso wahrscheinlicher sind, je seltener sie im Referenzzeitraum sind. Hierbei ist die $Dp(E)$ der Hitzetage an den meisten

⁴¹ Nicht beachtet im letzten Fall: Xinzo mit +135 ± 26%

Stationen (6 von 9) signifikant höher als die der Wärmetage und die Dp(E) der extremen Hitzetage an praktisch allen Stationen signifikant höher als die der Hitzetage⁴².

Der modellierte Unsicherheitsbereich der Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit (MUN Dp(E)) verhält sich analog: Er ist umso breiter, je seltener das Wärmeereignis im Referenzzeitraum ist.

In Abb. 57 ist die Dp(E) der nächtlichen Wärmeereignisse (vgl. Tab. 5) dargestellt:

Abbildung 57: Multi-model-mean und modellierter Unsicherheitsbereich der Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit nächtlicher Wärmereignissen, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

- **Milde Nächte: +47 ± 11% (A Coruña) bis +115 ± 20% (Vigo)**
- **Wärmenächte: +47 ± 15% (A Coruña) bis +165 ± 30% (Vigo)**
- **Extreme Wärmenächte⁴³: +64 ± 20% (A Coruña) bis +277 ± 53% (Vigo)**

Auch diese ist im Szenariozeitraum umso höher, je seltener das Ereignis im Referenzzeitraum ist. Im Gegensatz zu den täglichen Wärmeereignissen ist diese Tendenz allerdings weniger deutlich (vgl. Abb. 57 mit Abb. 58): Die Dp(E) der Wärmenächte unterscheidet sich an den meisten Stationen nicht signifikant von der der milden Nächte und extremen Wärmenächte. Die Dp(E) der extremen Wärmenächte ist zudem an 3 von 9 Stationen nicht signifikant höher als die der milden Nächte (vgl. Abb. 58).

42 Ausnahme. Xinzo

43 Nicht beachtet im letzten Fall: Xinzo mit +135 ± 26%

Abb. 58 ermöglicht Aussagen über den **Grad des Zusammenhangs** zwischen der $D_p(E)$ eines Wärmeereignisse im **Szenariozeitraum** (abhängige Variable) und dessen $p(E)$ im Referenzzeitraum zu treffen (unabhängige Variable): An jeder der 9 verwendeten Stationen (x-Achse) zeigt sie das *multi-model-mean* der $D_p(E)$ (z-Achse) in Abhängigkeit der $p(E)$ im **Referenzzeitraum** (y-Achse). Auf der y-Achse sind in 1%-Schritten Perzentilschwellenwerte vom 75. Perzentil (oberes Quartil) bis zum 99. Perzentil aufgetragen. Sie gibt also 25 unterschiedliche Definitionen des Terminus „Wärmeereignis“ an. Wärmeereignisse, die das PCT99 überschreiten, haben dabei eine $p(E)$ von 1 %, solche, die das PCT98 überschreiten eine $p(E)$ von 2% usw. (vgl. auch Abb. 59). In der oberen Bildhälfte sind die täglichen-, in der unteren Bildhälfte die nächtlichen Wärmeereignisse dargestellt.

Abbildung 58: Prozentuale Änderung der Auftretswahrscheinlichkeit eines Wärmeereignisses in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, Meteogalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

Es wird eine räumlich robuste inverse Beziehung zwischen der $D_p(E)$ eines Wärmeereignisse im Szenariozeitraum und dessen $p(E)$ im Referenzzeitraum deutlich:

Bis ungefähr zum PCT90-Schwellenwert ist $D_p(E) = f(p(E))$ sowohl für die täglichen als auch für nächtlichen Wärmeereignisse eine absteigenden Linearfunktion. **Ab dem PCT90-Schwellenwert ist diese Funktion für beide Ereignistypen zu unterscheiden:** Ist sie für **nächtliche** Wärmeereignisse weiterhin **linear**, so wird sie für **tägliche** Wärmeereignisse besser durch eine

absteigenden Exponentialfunktion beschrieben. In Abb. 59 ist dies exemplarisch für die Station Lourizán dargestellt, wobei die *goodness of fit* mit dem Bestimmtheitsmaß (R^2) angegeben wird.

Abbildung 59: Prozentuale Änderung der Auftretswahrscheinlichkeit eines Wärmeereignisses in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, tägliche (rot) und nächtliche Wärmeereignisse (blau) in Lourizán, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel: So ist die oben beschriebene Funktion für **tägliche** Wärmeereignisse in **Xinzo** bis in die oberen Perzentile **linear** (vgl. Abb. 58 oben) und für **nächtliche** Wärmeereignisse in **Santiago** und **Vigo** **absteigend exponentiell** (vgl. Abb. 58 unten).

10.2.3 Modellierte Variationsbreite (*spread*)

Abb. 62 bis 64 im Anhang verdeutlichen, dass die modellierte Variationsbreite (*spread*) insbesondere in den oberen Perzentilbereichen der T_{mittel} und T_{max} erheblich ist. Die FUs weisen die Größenordnung der ICUs **der MPEH5-Varianten** auf und sind damit sehr viel geringer sind als die MUs. Bedingt durch die konstante Größe des verwendeten *ensemble*, verliert MM mit abnehmender $p(E)$ des (im Referenzzeitraum definierten) Wärmeereignisses seine Resistenz gegenüber individuellen Modellfehlern, die in gleiche Richtung an Bedeutung gewinnen (vgl. deterministische Varianten in in Abb. 62 bis 64 im Anhang).

Abschließend zeigt Abb. 60 die modellierte Variationsbreite (*spread*) der Änderung der

Auftrittswahrscheinlichkeit (MVB $Dp(E)$, vgl. Gleichung 39) von täglichen und nächtlichen Wärmeereignissen. Der *spread* ist auf der z-Achse als Funktion der $p(E)$ des Wärmeereignisses im Referenzzeitraum (y-Achse) und der betrachteten Station (x-Achse) dargestellt. Abb. 60 ist also analog zu Abb. 58 aufgebaut.

Es fällt auf, dass sich die „Orographie“ in Abb. 60 und 58 gleicht. Die im vorherigen Kapitel für die $Dp(E)$ identifizierten Funktionen sind also auf die MVB $Dp(E)$ übertragbar (vgl. Kap. 10.2.2).

Abbildung 60: Modellerte Variationsbreite der prozentualen Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines Wärmeereignissen in Abhängigkeit seiner Wahrscheinlichkeit im Referenzzeitraum, JJA (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c, MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d, Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005)

11 Diskussion

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Anwendung statistischer *downscaling*-Verfahren zur Herstellung robuster Temperaturszenarien ein aufwendiger Prozess ist. Die Ergebnisse sind von einer Reihe von Entscheidungen abhängig, die möglichst objektiv getroffen werden sollten. Zur Vermeidung statistischer Artefaktbildung müssen Objektivierungsmethoden jedoch, falls möglich, auf ihren Wirkungszusammenhang überprüft werden, auf subjektive Entscheidungen kann also nie ganz verzichtet werden.

Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Arbeit als kontinuierlicher Prozess zu sehen. Entscheidungen, die zu Arbeitsbeginn unter subjektiven Kriterien getroffen werden, haben dabei bereits Auswirkungen auf die Endergebnisse und können nur unter großem Arbeitsaufwand nachträglich objektiviert und ggf. optimiert werden. Dieser Prozess der Entscheidungsfindung rückt in den Mittelpunkt der vorliegenden Diskussion, wobei mit Blick auf die Zukunft Verbesserungsvorschläge gemacht werden, die in dieser Arbeit nicht umgesetzt werden konnten.

11.1 Diskussion von Arbeitsschritt 1

Wie schon in Matulla et al. (2004:63) vermutet, aber nicht nachgewiesen wird, zeigt das *Predictor-screening* unter optimalen Bedingungen, dass der optimale **individuelle** Prediktor signifikant schlechtere Validierungsergebnisse liefert, als eine **Kombination** der besten Prediktoren. Die Ergebnisse stimmen damit denen in (Huth 2002, Timbal et al. 2003, Timbal/McAvaney 2001) überein.

Obwohl das Prediktorfeld ALL mehr Informationen enthält als die Zweier- und Dreierkombinationen, werden signifikant schlechtere Validierungsergebnisse erzielt. Dies weist darauf hin, dass die Anzahl von Dimensionen, für die die AN sinnvolle Anlogsituationen finden kann, überschritten wird. Es stellt sich also die Frage nach dem „Grenzwert“ der Dimensionalität, oder genauer: Ab welcher Anzahl von k Dimensionen führt die Einbeziehung von $k + 1$ Dimensionen zu gleichen- oder sogar schlechteren Validierungsergebnissen? Auch im Hinblick auf das zeitaufwendige *postprocessing* von GCM-Prediktorwerten, wird davon abgeraten, möglichst viele Prediktoren in das Prediktorfeld einzuschließen, wie dies z. B. in Gutiérrez et al. (2004a) geschieht.

Die weit verbreitete Meinung Temperaturprediktanden könnten aus einer **Zweierkombination** von großräumigen Zirkulation und Temperatur optimal downgescalt werden (Huth 2002, Timbal et al. 2003, Timbal/McAvaney 2001) ist im Untersuchungsgebiet nur für die T_{mittel} und T_{max} optimal – für diese beiden Prediktanden bringt die Einbeziehung der SH850 keinen signifikanten Mehrwert. Demgegenüber sollte SH850 in das Prediktorfeld eingehen, wenn die T_{min} downgescalt werden

sollen. Dass zur Simulation der Tmin auf Informationen der großräumigen Zirkulation (MSLP) verzichtet werden kann, mutet zunächst unverständlich an, sind doch autochthone Wetterlagen der ausschlaggebende Faktor der Bildung von Bodeninversionen. Möglicherweise bestehen hier Kollinearitäten zwischen SH850T850 und dem MSLP, so dass letzterer nicht explizit in das Prediktorfeld eingeschlossen werden muss.

Gegenüber der objektiven Bestimmung der Prediktoren, ist die in dieser Arbeit getroffene Domainauswahl, wie in Matulla et al. (2004:11), weitaus subjektiver: Es wird Benestad (2002a:112), Timbal/McAvaney (2001:953) und Timbal et al. (2003:822) gefolgt und eine relativ kleine Domain angenommen, die zu allen Jahreszeiten und in allen Arbeitsschritten konstant gehalten wird. Die genannten Autoren gehen jedoch von optimalen Bedingungen aus und ignorieren damit, dass die von ihnen definierte optimale Domain möglicherweise kleiner ist, als die *skillfull scale* der verwendeten GCMs.

In der vorliegenden Arbeit wird diese, unabhängig von unterschiedlichen Auflösungen der verwendeten GCMs mit „roughly 1000km“ (Christensen et al. 2007b:852) angenommen. Neben der Tatsache, dass diese Definition sehr vage ist, wird ignoriert, dass sich die *skillfull scale* ggf. von GCM zu GCM, von Jahreszeit zu Jahreszeit und von Prediktor zu Prediktor unterscheiden.

Welche Rückschlüsse lassen die jahreszeitenspezifischen Validierungsergebnisse der T850MSLP unter optimalen Bedingungen auf das verwendete statistische Modell zu?

Unter optimalen Bedingungen ist das Modell für die Tmin suboptimal. Bei Einbeziehung von SH850 in das Prediktorfeld hätte das SD einen höheren *skill*, wobei keine Aussagen darüber gemacht werden können, zu welcher Jahreszeit dieser Vorteil am größten wäre. Für die Tmittel und Tmax ist das Modell optimiert, wenn über **alle Jahreszeiten** validiert wird. Der *skill* der derart berechneten optimale Prediktorkombination weist allerdings einen deutlichen Jahrgang auf. Insbesondere im Winter könnten daher andere Prediktorkombinationen existieren, die einen höheren *skill* aufweisen. Selbstverständlich ist auch möglich, dass die optimale Domain im Winter erheblich von der optimalen Domain der übrigen Jahreszeiten abweicht, der Jahrgang des *skill* also aus der Tatsache resultiert, dass die Domain zu allen Jahreszeiten konstant gehalten wird.

Der Vergleich mit anderen Studien zeigt, dass die AN im Untersuchungsraum erfolgreich eingesetzt werden kann. Im Sommer stimmen die RS mit den Validierungsergebnissen aus McAvaney/Timbal (2001:956)-, im Herbst mit denen aus Timbal et al. (2003:815) praktisch überein⁴⁴. Hierbei ist zu unterstreichen, dass die relativ hohen Werte der RS nicht über die Mittelung der *nearest-neighbour*-Gruppen erzwungen wurde, die zu einer erheblichen Unterschätzung der Streuung führen würde.

⁴⁴ Eine Umrechnung der in dieser Arbeit angegebenen RS in R ergibt keine signifikanten Unterschiede. R und RS sind also praktisch identisch und die RS der vorliegenden Arbeit können mit den R in Timbal/McAvaney (2001:956) Timbal et al. (2003:815) verglichen werden.

In Übereinstimmung mit Matulla et al. (2004:29-30) unterschätzt die in dieser Arbeit verwendete Version der AN die Persistenz lokaler Zeitreihen leicht. Wieder werden im Winter schlechteste Validierungsergebnisse erzielt, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass das statistische Modell zu dieser Jahreszeit nicht optimal ist. Da der Grad der Unterschätzung, mit Ausnahme des Winters, zu allen Jahreszeiten relativ gering ist und die Persistenz **an einzelnen Stationen** beinahe perfekt reproduziert wird, ist zu vermuten, dass die AN durchaus das Potential hat, diese vollständig zu reproduzieren. Es sind insbesondere einzelne schwere Fehler (vgl. MAE und RMSE in Abb. 31 bis 33), die zur Unterschätzung der Persistenz führen. Eine Korrektur des Problems wäre relativ leicht, wenn man der AN ein **Gedächtnis** verliehe: Hierbei wird zunächst eine *neighbour*-Gruppe gesucht. Daraufhin wird der *nearest-neighbour* auf seine Konsistenz zum Vortagswert überprüft. Ist er wärmer oder kälter als ein bestimmter Schwellenwert, so wird er nicht angenommen und der zweitnächste Nachbar der gleichen Prüfung unterzogen. Alternativ kann nach Timbal/McAvaney (2001:956) vorgegangen- und Analoge von mehreren Tagen gesucht werden.

11.2 Diskussion von Arbeitsschritt 2

Werden SD mit mit GCM-Kontrollläufen im Testzeitraum durchgeführt sind 2 Fehlerquellen zu unterscheiden: Fehler des SD und Modellfehler der GCMs. Die beiden Fehlertypen können sich einerseits aufaddieren, wie in der vorliegenden Arbeit die BIAS der frühjahreszeitlichen Tmax, sich andererseits aber auch gegenseitig aufheben. Besonders gute Validierungsergebnisse resultieren also möglicherweise daraus, dass sich die Fehler des SD und die der GCM-Kontrollläufe kompensieren, was im Szenariozeitraum nicht absehbare Folgen hat. An dieser Stelle wird eine **Schwachstelle** der in dieser Arbeit vorgestellten Vorgehensweise und auch der Publikationen von Matulla et al. (2004), Timbal/McAvaney (2001) und Timbal et al. (2003) deutlich: Der Anteil der beiden Fehlerquellen am „Gesamtfehler“ kann nicht genau festgestellt werden.

In der vorliegenden Arbeit werden im Sommer und Herbst zufriedenstellende Ergebnisse unter optimalen **und** suboptimalen Bedingungen erzielt. Der Einfluss des genannten Kompensationseffektes ist also, zumindest zu diesen Jahreszeiten, gering.

Da die AN die zentralen Bereiche der CDF sowie deren PCT10 und PCT90 unter optimalen Bedingungen realistischer simuliert als unter suboptimalen Bedingungen, liegt der Schluss nahe, dass die Fehler der deterministischen Nachsagen weniger aus der AN, sondern aus Modellfehlern der GCM-Kontrollläufe resultieren. Diese können mit der MM-Variante korrigiert, werden, wenn sie nicht systematisch sind.

Hier zeigt die vorliegende Arbeit ihre **Stärken** auf: Obwohl ein relativ kleines MMMICE verwendet wird, werden die individuellen Modellfehler durch die MM-Variante reduziert. Vor allem im Sommer

und Herbst können die lokalen CDF mit der MM-Variante nahezu exakt reproduziert werden, eine nachträgliche Korrektur erübrigt sich zu diesen Jahreszeiten also.

Es bietet sich ein Vergleich mit den *multi-model-mean*-BIAS des PRUDENCE-ensemble (PRUDENCE-BIAS) an, die in Abb. 61 für den Zeitraum 1961 bis 1990 angegeben sind.

Vergleicht man Abb. 61 mit den Abb. 40 bis 51, wird deutlich, dass die MM-Variante lediglich für die frühjahreszeitlichen Tmax Innergalziens (*Ourense*, vgl. Abb. 44, unten) einen höheren BIAS aufweist als das PRUDENCE-ensemble. Zudem ist der PRUDENCE-BIAS der Tmin zu allen Jahreszeiten um $\sim 1^\circ\text{C}$ höher als der BIAS der MM-Variante. (vgl. 3 Spalte in Abb. 61 mit Abb. 42, 45, 48 und 51). Es kann also ohne Übertreibung konstatiert werden, dass die BIAS der vorliegenden Arbeit **insgesamt** niedriger sind als die des PRUDENCE-Projektes.

Besonders interessant ist hierbei, dass auch der PRUDENCE-BIAS der Tmax im Frühjahr höher ist als zu den übrigen Jahreszeiten (vgl. Abb. 44 unten mit Abb. 61, 2. Zeile). Dies unterstreicht die Vermutung, dass es zu dieser Jahreszeit **systematische Modellfehler** existieren, die in vielen GCM-Läufen zum Vorschein kommen und sich in den Tmax der downgescalten Zeitreihen der kontinentalen Stationen fortsetzen. Um welchen Fehler es sich dabei handelt, kann an dieser Stelle nur vermutet werden. Eventuell werden winterliche „sudden stratospheric warmings“ (Charton/Polvani 2007) die zu dominant meridionaler Anströmungsrichtung bis in die Frühlingsmonate führen (Langematz 2009, pers. Komm., Thompson et al. 2001), von den GCMs nicht reproduziert, weil die Wechselwirkungen von Stratosphären- und Troposphärenzirkulation von diesen nur ungenügend simuliert werden (Miller et al. 2006). Dies ginge einher mit einer Unterschätzung der Strahlungswetterlagen, die dazu führte, dass die Tmax an Stationen, die nicht in unmittelbarer Küstennähe liegen, unterschätzt würden. Gegen dieses Argument spricht jedoch, dass das CNM3 die Kopplung von Stratosphären- und Troposphärenströmung besser simulieren sollte (Niehörster et al. 2008:3) als das BCM2 und MPEH5, ihre *downscaling*-variante aber dennoch einen erheblichen negativen BIAS aufweist. Möglicherweise ist es auch die arktische Packeisgrenze, die im Frühjahr von den hier verwendeten GCMs zu weit äquatorwärts angenommen und so zum genannten negativen BIAS führt.

Dass die oberen Perzentile der Tmax von den M-Varianten überschätzt werden (vgl. Abb. 47), ist konsistent zu Sterl et al. (2008:1), die postulieren, dass das MPEH5 die Rekordmaximumtemperatur in vielen Regionen der Welt überschätzt.

Abbildung 61: Multi-model-BIAS des PRUDENCE-ensemble für Tmittel, Tmax und Tmin zu allen Jahreszeiten (PRUDENCE 2005)

11.3 Diskussion von Arbeitsschritt 3

Das in dieser Arbeit lediglich Projektionen für den Sommer gemacht werden, folgt aus dem Anspruch, Projektionen zu generieren, die auf sehr guten Validierungsergebnissen im Kontrollzeitraum beruhen. Die in dieser Arbeit vorgestellten MM-Projektionen sind also besonders vertrauenswürdig. Da die Validierungsergebnisse im Herbst mit denen des Sommers vergleichbar sind, hätten freilich auch die Herbstprojektionen betrachtet werden können.

Der große Variationsbereichs des verwendeten *ensemble* zeigt eindeutig, dass auf deterministische Projektionen insbesondere dann verzichtet werden sollte, wenn die $Dp(E)$ von seltenen Ereignissen betrachtet werden. Die Argumentation spitzt sich zu, wenn solche Projektionen als relative Änderungen zwischen Kontroll- und Szenariozeitraum angegeben werden und die im Kontrollzeitraum downgescalten Zeitreihen nicht gegen Beobachtungen validiert werden (Martínez de la Torre/Míguez Macho 2009). Im ungünstigsten Fall werden relative Änderungen eines Modellklimas als Projektionen „verkauft“, die nichts mehr mit dem beobachteten Klima gemein haben.

Diese Arbeit schlägt einen alternativen Weg vor: Die Änderungen im Szenariozeitraum werden relativ zu den Beobachtungen im Referenzzeitraum angegeben, was natürlich eine erfolgreiche Validierung im Kontrollzeitraum voraussetzt. Das ein sehr guter *fit* lediglich im Sommer und Herbst gelingt, ist Folge von Entscheidungen die bereits zu Beginn der Arbeit gemacht wurden: Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Domain, die in der vorliegenden Arbeit in allen Arbeitsschritten und zu allen Jahreszeiten konstant gehalten wurde. Hinzu kommt die Tatsache, dass in dieser Arbeit lediglich 3 unterschiedliche GCMs verwendet wurden.

Da die FUs die gleiche Größenordnung aufweisen wie die ICUs und die MUs den größten Teil des *spread* ausmachen, muss die MM-Variante nicht separat für jedes Emissionsszenario berechnet werden, wenn der Szenariozeitraum bis Mitte diesen Jahrhunderts angenommen wird. Würden die Projektionen bis Ende diesen Jahrhunderts fortgesetzt, so könnte sie separat für jedes Emissionsszenarien berechnet werden, um den zunehmenden FUs Rechnung zu tragen.

In Ausweitung der vorliegenden Arbeit könnte die optimale Domain unter Berücksichtigung von ggf. jahreszeitlich variierenden optimalen Prediktorkombinationen und *skillfull scales* der verwendeten GCMs gesucht werden. Auf diese Art und Weise wäre es evtl. möglich die lokalen CDF zu **jeder** Jahreszeit exakt zu reproduzieren. Gelänge dies nicht, so bestünde die Möglichkeit das *ensemble* mit zusätzlichen Läufen **unterschiedlicher** GCMs zu erweitern und die Suche nach der optimalen Domain unter suboptimalen Bedingungen zu wiederholen. Hätte diese Vorgehensweise Erfolg, so wäre die nachträgliche Korrektur der downgescalten Zeitreihen zu allen Jahreszeiten obsolet.

Der Vergleich der MM-Projektion für die Sommermonate mit den Ergebnissen aus Martínez de la Torre/Míguez Macho (2009) unterstreicht die Robustheit des Erwärmungssignal im Untersuchungsraum. Ebd. geben relative mittlere Temperaturänderungen zwischen 1984 bis 1995 und 2034 bis 2051 an, die auf der *delta change*-Methode beruhen.

Für die Tmittel geben ebd. konkret eine Erwärmung $> 2,5^{\circ}\text{C}$ für die gesamte Comunidad an. Für die Tmax ist diese mit $> 2,5^{\circ}$ in der Küstenregion sowie im Raum *Ourense* (Innergalizien) größer als im restlichen Galizien ($\sim 2,25^{\circ}\text{C}$) und für die Tmin werden $1,5^{\circ}$ im Raum *Ourense* bis $\sim 2,75^{\circ}$ in

den nordwestlichen Küstenregionen erreicht.

Ebd. geben also für alle drei Prediktanden größere relative Temperaturänderungen an, als dies die vorliegende Arbeit tut (vgl. Abb. 55). Dies erklärt sich zunächst daraus, dass unterschiedliche Referenz- und Szenariozeiträume angenommen werden. Zweitens verwenden ebd. lediglich **einen** Szenariolauf des HADCM3-GCMs (Niehörster et al. 2008:4), es handelt sich also um eine **deterministische Projektion**. Drittens nehmen sie einen nur 17 jährigen Szenariozeitraum an, in dem sich das HADCM3 möglicherweise eine warme Phase der natürlichen Klimavariabilität befindet. Die letzten beiden Punkte weisen darauf hin, dass die Projektionen der vorliegenden Arbeit robuster sind als diejenigen in Martínez de la Torre/Míguez Macho (2009) und damit glaubwürdiger erscheinen.

Weiterhin ist die räumliche Struktur der Projektionen beider Arbeiten unterschiedlich. Ebd. geben für die Tmittel und Tmax eine höhere mittlere Erwärmung im Küstenbereich als in Innergalizien an. Die vorliegende Arbeit postuliert das Gegenteil – die mittlere Erwärmung ist an den Küstenstationen signifikant geringer als an den kontinentaleren Stationen, wobei der abmildernde Effekt des Meeres nur in **unmittelbarer** Küstennähe wirksam ist (vgl. Abb. 55). Unter Vorbehalt der Möglichkeit, dass das dynamische *downscaling* ebd. einen wichtigen vom Meer getriggerten regionalen Rückkopplungsprozess simuliert, den das statistische Verfahren nicht wiedergibt, ist die Raumstruktur der in dieser Arbeit vorgelegten Projektionen glaubwürdiger als die in Martínez de la Torre/Macho (2009): Aufgrund der höheren Wärmekapazität von Wasser erwärmen sich die Ozeane weniger schnell als die Landflächen, was in Küstennähe zum bekannten Kühlungseffekt führt (Christensen et al. 2007: 849).

Das im Sommer die Tmax eine signifikant höhere mittlere Erwärmung erfahren als die Tmin, die mittlere Tagestemperaturamplitude also wächst, weist darauf hin, dass antizyklonale Wetterlagen im Szenariozeitraum an Bedeutung gewinnen. Dies ist konsistent zur polwärtigen Ausdehnung des Azorenhochs, die von der Mehrzahl der AR4-GCMs in der zweiten- (Lu et al. 2007, Taboada et al. 2009b) und vom MPEH5 bereits in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts simuliert wird (Zorita 2009, pers. Komm.) Bei simuliertem häufigeren Hochdruckeinfluss und Nordostwinden liegen die *Rías Baixas* häufiger im Lee. Dies würde erklären, warum die mittlere Erwärmung für alle drei Prediktanden an den Stationen Vigo und Pontareas im Stationsvergleich am höchsten ist, und warum sie für die Tmittel und Tmax in Lourizán (*Rías Baixas*) signifikant höher ist, als in A Coruña (*Rías Altas*), obgleich beide Stationen in unmittelbarer Küstennähe liegen (vgl. Abb. 55).

12 Schlussfolgerungen

Unter **optimalen Bedingungen** ist die Prediktorkombination T850SH850MSLP für *downscaling*-Verfahren der Tmittel, Tmax **und** Tmin im Übergangsraum zwischen Winterregenklima und außertropischer Westwindzone besonders geeignet. Für die Tmittel und Tmax kann auf SH850-, für die Tmin auf den MSLP verzichtet werden. Wird nach Jahreszeiten validiert, sollte in Betracht gezogen werden, dass die optimale Domain- und Prediktorkombination möglicherweise variiert.

Unter suboptimalen Bedingungen liefert ein *ensemble* von downgescalten Zeitreihen (MM-Variante) umso verlässlichere- und jahreszeitlich robustere Nachsagen, je mehr Kontrollläufe **unterschiedlicher GCMs** verwendet werden.

Hierbei wird davon abgeraten, ein *ensemble* ausschließlich mit Läufen desselben GCMs zusammenzustellen, da diese ähnliche Modellfehler aufweisen. Die mit ihnen downgescalten Zeitreihen zeichnen sich also durch identische Fehlertypen auf, die auch durch deren Verknüpfung (MM-Variante) nicht kompensiert werden können. Im Vergleich zu deterministischen *downscaling*-Verfahren weisen *multi-initial-condition-ensemble* also keinen wirklichen Mehrwert auf.

Die unter optimalen Bedingungen identifizierte optimale Domain sollte zusätzlich mit GCM-Kontrollläufen im Testzeitraum validiert werden, um ggf. unterschiedlichen *skillfull scales* Rechnung zu tragen. Es bietet sich an, die in dieser Arbeit verwendete *reliability score* nach nach Perkins et al. (2008) zu maximieren, die als Validierungsmaß der Persistenz allerdings ungeeignet ist.

Von deterministischen **Projektionen** ist insbesondere dann Abstand zu nehmen, wenn:

1. Projektionen von Auftrittswahrscheinlichkeiten seltener Ereignisse gemacht werden.
2. das SD im Kontrollzeitraum nicht gegen Beobachtungen validiert wird.
3. Projektionen relativ zu Simulationen im Kontrollzeitraum angegeben werden.

Wird der Szenariozeitraum bis Mitte diesen Jahrhunderts angenommen, kann die MM-Variante aus allen verfügbaren *downscaling*-Varianten berechnet werden, da die MUs weitaus größer sind als die FUs und ICUs.

Je seltener das zu projizierende Ereignis im Referenzzeitraum ist, desto mehr Szenarioläufe **unterschiedlicher** GCMs müssen herangezogen werden, um resistente Projektionen erstellen zu können. Für ein *ensemble* konstanter Größe gilt im Umkehrschluss: Je seltener das betrachtete Ereignis im Referenzzeitraum ist, desto weniger resistent kann seine modellierte Auftrittswahrscheinlichkeit im Szenariozeitraum projiziert werden. Die Arbeitsziele sollten also in

Funktion der für das *postprocessing* zur Verfügung stehenden Zeit definiert werden.

Würde das aktuelle MMMICE mit weiteren Läufen unterschiedlicher GCMs vergrößert und die Domain als Funktion der *skillful scale* seiner einzelnen Mitglieder definiert, wird erwartet, dass die lokalen CDF unter suboptimalen Bedingungen zu allen Jahreszeiten reproduziert werden können. Dies ist der Türöffner zu gegenüber individuellen Modellfehlern resistenten lokale Projektionen, die weder nachträglich korrigiert noch relativ zu ihren Pendants im Kontrollzeitraum angegeben werden müssen.

Literaturverzeichnis

- Alexandersson, H./Moberg, A. (1997): Homogeneization of Swedish temperature data. Part I: Homogeneity test for linear trends. In: *International Journal of Climatology*, 17, 25-37.
- Allen, M. R./Stott, P. A./Mitchell, J./Schnur, R./Delworth, T. (2000): Quantifying the uncertainty in forecasts of anthropogenic climate change. In: *Nature*, 407, 617-620.
- Alley, R. B./Marotzke, J./Nordhaus, W. D./Overpeck, J. T./Peteeet, D. M./Pielke, R. A. Jr./Pierrehumbert, R. T./Rhines, P. B./Stocker, T. F./Talley, L. D./Wallace, J. M. (2003): Abrupt climate change. In: *Science*, 299, 2005-2010.
- Alley, R. B./ Clark, P. U./ Huybrechts, P./Joughin, I. (2005): Ice-sheet and sea-level changes. In: *Science*, 310, 456-460.
- Arrhenius, S. (1896): On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. In: *The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 5, 237-276.
- Bahrenberg, G./Giese, E./Mevenkamp, N./Nipper, J. (2008): Statistische Methoden in der Geographie: Band 2 - Multivariate Statistik. 4. Auflage. Gebrüder Bornträger-Verlagsbuchhandlung, Berlin.
- Ballerster, J./Douville, H./Chauvin, F. (2009): Present-day climatology and projected changes of warm and cold days in the CNRM-CM3 global climate model. In: *Climate Dynamcs*, 32, 35-54.
- Barnett, T. P. (1999): Comparision of near-surface air temperature variability in 11 coupled global climate models. In: *Journal of Climate*, 12, 511-518.
- Barnett, T. P./Preisendorfer, R. (1978): Multifield analog prediction of short-term climate fluctuations using a climate state vector. In: *Journal of Atmospheric Science*, 35, 1771-1787.
- Barnett, T. P./Pierce, D. W./Schnur, R. (2001): Detection of anthropogenic climate change in the world's oceans. In: *Science*, 292, 270-274.
- Benestad, R.E. (2001): A comparision of between two empirical downscaling techniques. In: *International Journal of Climatology*, 21, 1645-1668.
- Benestad, R. E. (2002a): Empirically downscaled temperature scenarios for northern Europe based on a multi-model ensemble. In: *Climate Research*, 21, 105-125.
- Benestad, R. E. (2002b): Empirically downscaled multimodel ensemble temperature and precipitation scenarios for Norway. In: *Journal of Climate*, 15, 3008-3027.
- Benestad, R. E. (2003): What can present climate models tell us about climate change. In: *Climatic Change*, 59, 311-331.

- Benestad, R. E. (2005): Climate change scenarios for northern Europe from multi-model IPCC AR4 climate simulations. In: *Geophysical Research Letters*, 32, L17704.
- Benestad, R.E. (2006): Solar activity and Earth's climate. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Benestad, R. E./Hanssen-Bauer, I./Forland, E. J. (2007): An evaluation of statistical models for downscaling precipitation and their ability to capture long-term trends. In: *International Journal of Climatology*, 27, 649-665.
- Benestad, R. E./Hanssen-Bauer, I./Chen, D. (2008): Empirical-statistical downscaling. World Scientific Publishing, Singapore.
- Beniston, M. (2004): The 2003 heat wave in Europe: a shape of things to come? In: *Geophysical Research Letters*, 31, L02022.
- Beniston, M./Stephenson, D. B. (2004): Extreme climatic events and their evolution under changing climate conditions. In: *Global and Planetary Change*, 44, 1-9.
- Boé, J./Terray, L./Habets, F./Martin, E. (2006), A simple statistical-dynamical downscaling scheme based on weather types and conditional resampling. In: *Journal of Geophysical Research*, 111, D23106.
- Breiteig, T. (2008), Extra-tropical synoptic cyclones and downward propagating anomalies in the Northern Annular Mode. In: *Geophysical Research Letters*, 35, L07809.
- Bretherton, C. S./ Smith, C./ Wallace, J. M. (1992): An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data. In: *Journal of Climate*, 5, 541-560.
- British Atmospheric Data Center (BADC) (2009): ECMWF ERA-40 Re-Analysis data. Note for German users. Am. 01.09.2009 abrufbar unter: <http://badc.nerc.ac.uk/data/ecmwf-e40/>
- Broecker, W. S. (2006): Abrupt climate change revisited. In: *Global and Planetary Change*, 54, 211-215.
- Castillo Rodríguez, F./ Pérez Alberti, A./Rodríguez Lado, R. (1999a): O relevo e as suas interaccións coa atmosfera. In: In: Martínez Cortizas, A./Castillo Rodríguez, F./Pérez Alberti, A./Valcárcel Díaz, M. /Blanco Chao, R. (Hrsg.) (1999): Atlas Climático de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 57-74.
- Castillo Rodríguez, F./Martínez Cortizas, A./Blanco Chao, R. (1999b): Galicia no contexto das latitudes medias. In: Martínez Cortizas, A./Castillo Rodríguez, F./Pérez Alberti, A./Valcárcel Díaz, M. /Blanco Chao, R. (Hrsg.) (1999): Atlas Climático de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 29-56.
- Cess, R. D. (2005): Water Vapor Feedback in climate models. In: *Science*, 310, 795-796.

- Cess, R. D./Plotter, G. L./Blanchet, J.-P./Boer, G. J./Ghan, S. J./Kiehl, J. T./Le Treut, H./Li, Z.-X./Liang, X.-Z./Mitchell, J. F. B./Morcrette, J.-J./Randall, D. A./Riches, M. R./Roeckner, E./Schlese, U./Slingo, A./Taylor, K. E./Washington, W. M./Wetherland, R. T./Yagai, I. (1989): Interpretation of cloud-climate feedback as produced by 14 atmospheric general circulation models. In: *Science*, 245, 513-516.
- Cess, R. D./Plotter, G. L./Zhang, M.-H./Blanchet, J.-P./Chalita, S./Colman, R./Dazlich, D. A./del Genio, A. D./Dymnikov, V./Galin, V./Jerret, D./Keup, E./Lacis, A. A./Le Treut, H./Liang, X.-Z./Mahfouf, J.-F./McAvaney, B. J./Meleskho, V. P./Mitchell, J. F. B./Morcrette, J.-J./Norris, P. M./Randall, D. A./Rikus, L./Roeckner, E./Royer, J.-F./Schlese, U./Sheinin, D. A./Slingo, J. M./Solokov, A. S./Taylor, K. E./Washington, W. M./Wehterland, R. T./Yagai, I. (1991): Interpretation of snow-climate feedback as produced by 17 general circulation models. In: *Science*, 253, 888-892.
- Charles, S. P./Bryson, C. B./Whetton, P. H./Hughes, J. P. (1999): Validation of downscaling models for changed climate conditions: case study of southwestern Australia. In: *Climate Research*, 12, 1-14.
- Charlton, A. J./Polvani, L. M. (2007): A new look at Stratospheric Sudden Warmings. Part I: climatology and modeling benchmarks. In: *Journal of Climate*, 20, 449-469.
- Christensen, J.H./Hewitson, B./Busuioc, A./Chen, A./Gao, X./Held, I./Jones, R./Kolli, R. K./Kwon, W.-T./Laprise, R./Magaña Rueda, V./Mearns, L./Menéndez, C. G./Räisänen, J./Rinke, A./Sarr, A./Whetton, P. (2007): Regional Climate Projections. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): *Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 857-940.
- Church, J. A./White, N. J. (2006), A 20th century acceleration in global sea-level rise. In: *Geophysical Research Letters*, 33, L01602.
- Clark, J. F. (1972): Some effects of the urban structure on heat mortality. In: *Environmental Research*, 5, 93-106.
- Cofiño, A. S./Cano, R./Sordo, C./Primo, C./Gutiérrez, J. M. (2004): MeteoLab. Meteorological Machine Learning Toolbox for Matlab. Am 21.07.2009 abrufbar unter: <http://grupos.unican.es/ai/meteo/MeteoLab.html>
- Cordero, E. C./Cordero, P. M./Forster, F. (2006): Stratospheric variability and trends in models used for the IPCC AR4. In: *Atmospheric Chemistry and Physics*, 6, 5369-5380.
- Cruz, R./Lago, A./Lage, A./Rial, M. E./Díaz-Fierros, F./Salson, S. (2009): Evolución recente do clima de Galicia – tendencias observadas en variables meteorolóxicas. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): *Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia*. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 19-58.
- Cubasch, U./von Storch, H./Waszkewitz, J./Zorita, E. (1996): Estimates of climate change in Southern Europe derived from dynamical climate model output. In: *Climate Research*, 7, 129-149.
- Dean, S./Flowerdew, J./Lawrence, B./Eckermann, S. (2007): Parameterisation of orographic cloud dynamics in a GCM. In: *Climate Dynamics*, 28, 581-597.

- Déry, S. J./Brown, R. D. (2007): Recent northern hemisphere snow cover extent trends and implications for the snow-albedo feedback. In: *Geophysical Research Letters*, 34, L22504.
- Déqué, M. (2003): Continuous variables. In: Jolliffe, I. T. und D. B. Stephenson (Hrsg.) (2003). *Forecast Verification*. John Wiley & Sons, Chichester. 97-120.
- Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2008): Primer informe de seguimiento sobre el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Madrid.
- Drange, H. (2006a): ENSEMBLES BCCR-BCM2.0 20C3M run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_BCM2_20CM3_1_D
- Drange, H. (2006b): ENSEMBLES BCCR-BCM2.0 SRA1B run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_BCM2_SRA1B_1_D
- Drange, H. (2006c): ENSEMBLES BCCR-BCM2.0 SRA2 run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_BCM2_SRA2_1_D
- Drosowsky W. (1994): Analog (nonlinear) Forecasts of the Southern Oscillation Index time series. In: *Weather Forecast*, 9, 78-84.
- Easterling, D. R. (1999): Development of regional climate scenarios using a downscaling approach. In: *Climatic Change*, 41, 615-634.
- Easterling, D. R., Meehl, G. A./Parmesan, C./Changnon, S. A./Karl, T. R./Mearns, L. O. (2000): Climate extremes: observations, modeling and impacts. In: *Science*, 289, 2068-2074.
- Efron, B./Tibshirani, R. J. (1993): *An introduction to the bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.
- Ekman, V.W. (1905): On the influence of the earth's rotation on ocean currents. In: *Archives of Mathematics, Astronomy and Physics*, 2, 11.
- European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (2009a): ECMWF 40 Year Re-analysis (ERA-40) Data Archive. Am 01.09.2009 abrufbar unter: <http://www.ecmwf.int/products/data/archive/descriptions/e4/index.html>
- European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) (2009b): Meteorological Parameters table 128: Standard. Am 01.09.2009 abrufbar unter: <http://www.ecmwf.int/services/archive/d/parameters>
- Fletcher, C. G./Hardiman, S.C./Kushner, P.J. (2009): The dynamical response to snow cover perturbations in a large ensemble of atmospheric GCM integrations. In: *Journal of Climate*, 22, 1208-1222.

- Fogt, R. L./Bromwich, D. H. (2004): Decadal variability of the ENSO teleconnection to the high latitude South Pacific governed by coupling with the Southern Annular Mode: In: *Journal of Climate*, 19, 979-997.
- Forest, C. E./Stone, P. H./Solokov, A. P. (2006): Estimated PDFs of climate system properties including natural and anthropogenic forcings. In: *Geophysical Research Letters*, 33, L01705.
- Frame, D. J./Faull, N. E./Joshi, M. M./Allen, M. R. (2007): Probabilistic climate forecasts and inductive problems. In: *Philosophical Transactions Of The Royal Society*, 365, 1971-1992.
- Frías, M. D./ Zorita, E./Fernández, J./Rodríguez-Puebla, C. (2006): Testing statistical downscaling methods in simulated climates. In: *Geophysical Research Letters*, 33, L19807.
- Goddard Institute for Space Studies (GISS) (2009): Global mean monthly, annual and seasonal land-ocean temperature index, 1880-present, updated through most recent month. Am 26.03.2009 abrufbar unter: <http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt>
- Greene, A.M./Goddard, L./Lall, U. (2006): Probabilistic multimodel regional temperature change projections. In: *Journal of Climate*, 19, 4326-4343.
- Groisman, P. Y./Karl, T. R./Knight, R. W. (1994): Observed impact of snow cover on the heat balance and the rise of continental spring temperatures. In: *Science*, 262, 198-200.
- Grotch, S./MacCracken, M. (1991): The use of general circulation models to predict regional climate change. In: *Journal of Climate*, 4, 286-303.
- Goodess, C. (2005): STARDEX, downscaling climate events – executive summary. Am 20.07.2009 abrufbar unter: http://www.cru.uea.ac.uk/projects/stardex/reports/STARDEX_FINAL_REPORT.pdf
- Gutiérrez, J. M./Cofiño, A. S./Cano, R./Rodríguez, M. A. (2004a): Clustering methods for statistical downscaling in short-range weather forecasts. In: *Monthly Weather Review*, 132, 2169-2183.
- Gutiérrez, J. M./Cano, R./Cofiño, A. S./Sordo, C. M. (2004b): Redes probabilísticas y neuronales en las ciencias atmosféricas. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- Hall, P./Horowitz, J.L./Jing, B.-Y. (1995): On blocking rules for the bootstrap with dependent data. In: *Biometrika*, 82, 561-574.
- Hansen, J. E. (2007): Scientific reticence and sea-level rise. In: *Environmental Research Letters*, 2, 024002.
- Hansen, J./Sato, M./Ruedy, R./Nazarenko, L./Lacis, A./Schmidt, G. A./Russell, G./Aleinov, I./Bauer, M./Bauer, S./Bell, N./Cairns, B./Canuto, V./Chandler, M./Cheng, Y./Del Genio, A./Faluvegi, G./Fleming, E./Friend, A./Hall, T./Jackman, C./Kelley, M./Kiang, N./Koch, D./Lean, J./Lerner, J./Lo, K./Menon, S./Miller, R./Minnis, P./Novakov, T./Oinas, V./Perlwitz, Ja./Perlwitz, Ju./Rind, D./Romanou, A./Shindell, D./Stone, P./Sun, S./Tausnev, N./Thresher, D./Wielicki, B./ Wong, T./Yao, M./Zhang, S. (2005): Efficacy of climate forcings. In: *Journal of Geophysical Research*, 110, D18104.

- Hanssen-Bauer, C./Achberger, C./Benestad, R. E./Chen, D./Forland, E. J. (2005): Statistical downscaling of climate scenarios over Scandinavia – a review. In: *Climate Research*, 29, 255-268.
- Haylock, M. R./Cawley, G. C./Harpham, C./Wilby, R. L./Goodess, C. M. (2006): Downscaling heavy precipitation over the UK: a comparison of dynamical and statistical methods and their future scenarios. In: *International Journal of Climatology*, 26, 1397-1415.
- Haylock, M. R./ Hofstra, N./Klein Tank, A. M. G./Klok, E. J./Jones, P. D./New, M. (2008): A European daily high-resolution gridded data set of surface temperature and precipitation for 1950-2006. In: *Journal of Geophysical Research*, 113, D20119.
- Hegerl, G. C./Zwiers, F. W./Braconnot, P./Gillett, N. P./Luo, Y./Marengo, J. A./Orsini, N./ Nicholls, N./ Penner, J. E./Scott, P. A. (2007): Understanding and Attributing Climate Change. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./ Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): *Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 663-746.
- Hewitson, B. C., und R. G. Crane (1996): Climate downscaling: Techniques and application. In: *Climate Research*, 7, 85-95.
- Hodges, K. I./ Hoskins, B. J./Boyle, J./Thorncroft, C. (2003): A comparison of reanalysis datasets using Objective Feature Tracking: Storm tracks and tropical Easterly Waves. In: *Monthly Weather Review*, 131, 2012-2037.
- Houghton, J.T., G.J. Jenkins, and J.J. Ephraums (eds.), 1990: *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Hurrell J./Kushnir, Y./Ottersen, G./Visbeck, M. (2003): An overview of the North Atlantic Oscillation. In: Hurrell J./Kushnir Y./Ottersen G./Visbeck, M. (Hrsg.): *The North Atlantic Oscillation. Climatic Significance and Environmental Impact*. Washington DC: AGU (= Geophysical Monograph Series 134).
- Huth, R. (2002): Statistical downscaling of daily temperature in Central Europe. In: *Journal of Climate*, 15, 1731-1742.
- Huth, R. (2004): Sensitivity of local daily temperature change estimates to the selection of downscaling models and predictors. In: *Journal of Climate*, 17, 640-652.
- Huth, R./Kyselý, J. (2000): Constructing site-specific climate change scenarios on a monthly scale. In: *Theoretical and Applied Climatology*, 66, 13-27.
- Huth, R./Kyselý, J./Dubrovský, M. (2003): Simulation of surface air temperature by GCMs, statistical downscaling and weather generator: Higher-order statistical moments. In: *Studia Geophysica et Geodaetica*, 47, 203-216
- Imbert, A. (2003): *The analog method applied to downscaling of climate scenarios*. Oslo: Meteorologisk institutt (= Klima 08/03).

- Imbert, A./Benestad, R. E. (2005): An improvement of analog model strategy for more reliable local climate change scenarios. In: *Theoretical and Applied Climatology*, 82, 245-255.
- Ivins, E. R. (2009): Ice sheet stability and sea level. In: *Science*, 324, 888-889.
- Johnson, F./ Sharma, A. (2009): Measurement of GCM skill in predicting variables relevant for hydroclimatological assessments. In: *Journal of Climate*, 22, 4373-4382.
- Jones, P. W. (1999): First- and second-order conservative remapping schemes for grids in spherical coordinates. In: *Monthly Weather Review*, 127, 2204-2210.
- Jolliffe, I. T./Stephenson, D. B. (Hrsg.) (2003). Forecast Verification. John Wiley & Sons, Chichester.
- Kaas, E./Frich, P.: Diurnal temperature range and cloud cover over the Nordic countries: observed trends and estimates for the future. In: *Atmospheric Research*, 37, 211-228.
- Käsmacher, O. (2007): Objektive Wetterlagenklassifikation für den nördlichen Nordatlantik. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Aachen.
- Kalnay E./Kanamitsu, M./ Kistler, R./ Collins, W./ Deaven, D./ Gandin, L./ Iredall, M./Saha, S./White, G./Woolen, J./Zhu, Y./Chelliah, M./Ebisuzaki, W./Higgins, W./ Janowiak, J./Mo, K. C./Ropelewski, C./Wang, J./Leetma, A./Reynolds, R./Jenne, R./Joseph, D. (1996): The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. In: *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77, 437-471.
- Karl, T. R./Trenberth, K. E. (2003): Modern Global Climate Change. In. *Science*, 302, 1719-1723.
- Kistler, R./Kalnay, E./Collins, W./Saha, S./White, G./Woolen, J./Chelliah, M./Ebisuzaki, W./Kanamitsu, M./Kousky, V./van den Dool, H./Jenne, R./Fiorino, M. (2001): The NCEP–NCAR 50-Year Reanalysis: Monthly Means CD-ROM and Documentation. In: *Bulletin of the American Meteorological Society*, 82, 247-267.
- Kittel, T. G. F./Giorgi, F./Meehl, G. A. (1998): Intercomparison of regional biases and doubled CO₂-sensitivity of Coupled Atmosphere–Ocean General Circulation Model Experiments, In: *Climate Dynamics*, 14, 1-15.
- Knight, J. R./Allan, R. J./Folland, C. K./Velligna, M./Mann, M. E. (2005): A signature of persistent natural thermohaline circulation cycles in observed climate. In: *Geophysical Research Letters*, 32, L20708.
- Knutson, T. R./Delworth, T. L./Dixon, K., W./Held, I. M./Lu, J./Koautoren (2006): Assessment of twentieth-century regional surface temperature trends using the GFDL CM2 coupled models. In: *Journal of Climate*, 19, 1624-1650.
- Knutti, R. T./Joos, F./Mueller, S. A./Plattner, G.-K./Stocker, T. F. (2005): Probabilistic climate change projections for CO₂ stabilization profiles. In: *Geophysical Research Letters*, 32, L20707.
- Knutti, R. (2008): Should we believe model predictions of future climate change? In: *Philosophical Transactions Of The Royal Society*, 366, 4647-4664.

- Köppen, W. (1900): Versuch einer Klassifikation der Klimate, vorzugsweise nach ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt. In: *Geographische Zeitschrift*, 6, 593–611, 657–679.
- Kriegler, E./Hall, J. W./Held, H./Dawson, R./Schellnhuber, H. J. (2009): Imprecise probability assessment of tipping points in the climate system. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106, 5041-5046.
- Krishna Kumar, K./Rajagopalan, B./Cane, M. A. (1999): On the weakening relationship between the Indian Monsoon and ENSO. In: *Science*, 284, 2156-2159.
- Kostopoulou, E./Giannakopoulos, C./Anagnostopoulou, C./ Tolika,K./Maheras, P./Vafiadis, M./Founda, D. (2007): Simulating maximum and minimum temperature over Greece : a comparison of three downscaling techniques. In: *Theoretical and applied climatology*, 90, 65-82.
- Kottek, M., J./Grieser, C./Beck/Rudolf, B./Rubel, F. (2006): World map of the Köppen-Geiger climate classification updated. In: *Meteorologische Zeitschrift*, 15, 259-263.
- Kratsov, S./Spannagle, C. (2008): Multidecadal climate variability in observed and modeled surface temperatures. In: *Journal of climate*, 21, 1104-1121.
- Lamb, H.H. (1972): British Isles Weather types and a register of daily sequence of circulation patterns, 1861-1971. London: HMSO (= Geophysical Memoir 116).
- Leung, L. R./Mearns, L. O./Giorgi, F./Wilby, R. L. (2003): Regional climate research: needs and opportunities. In: *Bulletin of the American Meteorological Society*, 84, 89-95.
- Lilliefors, H. (1967): On the Kolmogorov–Smirnov test for normality with mean and variance unknown. In: *Journal of the American Statistical Association*, 62, 399–402.
- Linn, J.-L. (2007): Interdecadal variability of ENSO in 21 IPCC AR4 coupled GCMs. In: *Geophysical Research Letters*, 34, L12702, doi:10.1029/2006GL028937.
- López-Díaz, J. A. (2003): A nonparametric test for trends in the occurrence of rare events. In: *Journal of Climate*, 16, 2602-2614.
- Lorenz, E. N. (1956): Empirical orthogonal functions and statistical weather prediction. Boston: MIT, Department of Meteorology (= Scientific Report 1).
- Lorenz, E. N. (1967): Deterministic longperiodic flow. In: *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20, 130-141.
- Lorenz, E. N. (1969): Atmospheric predictability as revealed by natural occurring analogues. In: *Journal Of The Atmospheric Sciences*, 26, 636-646.
- Lu, J./Vecchi, G. A./Reichler, T. (2007): Expansion of the Hadley cell under global warming. In: *Geophysical Research Letters*, 34, L06805.
- Martínez Cortizas, A./Castillo Rodríguez, F./Blanco Chao, R. (1999): Temperatura. In: Martínez Cortizas, A./Castillo Rodríguez, F./Pérez Alberti, A./Valcárcel Díaz, M./Blanco Chao, R. (Hrsg.) (1999): Atlas Climático de Galicia. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 95-105.

- Martínez de la Torre, A./Miguel Macho, G. (2009): Modelización dun escenario de futuro cambio climático en Galicia. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 541-558.
- Matulla, C./Haas, P./Wagner, S./Zorita, E./Formayer, H./Kromp-Kolb, H. (2004): Anwendung der Analog-Methode in komplexem Terrain: Klimaänderungsszenarien auf Tagesbasis für Österreich. Geesthacht: GKSS-Forschungszentrum Geesthacht (= GKSS 2004/11).
- Matulla, C./Zhang, X./Wang, X. L./Wang, J./Zorita, E./Wagner, S./von Storch, H. (2008): Influence of similarity measures on the performance of the analog method for downscaling daily precipitation. In: *Climate Dynamics*, 30, 133-144.
- Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (2009): CERA WWW-Gateway. Am: 22.04.2009 abrufbar unter: <http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Index.jsp>
- McPhaden, M. J./Zebiak, S. E./Glantz., M. H. (2006): ENSO as an integrating concept in earth science. In: *Science*, 314, 1740-1745.
- Meehl, G. A./Boer, G. J./Covey, C./Latif, M./Stouffer, R. J. (2000): The Coupled Model Intercomparison Project (CMIP). In: *Bulletin of the American Meteorological Society*, 81, 313-318.
- Meehl, G. A./Washington, W. M./Ammann, C. M./Arblaster, J. M./Wigley, T. M. L./Tebaldi, C. (2004): Combinations of natural and anthropogenic forcings in twentieth-century climate. In: *Journal of Climate*, 17, 3721-3727.
- Meehl, G. A./Stocker, T. F./Collins, W. D./Friedlingstein, P./Gaye, A. T./Gregory, J. M./Kitoh, A./Knutti, R./Murphy, J. M./Noda, A./Raper, S. C. B./Watterson, I. G./Weaver, A. J./Zhao, Z. C. (2007): Global climate projections. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): *Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 747-846.
- Meehl, G. A./Arblaster, J. M. (2009): A lagged warm event-like response to peaks in solar forcing in the Pacific region. In: *Journal of Climate*, 22, 13, 3647-3660.
- Meier, M. F./Dyurgerov, M. b./Rick, U. K./O'Neel, S./Pfeffer, W. T./Anderson, R. S./Anderson, S. P./Glazovsky, A. F. (2007): Glaciers dominate eustatic sea-level rise in the 21st Century. In: *Science*, 317, 1064-1067.
- MeteoGalicia (2009): Estacións meteorolóxicas. Am: 12.06.2009 abrufbar unter: <http://www.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp>
- Metz, B./Davidson, O. R./Bosch, P. R./Dave, R./Meyer, L. A. (Hrsg.) (2007): *Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, New York.
- Miller, R. L./Schmidt, G. A./Shindell, D. T. (2006): Forced annular variations in the 20th century Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report models. In: *Journal of Geophysical Research*, 111, D18101.

- Minnis, P./Harrison, E. F./Stowe, L. L./Gibson, G. G./Denn, F. M./Doelling, D. R./Smith Jr. D. L. (1993): Radiative climate forcing by the Mount Pinatubo eruption. In: *Science*, 259, 1411-1415.
- Molares Vila, J./Parada Encisa, J. M./Navarro-Pérez, E./Fernández Álvarez, A. (2009): Análise das posibles evidencias do cambio climático nos principais recursos marisqueiros de Galicia. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 501-518.
- Molina, C./Jaime, J. (2000): El clima de la Península Ibérica. Ariel, Barcelona.
- Moritz, R. E./Bitz, C. M./Steig, E. J. (2002) Dynamics of recent climate change in the Arctic. In: *Science*, 297, 1497-1502.
- Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 501-518.
- Murphy, A. H./Brown, B. G./Chen, Y.-S. (1989): Diagnostic verification of temperature forecasts. In: *Weather Forecasting*, 4, 485-501.
- Murphy, J./Sexton, D. M. H./Barnett, D. N./Jones, G. S./Webb, M. J./Collins, M./Stainforth, D. A. (2004): Quantification of modelling uncertainties in a large ensemble of climate change simulations. In: *Nature*, 430, 768-772.
- Nakicenovic, N./Swart, R. (Hrsg.) (2000): Emission scenarios: A special report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York.
- NERC Earth Observation Data Acquisition and Analysis Center (NEODAAS) (2009): Datasets. Am 16.04.2009 abrufbar unter: <http://www.neodaas.as.uk/datasets.php>
- Niehörster, F./Fast, I./Huebener, H./Cubasch, U. (2008): The stream one ENSEMBLES projections of future climate change. Berlin, Hamburg: FUB, MAD (= ENSEMBLES technical report 3). Abrufbar unter: http://ensembles-eu.metoffice.com/tech_reports.html
- O'Lenic, E. A./Livezey, R. E. (1988): Practical considerations in the use of Rotated Principal-Component Analysis (RPCA) in diagnostic studies of upper-air height fields. In: *Monthly Weather Review*, 116, 1682-1689.
- Oreskes, N./ Shrader-Frechette, K./Belitz, K. (1994): Verification, Validation, and Confirmation of Numerical Models in the Earth Sciences. In: *Science*, 263, 641-646.
- Parry, M. L./Canziani, O. F./Palutikof, J. P./van der Linden, P. J./Hanson, C. E. (Hrsg.) (2007): Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Forth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York.
- Pearson, K. (1902): On lines and planes of closest fit to systems of points in space. In: *The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal*, 6, 559-572.

Pérez Alberti, A./Blanco Chao, R./Otero Otero, M./Macías García, I./López Bedoya, J. (2009): Cambios ambientais detectados na costa de Galicia durante o Plistoceno e Holoceno e dinámica actual. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 423-453.

Perkins, S. E./Pitman, A. J./Holbrook, N. J./McAneney, J. (2007): Evaluation of the AR4 climate models' simulated daily maximum temperature, minimum temperature, and precipitation over Australia using probability density functions. In: *Journal of Climate*, 20, 4356-4376.

Pons, M.R./San-Martín, D./Herrera, S./Gutiérrez, J. M. (2009): Snow trends in northern Spain. Analysis and simulation with statistical downscaling methods. In: *International Journal of Climatology*, wird gedruckt.

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) (2007): Mögliche anthropogene Kipp-Prozesse im Erdsystem. Abrufbar unter: http://www.pik-potsdam.de/infothek/kipp-prozesse/moegliche-anthropogene-kipp-prozesse-im-erdsystem/view?set_language=de

Preisendorfer, R. W./Mobley, C. D. (1988): Principal component analysis in Meteorology and Oceanography. Elsevier Academic Press, Amsterdam.

Press, W. H./Teukolsky, S. A./Vetterling, W. T./Flannery, B. P. (2002): Numerical Recipes in C++. 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

PRUDENCE (2005): Plots of the biases and climate signals. Am 20.07.2009 abrufbar unter: <http://prudence.dmi.dk/main.html>

Räisänen, J. (2007): How reliable are climate models. In: *Tellus*, 59A, 2-29.

Räisänen, J./Hansson, U./Ullerstig, A./Döscher, R./Graham, L.P./Jones, C./Meier, M./Samuelsson, P./Willén, U. (2004): European climate in the late 21st century: regional simulations with two driving global models and two forcing scenarios. In: *Climate Dynamics*, 22, 13-31.

Ramanathan, V./Cess, R. D./Harrison, E. F./Minnis, P./Barkstrom, B. R./Ahmad, E./Hartmann, D. (1989): Cloud-radiative forcing and climate: Results from the Earth Radiation Budget Experiment. In: *Science*, 243, 57-63.

Ramaswamy, V./Chanin, M.-L./Angell, J./Barnett, J./Gaffen, D. J./Gelman, M./Keckhut, P./Koshelkov, Y./Labitzke, K./Lin, J.-J. R./O'Neill, A./Nash, J./Randel, W./Rood, R./Shine, K./Shiotani, M./Swinbank, R. (2006): Stratospheric temperature trends: observations and model simulations. In: *Review of Geophysics*, 39, 71-122.

Randall, D. A./Wood, R. A./Bony, S./Colman, R./Fichefet, T./Fyfe, J./Kattsov, V./Pitman, A./Shukla, J./Srinivasan, J./Stouffer, R. J./Sumi, A./Taylor, K. E. (2007): Climate models and their evaluation. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 589-662.

Roeckner, E./Arpe, K./Bengtsson, L./Christoph, M./Claussen, M./Dümenil, L./Esch, M./Giorgetta, M./Schlese, U./Schulzweida, U. (1996): The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and simulation of present-day climate. Hamburg: Max Planck Institut für Meteorologie (= Report No. 218).

Roeckner, E. (2007a): ENSEMBLES ECHAM5-MPI-OM 20C3M run1, run2, run3 daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter:

http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_20C3M_1_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_20C3M_2_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_20C3M_3_D

Roeckner, E. (2007b): ENSEMBLES ECHAM5-MPI-OM SRA1B run1, run2, run3 daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter:

http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA1B_1_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA1B_2_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA1B_3_D

Roeckner, E. (2007c): ENSEMBLES ECHAM5-MPI-OM SRA2 run1, run2, run3 daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter:

http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA2_1_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA2_2_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRA2_3_D

Roeckner, E. (2007d): ENSEMBLES ECHAM5-MPI-OM SRB1 run1, run2, run3 daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter:

http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRB1_1_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRB1_2_D,
http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_MPEH5_SRB1_3_D

Royer, J.-F. (2006a): ENSEMBLES CNRM-CM3 20C3M run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_CNCM3_20C3M_1_D

Royer, J.-F. (2006b): ENSEMBLES CNRM-CM3 SRA1B run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_CNCM3_SRA1B_1_D

Royer, J.-F. (2006c): ENSEMBLES CNRM-CM3 SRA2 run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_CNCM3_SRA2_1_D

Royer, J.-F. (2006d): ENSEMBLES CNRM-CM3 SRB1 run1, daily values. World Data Center for Climate, CERA-Database. Am 21.04.2009 abrufbar unter: http://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/Compact.jsp?acronym=ENSEMBLES_CNCM3_SRB1_1_D

Ruiz Villareal, M./Álvarez Salgado, X. A./Cabanas, J. M./Fernández Pérez, F./González Castro, C./Herrera Cortijo, J. L., Piedracoba Varela, S./Rosón Porto, G. (2009): Variabilidade climática e tendencias decadais nos forzamentos meteorolóxicos e as propiedades das augas adxacentes a Galicia. In: n: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M./Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 271-302.

- Russel, B. (1946): The problems of philosophy. 2. Auflage. Oxford University Press, Oxford.
- Sato, M./Hansen, J. (2009): Global temperature trends: 2008 anual summation. Am 20.07.2009 abrufbar unter: <http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2008/>
- Schär, C./Vidale, P. L./Lüthli, D./Frei, C./Häberli, C./Liniger, M. A./Appenzeller, C. (2004): The role of increasing temperature variability in European summer heatwaves. In: *Nature*, 422, 332-336.
- Schmidli J./Goodess C. M./Frei C./ Haylock, M. R./Hundechea, Y./Ribalaygua J./Schmith, T. (2007): Statistical and dynamical downscaling of precipitation: An evaluation and comparison of scenarios for the European Alps. In: *Journal of Geophysical Research*, 2007, 112, D04105.
- Schönwiese, C.-D. (2006): Praktische Statistik für Meteorologen und Geowissenschaftler. 4. Auflage. Gebrüder Bornträger-Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart.
- Schubert, S. (1998): Downscaling local extreme temperature and precipitation. A comparison of regression-based methods and artificial neural networks. In: *International Journal of Climatology*, 18, 1419-1438.
- Schulzweida, U./Kornblueh, L./Quast, R. (2009): CDO user's guide. Climate Data Operators Version 1.3.1. Am 01.09.2009 abrufbar unter: <http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/software/cdo/cdo.pdf>
- Serreze, M. C./Holland, M. M. /Stroeve, J. (2007): Perspectives on the Arctic's Shrinking Sea-Ice Cover. In: *Science*, 315, 5818, 1533-1536.
- Smith, L. A. (2002): What might we learn from climate forecasts? In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99, 2487-2492.
- Smith, L. A. (2004): Predicting tomorrow's weather next Week: The roles of uncertainty, probability, and model inadequacy in weather and in climate. American Geophysical Union, Fall Meeting 2004, #NG22A-01.
- Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007a): Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, University Press, Cambridge, New York.
- Solomon, S./Quin, D./Manning, M./Alley, R. B./Berntsen, T./Bindoff, N. L./Chen, Z./Chidthaisong, A./Gregory, J. M./Hegerl, G. C./Heimann, M./Hewitson, B./Hoskins, B. J./Joos, F./Jouzel, J./Kattshov, V./Lohmann, U./Matsuno, T./Molina, M./Nicholls, N./Overpeck, J./Raga, G./Ramaswamy, V./Ren, J./Rusticucci, M./Somerville, R./Stocker, T. F./Whetton, P./Wood, R. A./Wratt, D. (2007b): Technical summary. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./ Marquis, M./ Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 19-92.
- Stainforth, D. A./Allen, M.R./Frame, D./Kettleborough, J./Christensen, C./Aina, T./Collins, M. (2004): Climateprediction.net: a global community for research in climate physics. In: Scharl, A. (Hrsg.) (2004): Environmental online communication. Springer-Verlag, Berlin, London. 101-112.

- Stainforth, D. A./Aina, T./Christensen, C./Collins, M./Faull, N./Frame, D. J./Kettleborough, J. A./Knight, S./Martin, A./Murphy, J. M./Piani, C./Sexton, D./Smith, L. A./Spicer, R. A./Thorpe, A. J./Allen, R. (2005): Uncertainty in predictions of the climate response to rising levels of greenhouse gases. In: *Nature*, 433, 403-406.
- Stainforth, D. A./Allen, M. R./Tredger, E. R./Smith, L. A. (2007a): Confidence, uncertainty and decision-support relevance in climate predictions. In: *Philosophical Transactions Of The Royal Society*, 365, 2145-2161.
- Stainforth, D. A./Downing, T. E./Washington, R./Lopez, A./New. M. (2007b): Issues in the interpretation of climate model ensembles to inform decisions. In: *Philosophical Transactions Of The Royal Society*, 365, 2163-2177.
- Stepanek, P. (2007): AnClim - software for time series analysis (for Windows). Dept. of Geography, Fac. of Natural Sciences, Masaryk University, Brno.
- Sterl, A./Severijns, C./Dijkstra, H./Hazeleger, W./van Oldenborgh, G. J./van den Broeke, M./Burgers, G./van den Hurk, B./van Leeuwen, P. J./van Velthoven, P. (2008): When can we expect extremely high surface temperatures. In: *Geophysical Research Letters*, 35, L14703.
- Stott, P. A./Tett, S. F. B./Jones, G. J./Allen, M. R./Mitchel, J. F. B./Jenkins, G. J. (2000): External control of 20th century temperature by natural and anthropogenic forcings. In: *Science*, 290, 2133-2137.
- Sumner, G. N./Romero, R./Homar, V./Ramis, C./Alonso, S./Zorita, E. (2003): An estimate of the effects of climate change on the rainfall of Mediterranean Spain by the late twenty first century. In: *Climate Dynamics*, 20, 807-823.
- Sutton, R. T./Hodson, D. L. R. (2005): Atlantic ocean forcing of North American and European summer climate. In: *Science*, 309, 115-118.
- Swanson, K. L./Tsonis, A. A. (2009): Has the climate recently shifted? In: *Geophysical Research Letters*, 36, L06711.
- Taboada, J. J./Lorenzo, M. N./Gimeno, L. (2009a): Variabilidade e tendencias na escala sinóptica. In: In: Muñuzuri, V. P., Fernández Cañamero, M. und J. L. Gómez Gesteira (Hrsg.) (2009): In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M. /Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 59-74.
- Taboada, J. J./Lorenzo, M. N./Gimeno, L. (2009b): Tendencias na escala sinóptica para o século XXI. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M. /Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 559-570.
- Taracido Trunk, M./Figueiras Guzmán, A. (2009): Relación entre temperatura e mortalidade nas principais cidades galegas. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M. /Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 519-535.

- Tebaldi, C./Smith, R./Nychka, D./Mearns, L. O. (2004): Quantifying uncertainty in projections of regional climate change: A Bayesian Approach. In: *Journal of Climate* *Climate*, 18, 1524-1540.
- Tebaldi, C./Hayhoe, K./Arblaster, J. M./Meehl, G. E. (2006): Going to the extremes: an intercomparison of model-simulated historical and future changes in extreme events. In: *Climatic Change*, 79, 185-211.
- The MathWorks (2008): MATLAB® - the language of technical computing. Natick, Massachusetts, USA. Am 20.07.2009 abrufbar unter: <http://www.mathworks.com/products/matlab/>
- Thompson, W. J./Baldwin, M. P./Wallace, J. M. (2001): Stratospheric connection to Northern Hemisphere wintertime weather: Implications for prediction.. In: *Journal of Climate*, 15, 1421-1428.
- Thompson, D. W. J./Solomon, S. (2002): Interpretation of Recent Southern Hemisphere Climate Change. In: *Science*, 296, 5569, 895-899.
- Timbal, B./McAvaney, B. J. (2001): An analogue-based method to downscale surface air temperature application for Australia. In: *Climate Dynamics*, 17, 947-963.
- Timbal, B./Dufour, A./McAvaney, B. (2003): An estimate of future climate change for western France using a statistical downscaling technique. In: *Climate Dynamics*, 20, 789-805.
- Trauth, M. H. (2006): Matlab recipes for Earth Sciences. Springer-Verlag, Berlin.
- Trenberth, K. E./Jones, P. D./ Ambenje, P./Borjariu, R./Easterling, D./Klein Tank, A./Parker, D./Rahimzadeh, F./Renwick, J. A./Rusticucci, M./Soden, B./Zhai, P. (2007): Observations: Surface and atmospheric climate change. In: Solomon, S./Qin, D./Manning, M./Chen, Z./ Marquis, M./Averyt, K. B./Tignor, M./Miller, H. L. (Hrsg.) (2007): Climate change 2007: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York. 235-336.
- United States Geological Service (USGS) (2009): Global 30 Arc-Second Elevation (GTOPO30) Dataset. Am 25.04.09 abrufbar unter: <http://eros.usgs.gov/products/elevation/gtopo30.php>
- Uppala, S.M./Kållberg, P.W./Simmons, A.J./Andrae, U./da Costa Bechtold, V./Fiorino, M./Gibson, J.K./Haseler, J./Hernandez, A./Kelly, G.A./Li, X./Onogi, K./Saarinen, S./Sokka, N./Allan, R.P./Andersson, E./Arpe, K./Balmaseda, M.A./Beljaars, A.C.M./van de Berg, L./Bidlot, J./Bormann, N./Caires, S./Chevallier, F./Dethof, A./Dragosavac, M./Fisher, M./Fuentes, M./Hagemann, S./Hólm, E./Hoskins, B.J./Isaksen, I./Janssen, P.A.E.M./Jenne, R./McNally, A.P./Mahfouf, J.-F./Morcrette, J.-J./Rayner, N.A./Saunders, R.W./Simon, P./Sterl, A./Trenberth, K.E./Untch, A./Vasiljevic, D./Viterbo, P./Woollen, J. (2005): The ERA-40 re-analysis. In: *Quarterly Journal of The Royal Meteorological Society*, 131, 2961-3012.
- Van den Dool, H. (1994): Searching for analogs, how long must we wait? In: *Tellus*, 46A, 314-324.
- Vaughan, D. G./Spouge, J. R. (2002): Risk estimation of collapse of the West Antarctic Ice Sheet. In: *Climatic Change*, 52, 65-91.

- Vega, J. A./Fernández, C./Jiménez, E./Ruiz, A. D. (2009): Evidencias de cambio climático en Galicia a través de las tendencias de los índices de peligro de incendios forestales. In: Muñuzuri, V. P./Fernández Cañamero, M. /Gómez Gesteira, J. L. (Hrsg.) (2009): Evidencias e impactos do cambio climático en Galicia. Consellería do Medio Ambiente, Santiago de Compostela. 173-194.
- Vellingna, M./Wood, R. A. (2002): Global climatic impacts of a collapse of the Atlantic Thermohaline Circulation. In: *Climatic Change*, 54, 251-267.
- Von Storch, H. (1999): On the use of „Inflation“ in Statistical Downscaling. In: *Journal of Climate*, 12, 3505-3506.
- Von Storch, H./Zorita, E./Cubasch, U. (1993): Downscaling of global climate change estimates to regional scales: An application to Iberian rainfall. In: *Journal of Climate*, 6, 1161-1171.
- Wetterhall, F./Halldin, S./Chu, C.-Y (2004): Statistical precipitation downscaling in central Sweden with the analogue method. In: *Journal of Hydrology*, 306, 174-190.
- Whitehead, A. N. (1953): Alfred North Whitehead: An Anthology. Macmillan, New York.
- Wilby, R. L. (1997): Non-stationarity in daily precipitation series. Implications for GCM downscaling using atmospheric circulation indices. In: *International Journal of Climatology*, 17, 439-454.
- Wilby, R.L./Wigley, T.M.L. (1997) Downscaling general circulation model output: a review of methods and limitations. In: *Progress in Physical Geography*, 21, 530–548.
- Wilby, R. L./Hassan, H./Hanaki, K. (1998): Statistical downscaling of hydrometeorological variables using general circulation model output. In: *Journal of Hydrology*, 205, 1-19.
- Wilby, R. L./Hay, L. E./Leavesley, G. H. (1999): A comparison of downscaled and raw GCM output: implications for climate change in the San Juan River basin, Colorado. In: *Journal of Hydrology*, 225, 67-91.
- Wilby, R. L./Charles, S. P./Zorita, E./Timbal, B./Whetton, P./Mearns, L. O. (2004): Guidelines for use of climate scenarios developed from statistical downscaling methods: Supporting material of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and Climate Analysis, Rotherham.
- Wilks, D. S. (1995): Statistical methods in the atmospheric sciences. 1. Auflage. Academic Press, San Diego, New York.
- Wilks, D. S. (2006): Statistical methods in the atmospheric sciences. 2. Auflage. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
- Wolter, K. (2009): Multivariate ENSO Index (MEI). Am 15.08.2009 abrufbar unter: <http://www.cdc.noaa.gov/people/klaus.wolter/MEI/>
- Xavier, P. K./Goswami, B. N. (2007): An Analog method for real-time forecasting of summer monsoon subseasonal variability. In: *Monthly Weather Review*, 135, 4149-4160.

Zorita, E./Hughes, J./Lettenmaier, D./von Storch, H. (1995): Stochastic characterisation of regional circulation patterns for climate model diagnostics and estimation of local precipitation. In: *Journal of Climate*, 8, 1023-1042.

Zorita, E. und H. von Storch (1999): The analog method as a simple statistical downscaling technique: Comparison with more complicated methods. In: *Journal of Climate*, 12, 2474-2489.

Zwiers, F. W. (1990): The effect of serial correlation on statistical inferences made with resampling procedures. In: *Journal of Climate*, 3, 1452-1461.

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Magisterarbeit selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt und andere als die in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel nicht verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Swen Brands Aachen, den 15.09.2009

Anhang

Abbildung 62: Projektionen der Tmittel für JJA

Abbildung 63: Projektionen der Tmax für JJA

Abbildung 64: Projektionen der Tmin für JJA

Abbildung 62)
 Projektionen der Tmittel für JJA
 (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c,
 MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d,
 Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005, USGS 2009)

- B 1 A 1 B
- - - B 1 A 2
- C 1 A 1 B
- · - · C 1 A 2
- - - C 1 B 1
- M 1 A 1 B
- - - M 1 A 2
- - - M 1 B 1
- M 2 A 1 B
- · - · M 2 A 2
- - - M 2 B 1
- M 3 A 1 B
- · - · M 3 A 2
- - - M 3 B 1
- M M
- - - R E F

Abbildung 63)
 Projektionen der Tmax für JJA
 (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c,
 MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d,
 Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005, USGS 2009)

- B 1 A 1 B
- - - B 1 A 2
- C 1 A 1 B
- · - C 1 A 2
- - - C 1 B 1
- M 1 A 1 B
- - - M 1 A 2
- - - M 1 B 1
- M 2 A 1 B
- · - M 2 A 2
- - - M 2 B 1
- M 3 A 1 B
- · - M 3 A 2
- - - M 3 B 1
- M M
- R E F

Abbildung 64)
 Projektionen der Tmin für JJA
 (eig. Darst., Daten: Drange 2006b,c,
 MeteoGalicia 2009, Roeckner 2007b,c,d,
 Royer 2006b,c,d, Upalla et al. 2005, USGS 2009)

- B 1 A 1 B
- - - B 1 A 2
- C 1 A 1 B
- · - C 1 A 2
- - - C 1 B 1
- M 1 A 1 B
- - - M 1 A 2
- - - M 1 B 1
- M 2 A 1 B
- · - M 2 A 2
- - - M 2 B 1
- M 3 A 1 B
- · - M 3 A 2
- - - M 3 B 1
- M M
- R E F

